

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Künstliche Intelligenz im Alltag von Lehrpersonen in sonderpädagogischen Settings

Wie setzen Lehrpersonen in sonderpädagogischen
Settings KI ein und welche Chancen und
Hindernisse sehen sie dabei?

Eingereicht von: Livio Mauchle

Begleitung: Ingo Bosse

Abgabe: 11. Mai 2025

Abstract

Durch die fortschreitende Verbreitung von KI, stellt sich die Frage, wie Lehrpersonen diese technologische Ressource nutzen. Um zu beantworten, wie Heilpädagoginnen KI einsetzen und welche Chancen und Hindernisse sie dabei wahrnehmen, werden qualitative Interviews durchgeführt, welche in vier Kernbereiche eingeteilt wurden: generelle Akzeptanz von KI, Anwendungsbereiche im Schulalltag, Hindernisse, sowie Chancen und Potenziale. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass KI bereits vielerorts zur Anwendung kommt, jedoch vor allem aus pädagogisch-praktischer Intention. Eine Reflexion von Chancen und Risiken findet grösstenteils noch nicht statt. Es zeigt sich, dass sowohl in der Ausbildung von Lehrpersonen, aber auch auf Volksschulebene eine vertiefte Auseinandersetzung notwendig ist, um Schülerinnen und Schüler zu befähigen und eventuellen Benachteiligungen entgegenzuwirken. Es lässt sich festhalten, dass Heilpädagoginnen und Heilpädagogen einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit KI pflegen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
1. Einleitung.....	5
1.1 Ausgangslage	6
1.1.1 Digitale Technologien.....	6
1.1.2 Pädagogisches Personal.....	6
1.1.3 Technische Voraussetzungen an der Schule	6
1.2 Relevanz und Begründung der Themenwahl.....	7
1.2.1 Gesellschaftliche Relevanz.....	7
1.2.2 Sonderpädagogische Relevanz	7
1.2.3 Persönliche Relevanz	7
1.3 Theoretischer Rahmen	8
2. Künstliche Intelligenz.....	9
2.1 Definition	9
2.2 Entstehung KI.....	11
2.3 Was vermag KI heute zu leisten.....	13
2.3.1 Schwache KI	13
2.3.2 Starke KI	14
2.3.3 Schlussfolgerung.....	16
3. KI und Pädagogik	16
3.1 Historischer Kontext	16
3.2 KI in Verbindung mit Lerntheorien	17
3.3 Ethik.....	19
3.4 Chancen und Herausforderungen.....	22
4. Aktuelle Studien zu KI in der (Sonder-)Pädagogik	25
4.1 Akzeptanz von KI in der Pädagogik	25
4.2 Einsatzbereiche von KI.....	26

4.3	Chancen von KI in der Pädagogik.....	26
4.4	Hindernisse von KI in der Pädagogik.....	27
4.5	Fazit.....	28
5.	Vorgehen	29
5.1	Interviews	29
5.2	Analyse der Interviewergebnisse.....	30
5.3	Interpretation und Einordnung.....	30
6.	Ergebnisse der Interviewanalyse.....	31
6.1	Akzeptanz von KI in der Sonderpädagogik	31
6.2	Nutzung	34
6.3	Chancen	39
6.4	Hindernisse	43
6.5	Kompetenzentwicklung	48
7.	Interpretation und Einordnung der Ergebnisse.....	50
8.	Schlusswort und Danksagung.....	53
9.	Literaturverzeichnis	54
10.	Anhang	59
10.1	Transkripte der Interviews.....	59

1. Einleitung

Künstliche Intelligenz hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung erfahren und ist aus vielen Bereichen unseres Alltags kaum noch wegzudenken. Ob bei der personalisierten Empfehlung von Inhalten oder der Nutzung intelligenter Navigationssysteme, KI hat sich bereits heute als unverzichtbar etabliert. Auch im Bildungsbereich, und in dieser Arbeit insbesondere in der Sonderpädagogik, eröffnen KI-Anwendungen neue Möglichkeiten, Lernprozesse zu individualisieren und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Der gezielte Einsatz von KI kann dazu beitragen, Unterrichtsmaterialien zu personalisieren und die Förderung von Lernenden zu optimieren. Einer Umfrage des deutschen Branchenverbandes Bitkom zufolge hat etwa jede zweite Lehrperson bereits Künstliche Intelligenz im Unterricht eingesetzt, während fast ein Drittel plant, dies in naher Zukunft zu tun (Bitkom, 2024).

Mit der sich rasch voranschreitenden Verbreitung nehmen aber auch Ängste und Bedenken zu. Die durch Filme geprägte Vorstellung von KI und menschenähnlichem Denken und Verhalten fasziniert Menschen seit Langem, jedoch nicht nur in faszinierender Art und Weise, sondern auch hinsichtlich Ängste und Bedenken. Autonom denkende und entscheidende Maschinen «ADMS - Automated Decision Making Systems» (Digitale Gesellschaft, 2024) stellen uns vor Herausforderungen, wenn es um ethische Aspekte geht und greifen tief in gesellschaftliche Diskussionen, welche auch auf die Schule Einfluss haben. So geben laut der Umfrage von Bitkom (2024) auch etwa ein Drittel aller Befragten an, dass sie Künstliche Intelligenz in ihrem Unterricht nicht oder nicht mehr einsetzen möchten.

Es stellt sich die Frage, wie weit KI-Systeme in der Sonderpädagogik verwendet werden können und wie eine zunehmende Abhängigkeit digitaler Unterstützungsmöglichkeiten das Unterrichten, und somit die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern, verändern könnten. Eine zunehmende Lernbegleitung und damit auch das Vertrauen auf digital getroffene Entscheidungen in Assistenzsystemen, wirft zudem Fragen hinsichtlich einer Reglementierung oder gar Restriktion je nach Art und Tragweite des Funktionsumfangs verschiedener Software.

Einig sind sich Lehrpersonen aber grösstenteils darin, dass Schülerinnen und Schüler den Umgang mit Künstlicher Intelligenz erlernen sollten. 80 % der Befragten halten dies für wichtig. Obwohl 37% der Lehrpersonen finden, dass KI im Unterricht nicht gebraucht werden soll, stimmen von diesen 79% zu, dass KI-Wissen vermittelt werden soll.

1.1 Ausgangslage

1.1.1 Digitale Technologien

Seit Aufkommen und Veröffentlichung von ChatGPT wurde Künstliche Intelligenz für viele Menschen zugänglich. In den letzten Jahren hat sie enorme Fortschritte gemacht und gehört in vielen Alltagsbereichen zu unserem täglichen Leben. KI gestützte Anwendungen haben sich als teilweise unbemerkte Helfer bereits unverzichtbar gemacht, sei es in der Navigation über Google Maps oder der Autotextkorrektur.

Auch in der Schule verändern technologische Entwicklungen den Alltag von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern. In der Sonderpädagogik bieten sich durch den Einbezug von Künstlicher Intelligenz neue Anwendungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel einer zunehmenden Individualisierung und der besseren Anpassung an die Lernvoraussetzungen der Lernenden.

1.1.2 Pädagogisches Personal

Lehrpersonen in der Sonderpädagogik stehen jeden Tag vor der Herausforderung, Schülerinnen und Schüler in ihrer nächsten Zone der Entwicklung zu fördern. Der Einsatz von KI kann dabei eine wertvolle Unterstützung leisten, indem Lehrpersonen bei der Erstellung von auf Lernende angepasste Lernmaterialien, der allgemeinen Anpassung des Unterrichts in Form von Rhythmisierung und als Ideengeber oder später allenfalls sogar bei der Analyse von Lernfortschritten und Lernprozessen unterstützt werden. Für die Einführung und Umsetzung von KI-Konzepten an Schulen sind die Akzeptanz und grundlegende Kompetenzen des Lehrpersonals wichtige Voraussetzungen. Dafür müssen sie ausreichend und fortlaufend geschult werden und auch in der Lage sein, sich bezüglich weiterführender Themen wie Datenschutz und digitalen Spuren auseinandersetzen zu können. «Schule ist demnach in der Pflicht, dieses Thema sowohl im Unterricht als auch als Teil der Professionalisierung von pädagogischem Personal stärker als bisher aufzugreifen» (Aufenanger, Herzig & Schiefner-Rohs, 2023).

1.1.3 Technische Voraussetzungen an der Schule

Für eine geeignete Umsetzung von KI-Konzepten an Schulen ist nicht nur die Akzeptanz und die Kompetenz der Lehrpersonen erforderlich, sondern auch eine solide Grundausstattung an technischen und finanziellen Ressourcen. Dazu gehören eine ausreichende Infrastruktur, Zugang und Budgetierung geeigneter Softwarelösungen und technische Unterstützung, z.B. auch in der Aus- und Weiterbildung von iScouts und Picts (pädagogischer ICT-Support) in diesem Bereich. Schulen müssen sicherstellen, dass sie über die notwendigen Ressourcen verfügen, um KI sinnvoll nutzen zu können.

Dies umfasst die Bereitstellung von Hardware, wie Computern und Tablets, sowie die Einrichtung einer stabilen Internetverbindung, auf welche KI angewiesen ist.

1.2 Relevanz und Begründung der Themenwahl

Nach einer Weiterbildung, die viele Fragen offenliess, wurde ich neugierig auf die Möglichkeiten adaptiver Lernsysteme. Besonders als Informatikinteressierter und ausgebildeter iScout an der PHTG hat mich beeindruckt, wie Technologien Lernprozesse individuell anpassen können. Diese Möglichkeit so unterschiedliche Förderbedarfe gezielt zu unterstützen, scheint mir ein vielversprechender Ansatz zu sein. Mit dieser Arbeit möchte ich herausfinden, wie solche Systeme anwendbar sind und welche Potenziale und Grenzen sie haben.

1.2.1 Gesellschaftliche Relevanz

Der Einsatz von KI in der Schule bietet die Möglichkeit individuelle Lernprozesse besser zu unterstützen und damit für mehr Chancengleichheit zu sorgen. Weiter können KI-Tools eine bessere Selbstverwirklichung gewährleisten und somit auch der Behindertenrechtskonvention (BRK) Rechnung getragen werden.

Gerade in einer sich rasch verändernden Gesellschaft, welche zunehmend digitalisiert wird, sind unsere Schülerinnen und Schüler auch nach der Schulzeit mit technologischem Fortschritt konfrontiert. Daher ist es wichtig, dass sie im Unterricht die nötigen Kompetenzen erwerben, um sich mit diesen auseinanderzusetzen. Dies gilt aktuell vor allem auch im Bereich KI, welche in allen Branchen immer mehr Einzug hält und somit für viele Bestandteil ihres Berufslebens sein wird.

1.2.2 Sonderpädagogische Relevanz

Auch in der Sonderpädagogik zeigen sich relevante Aspekte. So kann KI Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dabei unterstützen, den Unterricht und die Lernmaterialien individueller an die Lernenden anzupassen. Die erworbene Kompetenz der Schülerinnen und Schüler KI-Technologien zu nutzen, kann den Alltag mit oder ohne Beeinträchtigung erleichtern oder zu Befähigung (Enablement) führen, welche ohne sie nicht möglich wäre. Zudem könnte KI dabei helfen, frühzeitig Lern- und Entwicklungsstörungen zu diagnostizieren und entsprechende Fördermassnahmen einzuleiten, wenn diese Systeme und Tools ausgereift sind.

1.2.3 Persönliche Relevanz

Für meine Arbeit als Schulischer Heilpädagoge ist es bedeutend, sich mit neusten Entwicklungen, welche Einfluss auf Lernprozesse haben, auseinanderzusetzen. Diese Arbeit ermöglicht es mir, eine bessere thematische Einschätzung zu machen und den Nutzen für meinen Unterricht zu evaluieren.

Der Einblick und Austausch mit Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche sich ebenfalls bereits mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, ermöglicht mir eine weitere persönliche Vertiefung und betrachtet neue Aspekte in der Nutzung und hinsichtlich Rahmenbedingungen.

1.3 Theoretischer Rahmen

In den Kapiteln 2 bis 4 werden wichtige theoretische Aspekte behandelt, welche als Grundlage für die Planung und spätere Analyse der Interviews dienen werden. Dabei möchte den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Schule aus technischer, pädagogischer, sowie aus ethischen und gesellschaftlichen Betrachtungswinkeln ermöglichen.

Um eine inhaltliche Abgrenzung vorzunehmen, möchte ich zunächst eine Definition für Künstliche Intelligenz für meine Arbeit festlegen. Im Folgenden wird die Entstehung von Künstlicher Intelligenz historisch eingeordnet und mit ausgewählten Beispielen die Entwicklung exemplarisch aufgezeigt. Eine Unterscheidung zwischen starker und schwacher KI soll helfen, den aktuellen Entwicklungsstand und das Ausmass der aktuell verwendeten Systeme abzuschätzen, was auch für die pädagogische Nutzung sinnvoll sein kann, insbesondere wenn es in der Sonderpädagogik darum geht, Lernsoftware oder Lernstands-Erfassungen zu verstehen.

Ebenfalls werden pädagogische Theorien, wie zum Beispiel der Konstruktivismus und der Behaviorismus, behandelt. Dies kann dabei helfen, das Zusammenspiel von Lernen, Technik und individueller Förderung besser zu verstehen.

Ergänzt werden die technischen und pädagogischen Aspekte durch einen ethischen Fokus, in welchem es vor allem um Themen wie Datenschutz, einer möglichen Diskriminierung durch Bias (Verzerrungen), Algorithmizität und die auszuübende Verantwortung von Lehrpersonen beim KI-Einsatz handelt.

Diese theoretischen Überlegungen sollen dabei helfen, die Aussagen der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen in einem grösseren Zusammenhang verstehen und kritisch einordnen zu können.

2. Künstliche Intelligenz

2.1 Definition

Was verstehen wir eigentlich unter Künstlicher Intelligenz? Dieses Wort ist heutzutage allgegenwärtig und beinahe jedes moderne Produkt wirbt mit KI, auch wenn diese nicht viel mehr können als Geräte der Vorgängerreihe ohne «KI». Unter Künstlicher Intelligenz wird im Allgemeinen die Nachahmung menschlicher Intelligenz verstanden. Exemplarisch können folgende Definitionsversuche folgende aufgelistet werden („Künstliche Intelligenz“, 2024):

«Künstliche Intelligenz ist die Eigenschaft eines IT-Systems, »menschenähnliche«, intelligente Verhaltensweisen zu zeigen» (Bitkom e. V. und Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz).

«Die künstliche Intelligenz [...] ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Erforschung von Mechanismen des intelligenten menschlichen Verhaltens befasst [...]» (Spektrum der Wissenschaft, Lexikon der Neurowissenschaften)

«Unter künstlicher Intelligenz (KI) verstehen wir Technologien, die menschliche Fähigkeiten im Sehen, Hören, Analysieren, Entscheiden und Handeln ergänzen und stärken» (Microsoft Corp.).

«Künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren» (Europäisches Parlament).

Die «Verordnung (EU) 2024/1689 des europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz» (European Union, 2024) legt in Artikel 3, Abschnitt 1 die Definition von KI wie folgt fest:

«KI-System» ein maschinengestütztes System, das für einen in unterschiedlichem Grade autonomen Betrieb ausgelegt ist und das nach seiner Betriebsaufnahme anpassungsfähig sein kann und das aus den erhaltenen Eingaben für explizite oder implizite Ziele ableitet, wie Ausgaben wie etwa Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erstellt werden, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können; (ebd.)

Das Beispiel eines Navigationssystems verdeutlicht, wie man die Nutzung von Künstlicher Intelligenz erkennen kann. Ein einfaches Navigationssystem berechnet den schnellsten oder kürzesten Weg von A nach B anhand festgelegter Muster und Parameter. Gibt es beispielsweise für dieselbe Strecke zu einer bestimmten Zeit, wie Freitagabend im Feierabendverkehr, immer identische Ergebnisse, handelt es sich nicht um KI, sondern um eine rein regelbasierte Berechnung, welche zwar grossen Datensammlung entstand, aber zuvor festgelegt wurde und unveränderbar ist. Ein KI-basiertes Navigationssystem hingegen berücksichtigt variable Bedingungen wie aktuelles Verkehrsaufkommen, Baustellen oder den Ladestand eines Elektrofahrzeugs und passt seine Berechnungen dynamisch und

autonom an. Dadurch können je nach Situation unterschiedliche Wege oder Zeiten vorgeschlagen werden. Dies bezeichnet man als «Black Box» (Breimann, 2001) Phänomen. Die Ergebnisse des Navigationssystems sind für den Nutzer zwar sichtbar, doch wie genau das System diese Entscheidungen trifft, ist oft nicht nachvollziehbar und intransparent.

Passend dazu wird im Behaviorismus auch unser menschliches Gehirn als «Black Box» (Winkler, 2014) bezeichnet, welches nach einem Reiz-Reaktions-Prinzip funktioniert oder in der Systemtheorie als Teil eines komplexen Systems von Input, Verarbeitung und Output. Passenderweise stammt dieser Begriff aus der Analogie einer Black Box wie sie in Flugzeugen anzutreffen ist und man erst Hinweise auf deren Inhalt und Ereignisse nach deren Öffnung und Auswertung erhält. Im Gegensatz dazu, besteht die Schwierigkeit, dass die Prozesse im Verborgenen bleiben und somit auch das Verständnis hierfür: «Users—including AI developers—can see what happens at the input and output layers, also called the “visible layers.” They can see the data that goes in and the predictions, classifications or other content that comes out. But they do not know what happens at all the network layers in between, the so-called “hidden layers» (IBM, 2024). Das Gegenteil wäre die sogenannte «White Box» oder «Glas Box», welche Hinweise auf die innere Struktur und Funktion bieten.

IBM erwähnt in diesem Zusammenhang auch die Schwierigkeit, hochkomplexe Systeme zu trainieren und zu verstehen, weshalb schlechte oder falsche Entscheidungen getroffen wurden und diese dann auch zu korrigieren (ebd.). So wird aktuell auch über Unfälle mit autonomen Fahrzeugen und deren Schuldfrage diskutiert und Beispiele sind in grosser Anzahl in Berichterstattungen anzutreffen (Müller, 2019). Im Kontrast hierzu stehen Studien aus den USA, welche zu belegen versuchen, dass 90% aller Unfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen sind und autonome Fahrzeuge geringere Unfallquoten aufweisen. So untersuchten Abdel-Aty und Ding (2024) Unfalldaten von über 37'000 Fahrzeugen, darunter etwa 2'000 autonome Fahrsysteme. «The analysis suggests that accidents of vehicles equipped with Advanced Driving Systems generally have a lower chance of occurring than Human-Driven Vehicles in most of the similar accident scenarios» (Abdel-Aty & Ding, 2024). Sie heben allerdings auch hervor, dass bei diffusen Lichtverhältnissen, wie etwa in der Dämmerung oder in Abbiegemanövern, die Unfallgefahr beim autonomen Fahren um das Fünffache, bzw. Doppelte, steigt.

2.2 Entstehung KI

Nachfolgend möchte ich einige wichtige Meilensteine in der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz näher beschreiben, ohne genau auf deren Funktionsweise einzugehen. Dies wird in einem späteren Kapitel Thema sein.

2.2.1 Turing

«Can machines think?» (Turing, 1950) Diese philosophische Frage legt den Grundstein für die uns heute bekannte Künstliche Intelligenz. Indem Turing dieser Frage nachgeht, formuliert er den Grundstein für die weitere Entwicklung von maschinellem Denken und liefert sowohl Möglichkeiten als auch Einwände für seine Frage. Mittels Turing-Test, oder wie es Turing selbst formulierte, dem «Imitation Game», wurde eine Frage durch einen textbasierten Test dargestellt, bei welcher ein Fragesteller festlegen musste, ob er mit einem Menschen oder einer Maschine kommunizierte. Sollte dies der Maschine gelingen, so wird sie als «intelligent» eingestuft. (ebd.)

2.2.2. Dartmouth Konferenz

Als die Geburtsstunde der Künstlichen Intelligenz wird eine Konferenz am Dartmouth College in Hanover USA aus dem Jahre 1956 angesehen (vgl. Konrad, 1998). «Die Themen der Dartmouth-Konferenz waren: Automatisierung heuristischer Prozesse und regelbasierter Fertigkeiten sowie der Fähigkeit Schach auf hohem Niveau zu spielen» (ebd.). John McCarthy und Marvin Minsky führten die Konferenz gemeinsam mit Vertretern von IBM und Bell Telephone. Der Begriff «Artificial Intelligence» wurde dabei zum Schlüsselwort. «The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it» (McCarthy, Minsky, Rochester & Shannon, 1955).

2.2.3 ELIZA

Die darauffolgenden Jahre können als die Goldene Ära der Künstlichen Intelligenz «The golden age of Artificial Intelligence» (Kaynak, 2021) oder «Morgendämmerung der Künstlichen Intelligenz» (Whinston, 1985, zitiert nach Konrad, 1998) bezeichnet werden. 1966 entwickelte der deutsch-amerikanische Informatiker und MIT-Professor Joseph Weizenbaum ein Programm, welches mit einem Menschen kommunizieren konnte und erschuf so den ersten Chat-Bot. «ELIZA is a program which makes natural language conversation with a Computer possible» (Weizenbaum, 1966).

2.2.4 Der erste KI-Winter

Mitte der siebziger Jahre stagnierte die Entwicklung, da die Erwartungen zu hoch waren und Erfolge ausblieben. Auch unter den Anhängern der Künstlichen Intelligenz kam es zu einem ersten Einbruch in der Euphorie. Weizenbaum selbst distanzierte sich und warf führenden Köpfen «fehlgeleitetes

technokratisches Denken» vor (Konrad, 1998). Der «KI-Winter» führte zu Einbrüchen in der Forschung und Investoren und Regierungen zogen sich zurück (vgl. Rudolf, 2024).

2.2.5 MYCIN

1972 entwickelte Edward Shortliffe im Rahmen des «Stanford Heuristic Programming Project (HPP)» ein Expertensystem zur Diagnose und Behandlung von Infektionskrankheiten «MYCIN», abgeleitet von den Antibiotika Clidamycin und Vancomycin (vgl. Schnupp & Leibbrandt, 1988). Shortliffe legte neben dem medizinischen Nutzen damit den Grundstein für spätere Expertensysteme. Das System diente nicht nur als spezifisches Werkzeug, sondern auch als Prototyp für die Integration von KI-Techniken in reale Problemfelder: «MYCIN serves as a prototype for the integration of artificial intelligence techniques in real-world problem-solving environments» (Shortliffe, 2012). Gleichzeitig zeigt er aber auch die Grenzen der damaligen Systeme auf, welche nur innerhalb ihres vorgegebenen Funktionsrahmens und aufgrund umfangreicher Regelbasis, in diesem Fall 450 Regeln, agieren können: «The limitations of MYCIN lie in its dependence on domain-specific rules, which make it challenging to extend its use to other areas of medicine without significant modification» (ebd.).

2.2.6 WABOT 1 und 2

Zeitgleich wurde an der Waseda Universität in Japan der erste humanoide Roboter entwickelt, der WABOT-1 (WAseda roBOT). Durch taktile Sensoren konnte dieser Objekte greifen und tragen. Zudem kommunizierte er in japanischer Sprache und verfügte über die geistigen Fähigkeiten eines Eineinhalbjährigen Kindes (vgl. Ichiri, 1985). Später erfolgte die Entwicklung von WABOT-2, einen am Klavier sitzenden Roboter, welcher über optische Sensoren verfügte und Musiknoten in Töne umwandeln konnte.

2.2.7 Deep Blue

1997 gelang es erstmals einem Computer einen Schachweltmeister zu schlagen (vgl. Campbell, Hoane & Hsu, 2001). Obwohl Garry Kasparov in der Nachbetrachtung des Spiels Fehler in seiner Spielweise erkennt, war er trotzdem der Ansicht, dass der Computer in der Lage war selbst zu denken: «I had played a lot of computers but had never experienced anything like this. I could feel—I could smell—a new kind of intelligence across the table» (Kasparov, 1996).

2.2.8 Siri, Cortana und Co.

Ab 2011 wurden verschiedene Sprachassistenten wie Siri oder Cortana in moderne Geräte integriert.

2.2.9 Deep Learning

Der Durchbruch für das Training neuronaler Netzwerke durch Geoffrey Hinton wird als «big bang» (Chace, 2022) der Künstlichen Intelligenz bezeichnet. 2012 machte das AlexNet von Alex Krizhevsky

und Geoffrey Hinton erstmals den Begriff «Deep Learning» global bekannt, mittels eines tiefen neuronalen Netzwerks, welches signifikant zur Bilderkennung beitrug (vgl. Tiwari, 2024).

2.3 Was vermag KI heute zu leisten

Um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was KI heute im Stande ist zu bewerkstelligen, hilft es, neben der bereits geklärten Definition von Künstlicher Intelligenz, auch der Unterscheidung zwischen starker und schwacher KI nachzugehen. Die beiden Konzepte decken das gesamte Spektrum ab und reichen von spezialisierten Anwendungen und Algorithmen bis zu menschenähnlicher Intelligenz.

Im Folgenden möchte ich genauer auf die Kategorien eingehen und sie mit Beispielen ergänzen. Als Grundlage zur Unterscheidung dient die Arbeit von John R. Searle (1980), welcher seine Argumentation, dass menschliches Bewusstsein nicht allein durch Algorithmen nachgebildet werden kann, philosophisch belegt. In seinem Gedankenexperiment «Minds, brains, and programs» (ebd.) vertritt er die These, dass ein Computer zwar Syntax einer Sprache versteht, die Semantik ihm jedoch fehlt. Dies würde bedeuten, dass auch moderne aktuelle KI-Anwendungen Produkte erzeugen, welche auf Grundlage von trainierten Daten und Mustern entstehen, ohne dass diese das Endprodukt verstehen. «The computer has a syntax but no semantics. That is, the symbols have no meaning (or interpretation) except what we in our minds assign to them» (ebd.).

2.3.1 Schwache KI

Schwache KI oder «Narrow AI» lassen sich begrenzten Aufgabengebieten zuordnen. Sie wurden zu diesem Zweck erschaffen und können keine Tätigkeiten ausserhalb dieses Bereichs durchführen. Schwache KI gehört zu den am weitesten verbreiteten Anwendungsgebieten.

Auch wenn schwache KI in den letzten Jahren enorme Fortschritte bei der Problemlösung ihres Fachgebiets gemacht haben, haben diese Systeme keine Möglichkeit, Aufgaben ausserhalb des Problems zu lösen und sich autonom Kompetenzen anzueignen (vgl. Röser, 2021, S. 39). Sie agieren auf der Methode des Deep Learning (siehe Kapitel 3.2.9) und werden häufig in Gebieten wie Sprach- und Bilderkennung oder der Steuerung von Prozessen eingesetzt. Um es mit Searles Gedankenexperiment zu verbinden, kann dies wie folgt beschrieben werden: Eine Person, welche der chinesischen Sprache und Schrift nicht mächtig ist, sitzt vor chinesischen Schriftzeichen und antwortet gem. Instruktionen auf diese. Von aussen betrachtet erscheint es so, als würde die Person die Sprache beherrschen, jedoch folgt sie in Wirklichkeit nur den gegebenen Regeln und Mustern (vgl. Searle, 1980).

Hierzu zählen Sprachassistenten wie Alexa, Siri oder Google, Bilderkennungssoftware, Empfehlungsalgorithmen auf Spotify, Netflix oder in Onlineshops (Amazon), Navigationssysteme, automatisierte Übersetzungsprogramme, sowie Expertensysteme welche auf Grund einer Datenbank Empfehlungen ausgeben wie z.B. ein Symptomcheck in der Krankenkassenapp (vgl. Kazeem, 2024).

2.3.2 Starke KI

Starker KI, auch «General oder Strong AI», wird hingegen die Eigenschaft zugesprochen, durch Erfahrung zu lernen und neue Wissensbereiche zu erschliessen. Ihnen wird also suggeriert, dass sie menschenähnliches Verhalten und Denken imitieren können, bzw. dies auch so tun, oder zumindest Eigenschaften davon aufweisen. Sie sollen so agieren, dass keine Unterscheidung zwischen Mensch und System möglich ist (vgl. Röser, 2021, S. 33). Zu den Eigenschaften, welche Narrow AI aufweisen, verfügen General AI-Systeme also auch über logisches Denken und natürliche Kommunikation (vgl. ebd.).

Trotz aller Fortschritte im Bereich der schwachen KI, sind wir heute weit entfernt vom Modell einer starken KI, welches ein offenes Forschungsgebiet bleibt. Wissenschaftler wie Gary Marcus (Marcus, 2018) belegen, dass General AI nach wie vor grosse Einschränkungen aufweist. Dazu zählt unter anderem der Wissenstransfer in neue Anwendungsgebiete und somit eine begrenzte Generalisierung. Die menschliche Intelligenz zeichnet sich aber gerade durch diese aus, während eine starke KI dafür heute noch enorme Mengen an Trainingsdaten benötigt. «Transfer tests — in which the deep reinforcement learning system is confronted with scenarios that differ in minor ways from the one ones on which the system was trained show that deep reinforcement learning's solutions are often extremely superficial» (ebd., S. 8).

Gem. Searls Gedankenexperiment wäre starke KI, bzw. menschliches Denken für eine Maschine in dieser Form unmöglich und nie ein wirkliches Verständnis erreichbar. Sie ist dieser Auffassung nach ein reines Verarbeitungssystem ohne Geist und Bewusstsein, sie zeigt nur menschenähnliches Verhalten.

Trotz der Auffassung von Searl wird versucht, die Herausforderungen in der Entwicklung einer General Artificial Intelligence zu meistern. Um dies zu bewerkstelligen, gehen Entwickler verschiedene Wege und suchen nach Lösungsansätzen. Dabei spielt das bereits in Kapitel 2 behandelte Thema der Black-Box Funktion eine grosse Rolle. Die Entwicklung einer erklärbaren Intelligenz (XAI) würde für eine grössere Akzeptanz und damit verbundenes Vertrauen sorgen. Kraus und Ganschow (2022) betonen, dass nachvollziehbare und erklärbare Prozesse in Zukunft nicht nur für Entwickler und Fachleute wichtig sein werden, sondern auch für den Endverbraucher, wie zum Beispiel Lehrpersonen, einen immer wichtigeren Stellenwert einnehmen: «Die Erklärbarkeit von

Künstlicher Intelligenz (KI) ist in wichtigen Anwendungsfeldern relevant für die Zulassung und Zertifizierung oder die Kundenakzeptanz von KI-Produkten» (ebd. 2022, S. 38). Dies zeigt, wie wichtig nachvollziehbare Prozesse und die damit verbundene Entwicklung von Erklärungsstrategien sind, um die Akzeptanz und das Vertrauen in KI zu stärken. Für eine weitere Annäherung an menschliches Denken, wäre anschliessend auch der Einbezug dieses Prozesses in der KI selbst, und somit auch deren Reflexionsfähigkeit, nötig, eigene Entscheidungen selbstständig zu hinterfragen. Genau diese Eigenschaft ist eine grundlegende Fähigkeit menschlichen Denkens und unterscheidet uns, zumindest heute noch, von maschinellen Prozessen.

Ein aktueller Ansatz zur Überwindung von technischen Limitierungen stellt die neuro-symbolische KI dar. Sie versucht die Stärken von neuronalen Netzwerken (subsymbolische KI) und symbolischer, also regelbasierter KI, zu kombinieren. Während neuronale Netzwerke wie bereits beschrieben ihre Stärken in der Mustererkennung und Verarbeitung grosser Datenmengen, wie. z.B. GPT, DALL-E, haben, waren symbolische KI lange Zeit die treibende Kraft (Bhuyan, Ramdane-Cherif, Tomar & Singh, 2024, S. 12809) und wurden für Expertensysteme verwendet und haben ihre Stärken in Entscheidungsfindungen und der Darstellung von Wissen. Durch die Verknüpfung beider Ansätze entstehen Systeme, die sowohl lernfähig als auch erklärbar sind. «One of the most exciting directions in artificial intelligence research today is neuro-symbolic AI, which aims to create intelligent systems that can learn and reason like humans» (ebd., S 12811). Dies könnte zu flexibleren und generalisierbaren KI-Systemen führen, die den Anforderungen einer starken KI näherkommen. «The goal of the growing discipline of neuro-symbolic artificial intelligence (AI) is to develop AI systems with more human-like reasoning capabilities by combining symbolic reasoning with connectionist learning» (ebd., S 12809).

In ihrem Artikel betonen Bhuyan et al. auch die Herausforderungen der Entwicklung einer starken KI und fassen diese unter folgenden Punkten zusammen (vgl. S. 12835f.): Integration von Deep Learning und symbolischem Denken, Notwendigkeit eines räumlich-zeitlichen erklärbaren Lern- und Argumentationsrahmens, Datenqualität und Voreingenommenheit, Zusammenarbeit Mensch und Maschine, Darstellung und Umgang mit abstraktem Wissen sowie ethische Überlegungen.

Bhuyan et al. gelangen zur Erkenntnis, dass zwar noch ein langer Weg vor uns liegt, aber die neuro-symbolische KI vielversprechende Ansätze bietet, um KI-Systeme zu entwickeln, die menschenähnliche Intelligenz erreichen und in ihrer Funktionsweise eine starke KI darstellen (vgl. S. 12837).

2.3.3 Schlussfolgerung

Die Abgrenzung zwischen starker und schwacher KI ist für das Verständnis aktueller und zukünftiger Entwicklungen in der KI-Forschung wichtig. Während schwache KI bereits vielfältig Anwendung in unserem Alltag findet, bleibt die Realisierung einer starken KI eine langfristige Vision mit erheblichen Herausforderungen, aktuellen Forschungen und offenen technischen und philosophischen Fragen.

3. KI und Pädagogik

3.1 Historischer Kontext

3.1.1 *Lernen durch Tutoring und Algorithmen*

Lernen nach Algorithmen ist in der Bildung kein neues Thema. Um eine Steigerung der Effizienz des Lernens zu ermöglichen (Oelkers, 2004, S. 212), wurden bereits im 19. Jahrhundert Lernmethoden entwickelt, welche auf ein Tutorenprogramm setzten. Damit wurde versucht Kosten zu verringern, Lehrpersonal zu entlasten und damit mit eine grosse Anzahl Schüler zu unterrichten. Belohnt wurden fleissige Schülerinnen und Schüler und gute Mentorinnen und Mentoren, schlechte verloren ihren Rang und wurden öffentlich bestraft. Dieses Modell des «Wechselseitigen Unterrichts» welches von Andrew Bell und Joseph Lancaster unabhängig entwickelt wurde, war aber zum Scheitern verurteilt, da diese Methodik in ihrer Detailliertheit viel zu starr, kaum lernfähig und für anspruchsvollere Lernprozesse ohnehin ungeeignet war (Wollersheim, 2023, S. 7).

3.1.2 *Teaching-Machines*

Auch die sogenannten «Teaching-Machines», welche der Psychologe Burrhus Frederic Skinner 1958 beschreibt, waren bereits im späten 18. Jahrhundert Gegenstand der Optimierung von Lernpfaden, wie sie auch heute noch in Lernsoftware zu finden sind, z.B. der Lernlupe. Dabei wird für eine Fragekategorie und -schwierigkeit das zweimalige richtige Beantworten vorausgesetzt, um mit der nächsten Stufe weiterfahren zu können (Pressey, 1927, zitiert nach Wollersheim, 2023, S. 7).

Wollersheim (2023) zieht in der Bildungsdiskussion im Zusammenhang mit «Teaching-Machines» Parallelen zu den heutigen Herausforderungen von KI im Unterricht und zitiert dabei Presseys Anspruch der damaligen Zeit: «There must be an 'industrial revolution' in education, in which educational science and the ingenuity of educational technology combine to modernize the grossly inefficient and clumsy procedures of conventional education» (Pressey, 1933, S. 582 zitiert nach Wollersheim, 2023, S. 8).

Genau diese Schwächen des Unterrichts verortete Skinner (1953) nach der Hospitation des Mathematikunterrichts seiner Tochter in zwei zentralen Aspekten: Lernende müssen 24 Stunden auf die Korrektur und damit ihr Feedback zur Lernsteuerung warten und alle müssen im gleichen

Lerntempo den gleichen Stoff behandeln (Wollersheim, 2023, S. 8). Auch diese Schwächen könnten in aktuellen Bemühungen zur Steigerung von Qualität im Unterricht angesiedelt sein und von Lehrpersonen heutzutage als wichtige Umsetzungspunkte genannt werden.

3.1.3 Entstehung digitaler Lernprogramme

Blicken wir zurück auf die Entstehung digitaler Lernprogramme, so kann festgestellt werden, dass diese sich nach Evolutionsstadien (s. a. Schelhowe, 1997, zitiert nach Kerres, Buntins, Buchner, Drachsler & Zawacki-Richter, 2023 S. 110) gliedern lassen, welche zunehmend individualisieren und dynamisieren. Mittels Interaktivität, z.B. in Form von «Hypertexten», entsteht «ein individueller Lernpfad» (Kuhlen, 1991). Die herkömmliche Struktur des festen Lernablaufs wird verlassen und die Lernenden entscheiden selbst, welchen Weg sie einschlagen wollen. Dadurch entsteht eine «nicht lineare Struktur». Durch Adaptivität wurde in der Folge versucht, diese doch weit verzweigten und unübersichtlichen Strukturen besser zu steuern und mittels «intelligenten tutoriellen Systemen» versucht, den Lernstand zu erfassen und den Lernpfad darauf aufzubauen (Anderson, Boyle & Reiser, 1985). Dies geschieht mittels Lösen von Testaufgaben, welche gestützt auf ein empirisches Kompetenzmodell, welches Lernenden eine Kompetenzstufe zuweist (vgl. Kerres et al., 2023). Ansätze, welche Künstliche Intelligenz implementieren, versuchen während der Bearbeitung Verhaltensparameter, wie benötigte Zeit oder Tempo zu erfassen, um später Muster für eine erfolgreiche Bearbeitung identifizieren zu können. Hierfür müssen jedoch enorme Mengen an Daten gesammelt werden, welche im Endeffekt keine Garantie für einen «idealen Lernpfad» eines Einzelnen darstellen und auf andere Bereiche übertragen werden können (vgl. Kerres et al., 2023, S. 112f).

3.2 KI in Verbindung mit Lerntheorien

3.2.1 Konstruktivismus

Als wichtige Faktoren für den Erfolg von Bildung in einer digitalisierten Welt nennt Wollersheim (2023), dass Lernassistenzsysteme so ausgearbeitet sind, dass sie die Eigeninitiative und die Reflexion der Lernenden voraussetzen. Ebenfalls müssen sie Freiräume schaffen und den Lernenden die Möglichkeit bieten, eigene Lernwege zu finden und auszuprobieren. Auch Umwege sind ein wertvoller Bestandteil des Lernens und unumgänglich im Lernprozess. Neuartige Lernsysteme sollen Schülerinnen und Schüler in die Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess einbeziehen, statt durch starre Lernvorgaben und Lernwege zu konditionieren. KI kann hier eine wichtige Funktion übernehmen, indem sie den Lernprozess begleiten, die eigene Lerngestaltung der Schülerinnen und Schüler unterstützt und nicht mechanisch ersetzt.

In dieser Formulierung sind einige Aspekte des kognitiven Konstruktivismus nach Piaget zu erkennen. Eigeninitiative und Reflexion sind zwei zentrale Elemente. Zudem sollen sich Lernende aktiv mit

einem Lerngegenstand auseinandersetzen, statt ihn passiv aufzunehmen. Auch die Verantwortung wird an die Schülerinnen und Schüler übertragen.

Mit der Schaffung von Freiräumen nennt Wollersheim ein typisches Merkmal des Konstruktivismus, da Lernen individuell und nicht immer linear verläuft. Besonders unter diesem Aspekt betrachtet, kann KI eine Unterstützung des Lernens darstellen.

3.2.2 Behaviorismus

In vielen modernen Lernprogrammen, welche mit KI-Komponenten arbeiten, kommen Algorithmen zum Einsatz, die das Verhalten der Schülerinnen und Schüler analysieren und darauf basierend Rückmeldung geben oder Inhalte und Lernverläufe anpassen. Diese Programme nutzen meistens behavioristische Modelle, indem sie durch Belohnungssysteme wie Punkte, Abzeichen oder virtuelle Belohnungen auf extrinsische Motivation setzen, sogenannte Gamifications. Anwender erhalten hierbei für ihre Fortschritte Punkte oder Auszeichnungen. Diese Form der Motivation basiert auf dem Prinzip der positiven Verstärkung, wie es bereits Skinner in seiner Theorie beschrieben hat.

Ein grosser Vorteil ist die klare Messbarkeit und Nachvollziehbarkeit des Lernfortschritts in solcher Lernsoftware. Diese können genau erfassen, wie Lernende auf verschiedene Belohnungen reagieren und den Lernprozess daran ausrichten.

Dabei stellt sich die Frage, inwiefern diese Mechanismen die Autonomie und das selbstgesteuerte Lernen der Lernenden beeinträchtigen könnten, insbesondere wenn der Lernprozess zu sehr durch extrinsische Motivation und Vorgaben geprägt wird und somit konstruktivistischen Ansätzen entgegenwirkt.

3.3 Ethik

3.3.1 Diskriminierung

Wollersheim (2023) beschreibt die Herausforderungen, die eine Kultur der Digitalität mit sich bringt: Der gesellschaftliche Wissensvorrat wird traditionell durch Auswahl, Veränderung, Verstärkung oder Zurückweisung geformt und für die Weitergabe an die nächste Generation aufbereitet. In der Kultur der Digitalität werden diese Prozesse jedoch durch Filter und Algorithmizität entscheidend verändert. Es entstehen sogenannte «Filter Bubbles» (Pariser, 2011), die unsere Sichtweise auf die Welt einschränken können. Dadurch entstehen neue Ungleichheiten, da Menschen unterschiedlich gut mit digitalen Medien umgehen können. «Next to concerns about the quality of the overall information offer & consumption, maybe a far more pressing concern than filter bubbles is the creation of new digital inequalities as a result of the different ways in which users use, and are used by the internet» (Moeller & Helberger, 2018, S. 26). Der zentrale Auftrag der Bildung besteht also darin, Kompetenzen im Umgang mit Daten, deren Bewertung und Analyse, sogenannte «Data Literacy» (Bundesamt für Statistik, n. d.), zu vermitteln. Künstliche Intelligenz wird hierbei eine zentrale Rolle spielen, da sie nicht nur Bildungsinhalt, sondern zugleich auch ein Medium für den Kompetenzerwerb sein wird. Dies zeigt auch die Aussage zu Beginn meiner Arbeit auf, wonach 80% der befragten Lehrpersonen die Vermittlung von KI-Wissen als wichtig erachten und selbst von Lehrpersonen, welche den Einsatz von KI an der Schule ablehnen, 79% die Vermittlung des Umgangs mit KI befürworten.

Hamisch & Kruschel (2021) weisen auf die Gefahr hin, dass vor allem in diagnostischen Prozessen KI Lernende «verobjektivieren» und somit den Weg für systembedingte Diskriminierung ebnen. Daher sind diese Systeme gerade in der Sonderpädagogik problematisch, da es hierbei um individuelle Förderung und Anpassung an Bedürfnisse geht. Aufgrund der Intransparenz des Datenursprungs, können KI-Systeme für Menschen mit Beeinträchtigungen Bias enthalten und eine «strukturelle Diskriminierung» begünstigen (ebd., S. 114). Es benötigt daher eine kritische Auseinandersetzung und Verantwortung von Lehrpersonen, «algorithmische Steuerungen» (ebd., S. 113) nicht über individuelle Bedürfnisse zu stellen, um die Chancengleichheit aufrecht zu erhalten.

«Ganz generell stellt sich die Frage nach den Grenzen der pädagogischen Interaktionen zwischen Mensch und Maschine und nach der gesellschaftlichen und der persönlichen Akzeptanz der neuen Technik» und «inwieweit KI-Anwendungen Pädagog*innen ergänzen oder gar ersetzen» (Miller-Kipp & Rakhkockkine, 2021, S. 226).

3.3.2 Datenschutz

Nach Brandhofer und Tengler (2024) sind starke Bedenken bezüglich Datenschutz und Transparenz der Daten ersichtlich. Mehr als 60% äussern Besorgnis in puncto datenethischer und rechtlicher Aspekte und mehr als zwei Dritteln fehlt Transparenz über erhobene und gespeicherte Daten.

Dies zeigt deutlich, dass Datenschutz und ethische Fragen zentrale Herausforderungen für den Einsatz von KI in der Schule darstellen. Um das Vertrauen in solche Systeme zu stärken, sind daher klare Datenschutzrichtlinien und eine stärkere Einbindung der Lehrpersonen in Entscheidungsprozesse wichtig.

In der Schweiz bestehen bereits verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen, die den datenschutzkonformen Einsatz von KI im Bildungsbereich regeln. So verfügen die Kantone über das «Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG)», welches für öffentliche Datenbearbeitungen gilt und somit auch für Schulen verbindlich ist.

Aus dem Thurgauer Datenschutzgesetz (1987) und übergeordnetem Recht, in diesem Fall dem Bundesgesetz über den Datenschutz, lassen sich für die Nutzung von KI-Anwendungen folgende datenschutzrelevanten Richtlinien für Schulen ableiten:

- Datenschutzrichtlinien an der Schule ausarbeiten
- Einwilligung für Software mit personenbezogenen Daten einholen
- Verträge mit Anbietern prüfen
- KI-Einsatz kritisch evaluieren

Im Zusammenhang bezüglich Sonderpädagogik und Datenverarbeitung kann aus dem Gesetzesartikel 3, Abs. 2 beispielhaft erwähnt werden: «Besonders schützenswerte Personendaten sind namentlich Angaben über: 1. die religiöse, weltanschauliche oder politische Ansicht oder Betätigung; 2. den persönlichen Geheimbereich; 3. den seelischen, geistigen oder körperlichen Zustand; 4. Massnahmen der sozialen Hilfe oder der fürsorglichen Betreuung; 5. Straftaten und die dafür verhängten Strafen oder Massnahmen» (Kanton Thurgau, 1987).

Das Amt für Volksschule des Kantons Thurgau hat im Mai 2024 ein Faktenblatt für Lehrpersonen entworfen und im August 2024 für Schulleitungen und Schulbehörden erweitert, in welchen wichtigen Grundlagen für den Einsatz von generativen KI-Anwendungen vermerkt sind. Darauf werden auch Rahmenbedingungen hinsichtlich des Datenschutzes erwähnt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Eingabe von personenbezogenen Daten zu vermeiden ist, was im Grunde genommen eine wichtige Voraussetzung für jegliche digitale Korrespondenz darstellt. Auch sollten keine Rückschlüsse auf Personen aus dem Kontext zugelassen werden können. Bei der Anwendung durch Schülerinnen und Schüler muss darauf geachtet werden, dass der Zugang ohne persönliches

Login erfolgt und die Lehrperson einen anonymen Zugang gewährleisten kann (vgl. Amt für Volksschule Kanton Thurgau, 2024).

3.3.3 Verantwortung

Die Verantwortung der Lehrperson auf der Mikroebene besteht nicht nur darin, KI sinnvoll in den Unterricht zu integrieren, sondern auch sicherzustellen, dass sie den Lernprozess ergänzt, ohne ihn zu bestimmen.

Ein Risiko dabei ist, dass Schülerinnen und Schüler im Zuge der Individualisierung durch KI zu viel allein mit digitalen Programmen arbeiten und dadurch der soziale Austausch verloren geht. Lernen sollte nicht nur individuell, sondern auch gemeinsam stattfinden. Nach Hamisch und Kruschel (2021) könnten Systeme wie Hypermind eine von Burow beschriebene „Individualisierungsfalle“ (1999, zitiert nach Hamisch & Kruschel, 2021, S. 111f.) verstärken, wenn sie dazu führen, dass die Lernenden nur noch nebeneinander, aber nicht mehr miteinander lernen. Gerade in der Sonderpädagogik und dem Inklusionsgedanken folgend, ist Lernen aber mehr als das reine Aneignen von Wissen, sondern auch Integration, Austausch und Zusammenarbeit.

Aus diesem Grund muss der Einsatz von KI so gestaltet sein, dass er sowohl individuelles als auch gemeinschaftliches Lernen fördert. Die Lehrperson trägt die Verantwortung dafür, dass digitale Programme als unterstützende Werkzeuge genutzt werden, die den Unterricht bereichern, ohne die persönliche Begleitung zu ersetzen. Technologie soll den Lernprozess unterstützen, aber nicht bestimmen.

Die Herausforderung besteht hier darin, eine gute Balance zu finden. KI kann helfen, aber die Lernenden bleiben im Mittelpunkt. Lehrpersonen müssen kritisch hinterfragen, welche Programme sie einsetzen, und darauf achten, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur individuell gefördert werden, sondern auch die Vermittlung von sozialen und persönlichen Kompetenzen stattfinden kann. «Wir sollten im Zusammenhang mit KI-Tools also nicht vergessen, dass es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen individualisiertem- und Gruppenlernen geben muss» (Kruschel, Hamisch, Janus & Rossbach, 2023).

Auf der Makroebene besteht Verantwortung der Politik in verschiedenen Bereichen, wenn es um die Gestaltung von Rahmenbedingungen geht. Einerseits sind Schulen für eine Implementierung von KI auf technische und somit auch finanzielle Ressourcen angewiesen. Der Staat als solches trägt auf höchster Ebene dazu bei, dass Schulen KI überhaupt nutzen können. Eine wichtige Grundlage wurde schon 2002 durch den kostenlosen Zugang zum Internet für Schulen via Swisscom geschaffen (Swisscom, n. d.). Damit einher geht auch die Sicherstellung von Chancengleichheit, indem vermieden wird, dass finanziell starke Schulen oder nur bestimmte Gruppen von technologischen Fortschritten

profitieren können. Die Politik muss auch sicherstellen, dass KI als gewinnbringende Unterstützung und nicht als Ersatz für Unterricht oder Personal, auch aus Sicht der Inklusion und Vereinsamung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Bedürfnissen, benutzt wird.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Ausbildung des pädagogischen Personals an den Hochschulen. Um eine adäquate Nutzung von KI in den Schulen sicherzustellen, ist es wichtig qualifiziertes Lehrpersonal auszubilden, welches genügend Kompetenzen im Umgang mit KI vorweisen kann. An der Pädagogischen Hochschule Thurgau wird ab August 2025 eine Fachstelle Hochschuldidaktik eingerichtet, welche sich ebenfalls mit Fragen rund um die Thematik KI befassen wird. Gem. Evelyne Fankhauser (2025), Leiterin Fachbereich Medien und Informatik PHTG, wird KI bis anhin im Studiengang für die Sekundarstufe im Modul «Informatische Grundbildung» vermittelt. Ebenso wird bei Arbeiten der Einsatz von KI als Hilfsmittel miteinbezogen, jedoch nicht als Lehrplaninhalt vermittelt. Wie sich dies in Zukunft verändern wird, kann heute noch nicht definiert werden. Man ist sich aber im Fachbereich Medien und Informatik einig, dass KI ein fester Bestandteil des akademischen Lernens ist und bleiben wird.

3.4 Chancen und Herausforderungen

In diesem Kapitel möchte ich einigen, aus subjektiver Sicht, sehr vielversprechenden Chancen, die sich durch die Implementierung von KI in der Sonderpädagogik ergeben, nachgehen die bereits literarisch, noch nicht aus den Lehrpersoneninterviews, erfasst worden sind. Auch deren Umsetzungsschwierigkeiten oder globale Hindernisse sollen dabei berücksichtigt werden. Einige Aspekte überschneiden sich mit bereits zuvor erwähnten Argumenten und Inhalten. Sie sollen hier jedoch komprimiert zum Ausdruck kommen, um sich einen besseren Überblick verschaffen zu können.

3.4.1 Individualisierung und Inklusion

Eine naheliegende und bereits mehrfach erwähnte und praktizierte Nutzungsmöglichkeit von KI zeigt sich in der individuellen Unterstützung der Lernenden. Durch einfache Tools kann während des Unterrichts eine inhaltliche Anpassung oder veränderte Darbietungsform zugunsten eines Kindes stattfinden. «KI-Assistenzsysteme können individualisierte Lernmaterialien bereitstellen, sprachliche oder andere kompensatorische Unterstützung leisten und bieten» (Kruschel et al., 2023). Eine Schwierigkeit zeigt sich dabei, bei der Form der genutzten Unterstützung. Technische Hilfsmittel müssen individuell beschafft, eingerichtet und der Umgang von Schülerinnen und Schülern trainiert werden. Dies bedarf an finanziellen, zeitlichen und personalen Ressourcen. Heutige Regelungen der IV zur Beschaffung von technischen Hilfsmitteln könnten hierfür noch nicht ausreichen, da sich softwaretechnisch diese rasant entwickeln und deren Nutzen zwar auf der Hand liegt, jedoch noch nicht durch wissenschaftliche Studien belegt wurde. Ein finanzieller Aspekt spielt auch bei

Flüchtlingskindern eine grosse Rolle. Um eine Übersetzung und sprachlich differenziertes Lernmaterial zu generieren, wird eine grössere Anzahl an Geräten wie z.B. iPads benötigt, welche die Schulgemeinden anschaffen müssen.

Gelingt dies, so kann mehr Zeit für die Begleitung der Lernenden genutzt werden, anstelle der reinen Vermittlung von Wissen und individuelle Adaption der Darbietungsform.

3.4.2 Unterrichtsvorbereitung

Lehrpersonen arbeiten in der Regel allein oder in kleinen Teams an der Planung ihres Unterrichts. Dabei bringen sie ihre individuellen Stärken ein und greifen oft auf bewährte Inhalte und Methoden zurück. Gleichzeitig ist Wissen begrenzt, und es kann herausfordernd sein, stets neue Perspektiven oder Ansätze in den Unterricht einzubringen.

Künstliche Intelligenz kann Lehrpersonen in diesem Prozess gezielt unterstützen, sei es bei der Themenfindung, der Auswahl relevanter Aspekte oder der Entwicklung passender Methoden und Inhalte. Als zusätzlicher Ideengeber erweitert KI den Horizont der Lehrperson, indem sie neue Perspektiven auf bekannte Themen eröffnet oder bislang unberücksichtigte Inhalte vorschlägt. Zudem kann KI dabei helfen interaktive und kreative Elemente in die Planung zu integrieren, z.B. für Schülerinnen und Schüler mit ADHS. KI kann somit auch genutzt werden, um den eigenen Unterricht oder vorgegebene Lehrmittel, wie z.B. das Mathematikbuch, bereits in der Planung an die Bedürfnisse der Lernenden in der Gruppe anzupassen und methodische Aspekte zu berücksichtigen.

Wichtig bleibt dabei, dass KI als Ergänzung zum pädagogischen Fachwissen der Lehrperson betrachtet wird und nicht als Ersatz für die kreative und reflektierte Unterrichtsgestaltung. Die Gefahr hierbei besteht darin, dass KI generierte Inhalte unreflektiert übernommen werden oder eine Vereinheitlichung von didaktischen Konzepten und Inhalten die Folge sein könnte. Die Qualität und Verlässlichkeit der Quellen sollte stets überprüft werden und benötigt zeitliche Ressourcen, welche durch die Nutzung von KI allenfalls schon anderweitig vergeben wurde. Weiterhin besteht eine grosse Hürde in der Akzeptanz von KI durch Lehrpersonen, da nach Brandhofer und Tengler (2024) auch mehr als die Hälfte aller befragten Lehrpersonen gewisses Misstrauen bezüglich Ergebnissen der KI hegt. Gerade in der Teamzusammenarbeit könnte dies bei unterschiedlichen Ansichten zu Differenzen in der Unterrichtsgestaltung führen.

3.4.3 Nachbereitung und Übernahme von Verwaltungsaufgaben

Viel Zeit kann auch in der Bearbeitung von Schüleraufgaben gewonnen werden. Korrektur und Rückmeldung zu von Schülerinnen und Schülern verfassten Texten können automatisiert werden, damit man als Lehrperson Zeit gewinnt, aber trotzdem den Überblick über die erstellten Arbeiten behält. Tools, die die Rechtschreibung, Grammatik und Stil von Texten beurteilen, können in

Verbindung mit generativen Anwendungen sehr effizient eingesetzt werden, wenn es darum geht zeitliche Ressourcen zu schonen, welche in anderen Bereichen wie Unterrichtsplanung, -entwicklung oder pädagogischen Aufgaben gewinnbringend eingesetzt werden können.

Eine mögliche staatliche Regulierung der KI, die die positiven Aspekte allenfalls minimiert, könnte in Zukunft hinzukommen.

3.4.4 Entscheidungsprozesse begleiten

KI kann helfen, Entscheidungen in der Schule auf Basis von Daten zu treffen. Als Beispiel lassen sich Lernfortschritte oder typische Fehler von Schülerinnen und Schülern analysieren, sodass Lehrpersonen gezielter unterstützen können. Damit kann der Unterricht besser angepasst werden und individuelle Stärken oder Förderbedarfe werden schneller erkannt.

Allerdings gibt es auch Herausforderungen. Der Datenschutz muss gewährleistet sein, um sensible Personendaten zu schützen. Zudem besteht die Gefahr, dass KI-gestützte Analysen zu einseitigen Entscheidungen führen, wenn Algorithmen voreingenommene Muster aufweisen oder diese zuvor von Lehrpersonen so trainiert und impliziert wurden. Weiter bilden auch nicht messbare Fähigkeiten wichtige Kriterien in der Schülerbeurteilung und Planung von Fördermassnahmen.

Damit datenbasierte Entscheidungsfindung sinnvoll eingesetzt werden kann, braucht es eine reflektierte Anwendung von Lehrpersonen. KI sollte als unterstützendes Werkzeug verstanden werden, das Lehrpersonen hilft, aber nicht die pädagogische Einschätzung grundlegend ersetzt. Hamisch (2023) betont diesbezüglich auch, dass KIs aus Daten und Informationen lernen, die sie von Menschen erhalten. «Menschen können jedoch vorurteilsbehaftet sein und der KI sogenannte Bias, das heisst Vorurteile, antrainieren. So besteht die Gefahr, dass eine KI Ein- und Ausschlüsse von Schülerinnen und Schülern herbeiführt» (Kruschel et al., 2023). Ebenfalls wirkt eine reflektierte Anwendung in ethischen Aspekten der Verlockung eines transparenten «gläsernen» (ebd.) Lernenden entgegen.

4. Aktuelle Studien zu KI in der (Sonder-)Pädagogik

Da sich generative Künstliche Intelligenz, vor allem seit Veröffentlichung und Zugänglichkeit durch ChatGPT, rasant verbreitet und vermehrt eingesetzt wird, stellt sich die Frage nach aktuellen Studien, welche sich mit dem Einsatz von KI durch Lehrpersonen und insbesondere in der Sonderpädagogik damit auseinandersetzen.

Dass die Forschung bezüglich Einsatz von KI in der Sonderpädagogik noch ein junges Themenfeld ist, zeigt sich dabei rasch. Es existieren verschiedene Studien auf allgemein pädagogischer Ebene, welche verschiedene Aspekte wie adaptive Lernprogramme, sprach- oder gestengesteuerte Assistenzsysteme oder auch ethische Fragen bezüglich Umgang mit datenbasierten Entscheidungen, welche auf die Schule übertragen werden können.

In diesem Kapitel möchte ich einen exemplarischen Auszug aus pädagogischen Studien darstellen, welche sich mit den Aspekten der aktuellen Nutzung durch Lehrpersonen, sowie den Chancen und Hindernissen in der Sonderpädagogik auseinandersetzen, da sich meine Arbeit auf diese Bereiche fokussiert. Ebenfalls werden weitere Bereiche herangezogen, welche für ein umfassendere Bild von KI in der Schule bedeutend erscheinen. Die beschriebenen Forschungsergebnisse dienen als Grundlage für ein aktuelles Abbild der Einbettung von KI in den sonderpädagogischen Schulalltag.

Die Forschungsergebnisse werden mittels thematischer Schwurpunkte kategorisiert und durch verschiedene Einzelstudien aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln dargestellt. Die Kategorisierung dient dem späteren Verlauf dieser Arbeit und soll eine themenspezifische Analyse ermöglichen.

4.1 Akzeptanz von KI in der Pädagogik

Um den Einsatz von KI in der Sonderpädagogik zu analysieren, ist eine Auseinandersetzung mit der grundlegenden Haltung von Lehrpersonen gegenüber dieser Technologie unumgänglich.

Eine von Brandhofer & Tengler (2024) durchgeführte Studie zum Thema Akzeptanz von KI unter 813 Lehramtsstudierenden und Lehrpersonen, wovon ein überwiegender Anteil weiblich ist, stellt dabei «vier Hauptfaktoren zur Akzeptanz von Innovation» nach Venkatesh (zitiert nach Brandhofer & Tengler, 2024) in den Mittelpunkt. Dabei wird das «Modell zur KI-Akzeptanz in der Bildung» berücksichtigt, welches das «KI-Akzeptanzmodell (KIAM)» von Scheuer und die «Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)» von Venkatesh et. Al. beinhaltet. Die vier Faktoren «Erwartungen an die Leistung», «Erwartungen an den Aufwand», «soziale Einflüsse» und «unterstützende Rahmenbedingungen» werden dabei in der Studie berücksichtigt.

Dabei zeigt sich ein insgesamt sehr positives Bild hinsichtlich der allgemeinen Einstellung gegenüber KI. Auch in Aspekten der Aufwandserwartungen und begünstigenden Rahmenbedingungen äussern sich 49.1% bzw. 49.7% positiv, während lediglich 20,2 % bzw. 18,7 % negative Rückmeldungen dazu geben. Dahingegen vertrauen viele den Ergebnissen von KI kaum und zeigen damit die Wichtigkeit einer kritischen Reflexion im Umgang mit KI-Anwendungen.

4.2 Einsatzbereiche von KI

Ein Pilotversuch mit einem DSGVO-konformen Zugang zu ChatGPT von bildung.digital (2023) an 71 teilnehmenden Schulen hat gezeigt, dass Lehrpersonen in allen Fächern generative KI nutzten. Besonders häufig wurde sie in MINT-Fächern (23%), Deutsch und Gesellschaftswissen (zu je 20%) und in Fremdsprachen eingesetzt. 46% aller teilnehmenden Lehrpersonen empfanden den Einsatz von KI als positiv, gegenüber lediglich 11% negativer Rückmeldungen. Vor allem die Zeitersparnis in der Vorbereitung und die Textüberarbeitung und -analyse im sprachlichen Bereich wurden von vielen positiv empfunden. 44% äusserten sich kritisch und argumentierten mit unkonkreten Textantworten oder Zeitaufwand für die Ergebnisüberprüfung. Auch die Qualität der Prompts hatte starken Einfluss auf die Unterrichtsvorbereitung. Durch den Pilotversuch wurden seitens Lehrpersonen fünf Kategorien ersichtlich, in welchen KI genutzt wird:

- Überarbeitung und Zusammenfassung von Texten (vereinfachen, zusammenfassen, umformulieren)
- Erstellung verschiedener Materialien (Sachtexte, Lückentexte, Multiple-Choice)
- Konzipierung von Prüfungen
- Inspiration für eigene Unterrichtsstunden, Projektwochen
- Bewältigen von Organisationsaufgaben (Elternbriefe)

Lehrpersonen schätzten demnach die Effizienzsteigerung und Entlastung durch die Automatisierung verschiedener Aufgaben, betonen aber auch die notwendige Einarbeitungszeit, um KI sinnvoll einsetzen zu können. In Anbetracht der Unterrichtsvorbereitung hinsichtlich der Sonderpädagogik waren vor allem Rückmeldung zur Differenzierung und zur individuellen Anpassung an das Profil der Lernenden von zentraler Bedeutung.

4.3 Chancen von KI in der Pädagogik

Eine vom Special Olympics Global Center in Washington (2024) durchgeführte Studie unter 700 Erwachsenen (500 Eltern und 200 Lehrpersonen) sieht grosses Potential in KI, wenn es darum geht den Unterricht inklusiver zu gestalten. Eine grosse Mehrheit von 77% aller Eltern und 64% aller Lehrpersonen beantwortet die Frage, ob KI den Unterricht inklusiver gestaltet, damit Lernende mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam lernen können oder weniger inklusiv, sodass Lernende mit

und ohne geistige und entwicklungsbedingte Behinderungen getrennt voneinander lernen und wachsen werden, zugunsten der Inklusion. Mit nahezu gleicher Mehrheit wird es als Chance erachtet, dass KI das Potential hat Bildungslücken zwischen Kindern mit und ohne geistige und entwicklungsbedingte Behinderung zu minimieren. 74% der Eltern und 56% aller Sonderlehrer stimmen dieser Aussage zu. Ersichtlich wird dabei auch, dass nur etwas mehr als ein Drittel aller Lehrpersonen findet, dass Entwickler von KI-Anwendungen den Bedürfnissen von Kindern mit Beeinträchtigung Rechnung tragen. Hingegen erkennen 65% aller Eltern hier eine Bedürfnisorientierung zugunsten ihrer Kinder. Dies könnte darauf schliessen, dass Eltern spezifischer für eine Art von Beeinträchtigung nach Lösungen suchen und finden, wohingegen Lehrpersonen eher eine breitere Abdeckung von Beeinträchtigungen anstreben.

4.4 Hindernisse von KI in der Pädagogik

Brandhofer & Tengler weisen darauf hin, dass die Mehrheit der Befragten Bedenken hinsichtlich der Einhaltung datenethischer und rechtlicher Standards hat. Mehr als 60% der Teilnehmer stimmen diesem vollkommen oder eher zu. Zudem zeigt sich eine grosse Besorgtheit hinsichtlich Datentransparenz. So wird von mehr als zwei Dritteln bemängelt, dass nicht klar ersichtlich ist, welche Daten erfasst und gespeichert werden. Eher ausgeglichen sehen die Teilnehmer/innen hingegen die Thematik der Ungerechtigkeit, bzw. der systematischen Benachteiligung. Auf diesen Aspekt wird im theoretischen Teil der Arbeit noch näher eingegangen. Brandhofer & Tengler fassen dies in Anbetracht aktueller Studien zu Biases als überraschend (S. 23) ein. Keine Hindernisse sehen drei Viertel der Befragten in den benötigten Ressourcen. Ob damit nur technische oder auch persönliche Ressourcen wie die nötige Fachkompetenz gemeint sind, lässt sich dadurch beantworten, dass eine grosse Mehrheit von ca. 55% sich im Umgang mit KI als genügend kompetent einschätzt. Die «selbstbezogene Überzeugung» spielt gem. Brandhofer & Tengler im Modell zur KI-Akzeptanz eine grosse Rolle, wenn es um die Nutzungsabsicht neuer Technologien geht.

Hindernisse sieht die Umfrage des Special Olympics Global Center hinsichtlich der sozialen Interaktion. 78% der Lehrpersonen wären besorgt, dass es zu einem Rückgang des sozialen Austausches kommen würde, sollten KI-Anwendungen in ihrer Nutzung ausgebaut werden.

Weiter befürchten 73% aller Lehrpersonen gem. Brandhofer & Tengler auch die Gefahr einer Benachteiligung oder Ungleichbehandlung, wenn es um den Zugang zu ausgereiften KI-Tools geht. Die Lehrpersonen befürchten, dass Schüler in weniger gut ausgestatteten Schulen, die nicht über die gleichen Ressourcen verfügen, benachteiligt werden könnten. Das könnte die Bildungsungleichheit verstärken und dazu führen, dass Lernende in ihrer Lernentwicklung zurückbleiben.

Eine weitere Hemmschwelle KI im Unterricht einzusetzen, könnte an den noch nicht ganz ausgereiften Mechanismen von Entscheidungs- und Rückmeldesystemen liegen. In einer Untersuchung des automatischen Hausaufgabenbewertungs- und rückmeldesystems des Anbieters Fobizz entdeckten Mühlhoff & Henningsen (2025) «erhebliche Defizite». «Die numerischen Bewertungen und qualitativen Rückmeldungen des Tools hängen häufig vom Zufall ab und verbessern sich nicht durch die Einarbeitung der Verbesserungsvorschläge des KI-Tools» (ebd. S. 1). Verbesserungen werden nur mit Höchstpunktzahl bewertet, wenn diese ebenfalls durch eine KI wie ChatGPT generiert wurden. Weiter werden «Falschbehauptungen und Nonsense-Abgaben [...] häufig nicht erkannt, und die Umsetzung einiger Bewertungskriterien ist unzuverlässig und intransparent» (ebd., S.1). Mühlhoff & Henningsen bezeichnen die Versprechen des Toolanbieters als irreführend und kritisieren den allgemeinen Trend, KI als Lösung für systemische Probleme in der Bildung einzusetzen (ebd., vgl. S.1).

4.5 Fazit

Die aktuellen Studien zeigen, dass die Verbreitung von KI in der Schule auf eine breite Meinungsvielfalt stösst. Während eine grosse Anzahl der Befragten den Einsatz von KI befürwortet und aktiv einsetzt, erheben wiederum viele Bedenken hinsichtlich ethischer und rechtlicher Richtlinien. Einig sind sich jedoch viele darin, dass der Erwerb von KI-Kompetenzen durch Schülerinnen und Schüler wichtig ist oder sein wird, ungeachtet des eigenen persönlichen Empfindens und der Einordnung bezüglich Nutzung von KI im Schulunterricht selbst.

Eine breite Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten zeigt in den Angaben der Studienteilnehmer. Sie setzen KI in diversen Tätigkeiten des pädagogischen Alltags ein und gestalten ihren Alltag effizienter. Dabei werden vor allem die Erstellung von Unterrichtsmaterial und organisatorische Anwendungen genannt. Der Umgang mit sprachlichen Formulierungen und die Ausarbeitung von Prompts müssen erlernt und eingeübt werden, um das Potential dieser Technologie besser ausschöpfen zu können.

Ängste und Befürchtungen im vermehrten Einsatz von KI werden von vielen Lehrpersonen allerdings ebenfalls benannt. So zeigen die Umfrage- und Studienergebnisse, dass viele einen Rückgang von sozialen Lernformen befürchten und auch der Zugang zu KI-Technologien neue Ungleichheiten schaffen könnte.

Ebenfalls wird im Bereich der Rückmeldesysteme eine mangelhafte Konzeptionierung, bzw. grosse Abhängigkeit an Sprachmodelle attestiert. So können Rückmeldesysteme bislang kaum ohne Vorbehalt im Unterricht eingesetzt werden, bzw. dienen Lehrpersonen nur als Hinweise und können nicht für die direkte Rückmeldung an Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden.

5. Vorgehen

5.1 Interviews

Für die Durchführung der Interviews wurden Lehrpersonen in Heilpädagogischen Setting ausgewählt, welche sich in ihrem Berufsalltag bereits mit Künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt haben. Die Interviews dienen dazu, die bereits erarbeiteten theoretischen Grundlagen mit der Praxis zu vergleichen. Dabei werden leitfadengestützte Interviews angewendet, welche in Haupt- und Nebenfragen gegliedert werden, um möglichst alle fünf Aspekte dieser Arbeit abzudecken. Die Aussagen sollen dabei Ausschluss geben, wie die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen KI aktuell zur Unterrichtsvorbereitung und -gestaltung nutzen, welches zukünftige Potential und welche Chancen sie dabei erkennen, aber auch welche Herausforderungen sie bisher meistern mussten oder auch Bedenken, mit denen sie konfrontiert sind.

Die Fragen wurden so herausgearbeitet, dass alle Aspekte der KI-Nutzung angesprochen werden. Dabei werden Einblicke in die Arbeitsweise mit verschiedenen KI-Tools oder generativer KI gewonnen, welche Aufschluss auf die in der Praxis anzutreffenden Praktiken darstellen. Ebenfalls soll dabei festgestellt werden, welchen Stellenwert KI bereits im sonderpädagogischen Umfeld hat und wie diese den Berufsalltag umgestaltet und Einfluss auf die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Lernende nimmt.

Die Hauptaspekte, welche im Rahmen der Interviews herausgearbeitet werden sollen, sind Einblicke in die praktischen Einsatzmöglichkeiten und die damit verbundenen Herausforderungen.

Zu den zentralen Themen gehören:

- Wie nutzen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aktuell KI, um die Lernenden zu unterstützen?
- Welche Tätigkeiten werden vermehrt mit Hilfe von KI durchgeführt?
- Welche Tools und Anwendungen werden in sonderpädagogischen Settings am häufigsten angewendet?
- Welche Kompetenzen benötigen Lehrkräfte, um KI effektiv nutzen zu können und sind diese vorhanden?
- Welche Chancen und Risiken sehen die Befragten in der Nutzung von KI?
- Wie stehen Lehrkräfte zu ethischen und datenschutzrechtlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit KI?

Die Aussagen der Befragten werden dabei in Verbindung zu den Studien und aus der jeweiligen Perspektive betrachtet, um einordnen zu können, wie und in welchen Bereichen der Einsatz von KI bereits stattfindet, wo sich Diskussionsfelder eröffnen und in welche Richtung weiterführende Forschungen und Entwicklungen stattfinden sollten.

5.2 Analyse der Interviewergebnisse

Da die Gestaltung der Interviewfragen bereits in die Kategorien Nutzung in der Unterrichtsvorbereitung, Nutzung während des Unterrichts, Herausforderung und Chancen gegliedert sind, möchte ich in der Auswertung diesbezüglich einen Überblick verschaffen.

Die Interview Transkripte werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2020) ausgewertet. Dabei werden thematische Kategorien gebildet, um wiederkehrende Aspekte und zentrale Aussagen strukturiert darzustellen. Die Transkripte wurden mit der Software MAXQDA analysiert und codiert. Die erste Fassung des Kategoriensystems wurde theoriegeleitet erstellt, orientiert an den thematischen Schwerpunkten des Interviewleitfadens. Im Verlauf der Analyse wurde es um induktiv gewonnene Kategorien erweitert.

Die Ergebnisse werden in Kapitel 6 thematisch aufeinanderfolgend dargestellt und mit den theoretischen Grundlagen aus den Kapiteln 2 bis 4 verknüpft, um mögliche Zusammenhänge fundiert zu interpretieren.

5.3 Interpretation und Einordnung

Die gewonnenen Erkenntnisse sollen anschliessend dazu dienen, in Kapitel 7 Kernaussagen zu formulieren, welche sowohl feststellend den aktuellen Stand beschrieben und zukunftsorientiert dort ansetzen, wo eine vertiefte Auseinandersetzung mit KI-Themen stattfinden sollte.

Damit soll dem Potential dieser neuen Möglichkeit Rechnung getragen und Lehrpersonen dort unterstützt werden, wo dies als nötig erachtet wird. Die persönlichen Eindrücke und Erfahrungen der Lehrpersonen spielen dabei eine wichtige Rolle und werden von den aktuellen Studien belegt oder ergänzen diese.

6. Ergebnisse der Interviewanalyse

6.1 Akzeptanz von KI in der Sonderpädagogik

Die Aussagen der befragten Heilpädagoginnen und Lehrpersonen zeigen eine insgesamt positive Grundhaltung gegenüber dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz im sonderpädagogischen Kontext, wobei hervorzuheben ist, dass es sich bei den ausgewählten Interviewpartnerinnen vorwiegend um Personen handelt, welche bereits KI für ihren Unterricht einsetzen. Die Akzeptanz von KI wird dabei differenziert betrachtet: Während einige Interviewte grosse Chancen und einen klaren Mehrwert sehen, äussern andere Bedenken hinsichtlich der Verantwortung im Umgang mit sensiblen Daten oder der noch nicht vorhandenen Urteilsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Besonders im Fokus stehen die Verbindung von Offenheit und Skepsis, die Frage nach der pädagogischen Vermittlung von KI-Kompetenzen für Lehrpersonen sowie die Motivation, Neues auszuprobieren, wenn dies mit Unsicherheiten verbunden ist.

6.1.1 *Ambivalenz und Unsicherheit*

Alle Interviewten machen deutlich, dass der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Schule viele Chancen und einen grossen Nutzen bietet, diese aber kritisch und reflektiert eingesetzt werden soll. Dies gilt sowohl für die Anwendung als Lehrperson, wie aber auch im Einsatz mit den Schülerinnen und Schülern. Eine Heilpädagogin erwähnt, dass Lernende KI nicht ohne aufgebaute Kompetenzen oder durch Lehrpersonen erfolgte Instruktionen nutzen sollten:

«Ich würde nicht einfach Kinder ohne Vorwissen, ohne gar nichts einfach dort rumstöbern lassen» (LP2, 2025, Z.25ff.X).

Gleichzeitig erwähnt sie ein aktuelles Beispiel, wie Schülerinnen und Schüler mit KI umgehen und verstärkt damit ihre Haltung und Sorge diesbezüglich:

«Aber er hat seinen ganzen Vortrag, dank ChatGPT, dann gemacht. [...] Aber die Lehrerin hat auch beschrieben: «Er hat [...] alles auswendig gelernt oder aufgeschrieben gehabt» (LP2, 2025, Z. 133f.).

Ein zentrales Thema in diesem Zusammenhang ist die Urteilsfähigkeit der Lernenden. Die Lehrpersonen sehen die Notwendigkeit, dass Schülerinnen und Schüler lernen, kritisch mit KI umzugehen, bevor sie selbstständig damit arbeiten können und dürfen.

Auffallend ist, dass sich die meisten der Interviewten innerhalb ihrer Schule oder ihres Teams allein auf weiter Flur erleben, wenn es um den Einsatz von KI geht:

Eine befragte Lehrperson schildert, dass sie im Team kaum andere Personen kennt, die mit KI arbeiten: «Also das ist so ein bisschen Herausforderung, [...] dass man schon alleine ist oder ich als SHP sowieso, weil die anderen das echt gar nicht nutzen» (LP4, 2024, Z. 159f.).

Auch sehen sich Lehrpersonen nicht in der Pflicht, sich diesem Thema anzunehmen:

«Ich würde mir wünschen, dass die Lehrpersonen ein bisschen offener dafür wären [...] es gibt viele Lehrpersonen, die sagen, ich halte mich einfach an den Lehrplan» (LP2, 2025, Z. 194-202).

Diese Aussagen deuten darauf hin, dass die Akzeptanz von KI nicht in der Schule verankert, sondern bislang individuell motiviert ist – oft angetrieben von persönlicher Neugier, Offenheit und Engagement. Zugleich wird klar, dass die grössere Anwendung in Kollegien (noch) nicht selbstverständlich ist.

6.1.2 Positive Grundhaltung

Trotz Unsicherheiten überwiegt in allen Interviews eine grundsätzlich positive und offene Haltung gegenüber dem KI-Einsatz. Die befragten Personen sehen oft praktische Vorteile, Entlastung und eine sinnvolle Ergänzung der eigenen Arbeit, vor allem im Kontext der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Unterstützungsbedarf:

«[...] ich bin grundsätzlich eine sehr offene, neugierige Person. Neues reizt mich und ich habe überhaupt keine Berührungängste. Gerade jetzt in Bezug auf KI und ich sehe KI als eine Chance, besonders in unserem Job als SHP, da sie eben viele Chancen mit sich bringt, besonders für Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf oder Förderbedarf [...]» (LP4, 2025, Z. 3-7).

«Ich arbeite, wenn nicht täglich, sicher ein paar Mal in der Woche mit ChatGPT» (LP2, 2025, Z. 6f.).

Mehrere Interviewte betonen, dass KI ihnen ermöglicht, Zeit für eine direktere Unterstützung mit den Schülerinnen und Schülern zu gewinnen, indem bereits auf sie zugeschnittenes oder angepasstes Material vorhanden ist:

«[...] dass ich Zeit, wirklich reale Zeit dann im Eins-zu-eins mit dem Schüler und Schülerinnen anwenden kann» (LP4, 2025, Z. 88-90).

Diese positive Grundeinstellung wird häufig mit einer pragmatischen Herangehensweise kombiniert: KI wird dort eingesetzt, wo sie effektive Entlastung schafft, so etwa bei der Erstellung von differenzierten Materialien oder der Formulierung von Anträgen:

Eine Lehrperson berichtet, dass ihr ChatGPT gute Ideen für die Kleingruppe liefert (sinngemäss, vgl. LP1, 2025, Z. 17-20).

6.1.3 KI-Kompetenzen für Schülerinnen und Schüler

Ein weiteres Thema, das sich durch alle Interviews zieht, ist die Frage nach der Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit KI. Während sich die Interviewte aus dem Kindergartenbereich (LP1) eher zurückhaltend äussert und meint: «Nicht meine Schüler, nicht jetzt im Kindergarten» (vgl. LP1, 2025, Z. 38), erachten andere die Vermittlung von KI-Kompetenzen durch die Schule als wichtige Aufgabe:

«Langfristig betrachtet halte ich es durchaus für sinnvoll, dass Schülerinnen und Schüler die Erfahrung im Umgang mit KI machen, sei es jetzt mit Förderbedarf oder ohne» (LP4, 2025, Z. 49-51).

Während bei älteren Lernenden der kompetente KI-Einsatz als relevante Zukunftskompetenz angesehen wird, äussern die Interviewpartnerinnen Zweifel an der Nutzbarkeit im Zyklus 1 und betonen eine notwendige Anpassung an die jeweilige Stufe.

Es wird oft erwähnt, dass es sich um eine komplexe Fähigkeit handelt, genaue und sinnvolle Prompts einzugeben, um mittels KI an die gewünschten Inhalte zu gelangen. Dies wird sowohl von Lehrpersonen als auch auf der Lernenden Ebene betrachtet. Zudem wird die Kompetenz KI-Antworten kritisch zu hinterfragen und zu prüfen vorausgesetzt: Eine Lehrperson betont, dass Schülerinnen und Schüler lernen müssten, wie man KI sinnvoll anwendet, da es „enorm anspruchsvoll“ sei und entsprechendes „Training oder [...] Aufklärung“ brauche (vgl. LP4, 2025, Z. 203f.).

Diese Aussagen verdeutlichen, dass die Vermittlung von KI-Kompetenz nicht auf technisches Wissen reduziert werden kann, sondern eine reflektierte pädagogische Begleitung erforderlich ist.

6.1.4 Fazit Akzeptanz

Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen grundsätzlich offen für den Einsatz von KI im sonderpädagogischen Unterricht sind. Die Akzeptanz ist jedoch nicht bedenkenlos. Sie ist geleitet von pädagogischer Verantwortung und der Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen der Lernenden. Die Vermittlung von KI-Kompetenzen an Schülerinnen und Schüler wird als zwingend notwendig erachtet, jedoch stets in Abhängigkeit vom Alter und vom Entwicklungsstand.

6.2 Nutzung

Übereinstimmend wurde von allen Interviewteilnehmern die Nutzung von KI-Tools bestätigt. Dabei zeigten sich viele Facetten der Nutzung von der Unterrichtsvorbereitung über administrative Tätigkeiten bis zur Individualisierung der Lernmaterialien von Schülerinnen und Schülern. KI-Anwendungen wie ChatGPT, Gamma oder DeepL werden aktiv genutzt und sind wichtige Assistenten in der persönlichen Auseinandersetzung mit dem Unterricht, mit dem Ziel, den pädagogischen Alltag effizienter zu gestalten und professioneller agieren zu können. Technische Aspekte stehen dabei kaum im Mittelpunkt sondern pädagogische Überlegungen. Die unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkte werden exemplarisch in den folgenden Kapiteln erläutert.

6.2.1 Inspiration

Ein wiederkehrendes Thema in allen vier Interviews ist die inspirierende Funktion von generativen Chatbots wie ChatGPT im schulischen Alltag. Die befragten Lehrpersonen beschreiben die KI nicht nur als reinen Zeitgewinn, sondern als kreative Unterstützung in der Planung, Vorbereitung und Reflexion ihrer Arbeit. Insbesondere bei der Entwicklung von Förderideen oder der Themenfindung und Ausarbeitung wird die KI als wertvolle Unterstützung erlebt.

In mehreren Fällen schildern die Befragten, wie sie ChatGPT nutzen, um Ideen für Förderkinder zu generieren – etwa bei Feinmotorik Problemen oder im Bereich Sprachförderung. Dabei liefert die KI Vorschläge für Inhalte, Übungen oder sogar Wochenplanungen, welche dann aber selbst angepasst werden müssen.

«Es gibt mir gute Ideen für die Kleingruppe, aber die Ziele muss ich dann selbst überarbeiten» (sinngemäss, vgl. LP1, 2025, Z. 20-26).

«Dass ich dort für Inspirationen, so ein bisschen, was könnte man machen, oder auch Aufgabenblätter, Übersichten, ja, so ein bisschen, ja, eben Inspiration oder Ideen» (LP3, 2025, Z. 22-24).

Im Bereich der Unterrichtsplanung wird KI nicht als automatisierende Instanz, sondern vielmehr als Inspirationsquelle beschrieben. Eine Lehrperson vergleicht ChatGPT mit einer «unendlichen Anzahl von Praktikanten», die zahlreiche Ideen liefern, jedoch keine fertigen Lösungen. Diese Vielzahl an Impulsen müsse gezielt angeleitet werden, um im schulischen Alltag wirklich nutzbar zu sein (vgl. LP3, 2025, Z. 50-54).

Die Aussage macht deutlich, dass die Lehrpersonen die KI nicht als eigenständig agierende Lösung betrachten, sondern als ein kreatives Werkzeug, das ähnlich wie ein Pool an Vorschlägen von Assistentinnen einen Input liefert, den es weiterzuentwickeln gilt. Die Inspiration entsteht also nicht

durch die Übernahme fertiger Inhalte, sondern durch die Auseinandersetzung mit den von der KI gelieferten Ideen.

6.2.2 Organisation und Planung

Neben der didaktischen Inspiration schätzen die befragten Lehrpersonen besonders den Beitrag von KI-Tools zur Planung und Organisation ihres Arbeitsalltags. Insbesondere administrative Aufgaben wie das Formulieren von Elternbriefen, das Erstellen von Anträgen oder die Erstellung von Präsentationen für einen Elternabend werden durch ChatGPT, DeepL, Gamma und ähnliche Anwendungen erleichtert. Die Lehrpersonen berichten, dass die KI ihnen nicht nur sprachlich hilft, sondern auch Zeit spart und sie dadurch mehr Kapazitäten für die Unterrichtsplanung an sich gewinnen.

So schildert eine Lehrperson, dass sie mit ChatGPT regelmässig Begründungen für schulinterne Anträge an die Schulleitung, den Schulpsychologischen Dienst oder schwierige Elterngespräche vorbereitet:

«Ich brauche es für die Unterstützung, Formulierung von sensiblen Texten. Also Elterngespräche habe ich schon vorbereitet mit ChatGPT oder eben Anträge» (LP4, 2025, Z. 26-28).

Durch diese Entlastung kann sie die gewonnene Zeit in direkte Beziehungen mit ihren rund 120 Schülerinnen und Schülern investieren, was sie als zentralen Aspekt für ihre heilpädagogische Arbeit versteht (vgl. LP4, 2025, Z. 91-95).

Auch in der schriftlichen Kommunikation mit der Schulleitung, etwa bei der Beantragung einer Klassenassistentin, greift eine Lehrperson auf die KI zurück, um Formulierungen zu generieren:

«Danach haben wir eine grobe Aufzählung gemacht und dann hat ChatGPT diese für uns ausformuliert und den wichtigsten Punkt herausgehoben» (LP1, 2025, Z. 55-57).

Zwar betont sie, dass die Texte anschliessend überarbeitet werden müssen, sie sieht darin aber eine wertvolle Grundlage für den weiteren Prozess.

Auffällig ist, dass die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen KI nicht als Ersatz für ihre administrativen Tätigkeiten wahrnehmen, sondern als Werkzeug zur Entlastung, das sie mit ihrer Fachkompetenz kritisch und zielführend begleiten.

Eine Lehrperson beschreibt dies als „Mix zwischen analog und KI“, der ihren Alltag spürbar vereinfacht (vgl. LP2, 2025, Z. 13f.).

Insgesamt kann festgehalten werden, dass KI-Systeme im Bereich der Planung und Organisation als hilfreiche Assistenten wahrgenommen werden. Sie entlasten, strukturieren und helfen dabei,

komplexe Inhalte in eine adressatengerechte Form zu bringen, eine Unterstützung, die im sonderpädagogischen Alltag von hoher Relevanz ist.

6.2.3 Professionelle Beratung

Neben ihrer Rolle als Inspirationsquelle oder Unterstützungswerkzeug bei der Planung beschreiben mehrere Lehrpersonen den Einsatz von KI-Tools wie ChatGPT auch als eine Form von professioneller Beratung. In Situationen, in denen ein direkter kollegialer Austausch fehlt, etwa bei technischen Schwierigkeiten oder Unsicherheiten im Umgang mit herausfordernden Schülerinnen und Schülern, greifen sie gezielt auf KI zurück, um Ideen oder Lösungsansätze zu erhalten.

Eine Lehrperson beschreibt etwa, wie sie ChatGPT nutzt, um sich im Umgang mit einem schwierigen Schüler beraten zu lassen. Sie schildert, wie sie anonymisierte Beschreibungen eingibt und daraufhin hilfreiche pädagogische Ansätze erhält:

«Ich habe wirklich schon beschrieben, immer natürlich anonym, wie ist dieses Kind und hast du mir Ideen? Wie könnte ich da mal reagieren?» (LP4, 2025, Z. 76-78).

Die aus dieser Frage resultierenden Handlungsmöglichkeiten werden nicht unreflektiert eingesetzt, sondern erweitern und ergänzen persönliche Instrumente. Dabei versteht sie ChatGPT nicht als Lehrmittel, sondern als eine Art virtueller Kollege, mit dem sie «eine Beziehung aufbauen» müsse, um brauchbare Ergebnisse zu erzielen (vgl. LP4, 2025, Z. 31-33).

Auch im technischen Bereich wird KI als beratende Instanz wahrgenommen. Eine Lehrperson berichtet, wie sie mithilfe von ChatGPT ein Problem mit einem 3D-Drucker lösen konnte. Etwas, das sie ohne die Unterstützung vermutlich viel Zeit und Aufwand gekostet hätte:

«Gerade im Bereich 3D-Drucker, wenn da irgendetwas nicht funktioniert hat, konnte ich ChatGPT fragen» (LP3, 2025, Z. 19f.).

Hier zeigt sich, dass KI nicht nur im pädagogischen, sondern auch im technischen Bereich als verlässlicher Partner dienen kann.

Eine weitere Lehrperson betont, wie sehr sich ihre Arbeitsweise seit der Nutzung von KI verändert habe, insbesondere durch die neu gewonnene Sicherheit im Vorbereiten und Strukturieren von Förderlektionen:

«Ich weiss noch, wie viel Zeit ich investiert habe für meine Förderlektionen. Das ist unglaublich. Dank KI, das finde ich super» (LP2, 2025, Z. 107f.).

Gemäss ihr übernimmt KI die Rolle eines digitalen Assistenten oder Arbeitskollegen, welcher über das nötige Fachwissen verfügt, um Lektionsplanungen zu gestalten. (vgl. LP2, 2025, Z. 15-17).

Es lässt sich festhalten, dass die befragten Lehrpersonen KI-Systeme wie ChatGPT nicht nur als Informationsquelle, sondern auch als interaktive Unterstützung für Problemlösung und Fachberatung verstehen. Besonders in sonderpädagogischen Kontexten, wo häufig als Einzelkämpfer gearbeitet wird, bietet KI eine niedrigschwellige Form der Rückversicherung, die bei der Entscheidungsfindung oder Ideenentwicklung hilfreich sein kann, jedoch wie von allen Beteiligten festgehalten, nicht ohne Vorbehalt übernommen werden kann.

6.2.4 *Differenzierung und Individualisierung*

Ein zentrales Potenzial von Künstlicher Intelligenz im schulischen Kontext liegt laut den befragten Lehrpersonen in ihrer Fähigkeit, Lernmaterialien gezielt an individuelle Lernvoraussetzungen anzupassen. Besonders in sonderpädagogischen Settings ist die Differenzierung zentral, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden und ihnen Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen. KI-gestützte Tools wie ChatGPT oder das Lesefortschrittstool von Microsoft werden hierbei eingesetzt, um sowohl sprachliche als auch inhaltliche Hürden abzubauen.

Eine Lehrperson berichtet, wie sie mit ChatGPT differenzierte Materialien erstellt, darunter ein Pronomen-Dossier für Migrantenkinder, Listen häufiger Rechtschreibfehler oder angepasste Texte im Fach Deutsch als Zweitsprache. Sie betont dabei den Zeitgewinn und die Anpassung an die jeweiligen Voraussetzungen:

«Ich habe Listen der 100 meistgeschriebenen Fehlerwörter erstellt, Lesetandems, differenzierte Texte und Dialoge» (LP4, 2025, Z. 23f.).

Durch diese Möglichkeiten könne sie ihre Zeit gezielter für die individuelle Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler einsetzen (vgl. LP4, 2025, Z. 88-90).

Auch eine weitere Lehrperson berichtet, wie durch KI-basierte Hilfsmittel wie Vorlesefunktionen, Zusammenfassungen oder das Anpassen des Schwierigkeitsgrads Barrieren reduziert und neue Zugänge zum Lernstoff ermöglicht werden:

«Überzeugt hat mich zum Beispiel, dass du dir Text vorlesen lassen kannst» (LP3, 2025, Z. 13f.). Dies sei für Kinder mit Einschränkungen oder Sprachbarrieren hilfreich.

Sie sieht darin eine wichtige Chance zur Förderung von Chancengleichheit und zur Umsetzung eines Nachteilsausgleichs (vgl. LP3, 2025, Z. 3f.).

Im Zyklus 1, insbesondere im Kindergartenbereich, ist dieser Einsatzbereich weniger stark ausgeprägt. Die Heilpädagogin des Kindergartens nennt keine konkreten Beispiele zur Differenzierung durch KI, was auch damit zusammenhängen dürfte, dass individualisierte Förderung hier überwiegend über spielerische und analoge Methoden erfolgt, die eine hohe Spontaneität und situative Anpassung

erfordern. Dies zeigt, dass die Anwendbarkeit von KI-gestützter Differenzierung auch stark stufenabhängig ist (vgl. LP1, 2025, Z. 221f.).

6.2.5 Fazit Nutzung

Die Interviews zeigen, dass Heilpädagoginnen und Heilpädagogen KI bereits gezielt und vielfältig einsetzen: Zur Inspiration, zur Unterstützung bei der Planung und Organisation sowie zur Differenzierung von Lernmaterialien und als niederschwellige Beratungsfunktion.

Besonders geschätzt wird die Zeitersparnis im administrativen Bereich und die Möglichkeit, Materialien schnell an individuelle Bedürfnisse anzupassen. KI wird dabei nicht als Ersatz, sondern als unterstützendes Werkzeug verstanden. Gleichzeitig bleibt die pädagogische Verantwortung klar bei den Lehrpersonen: Sie prüfen, bewerten und passen die Inhalte an.

6.3 Chancen

6.3.1 *Eigenständigkeit und Befähigung*

Grosses Potenzial im Einsatz von KI in der Sonderpädagogik erkennen die befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Förderung der Selbstständigkeit und Befähigung von Schülerinnen und Schülern. Für Kinder mit Förderbedarf bieten sich durch Anwendungen wie ChatGPT neue Möglichkeiten, um Lerninhalte zu verstehen oder schwierigere Aufgaben selbstständig zu bewältigen.

Vor allem Schülerinnen und Schüler, die Mühe haben mit der Sprache, könnten durch den Einsatz von Tools wie ChatGPT besser unterstützt werden, beispielsweise beim Verfassen von Bewerbungsschreiben oder beim Vereinfachen längerer schwieriger Inhalte. Solche Anwendungen können ihre Chancen auf Teilhabe und Erfolg damit wesentlich verbessern. Dies vergleicht sie auch damit, dass andere dies auch tun würden (vgl. LP4, 2025, Z. 57-61).

Darüber hinaus betonen einige Lehrpersonen ausdrücklich den Aspekt der Selbstbefähigung: Schülerinnen und Schüler sollen durch den Einsatz von KI in die Lage versetzt werden, gewisse Aufgaben und Lernprozesse eigenständig zu bewältigen, ohne immer auf die Unterstützung von aussen angewiesen zu sein (vgl. LP3, 2025, Z. 63f.). Die Förderung von Selbstverantwortung wird dabei als Ziel angesehen, das durch KI sinnvoll unterstützt werden kann, ohne jedoch konkrete Beispiele zu nennen.

Zugleich warnen die Lehrpersonen davor, dass der Einsatz der KI nicht unreflektiert erfolgen dürfe. Eine Lehrkraft berichtet von einem Schüler, der eine ganze Präsentation mithilfe von ChatGPT vorbereitet hatte, jedoch den Text lediglich auswendig gelernt habe, ohne ihn wirklich zu verstehen oder sich sprachlich damit zu identifizieren:

«Es war gar nicht seine Sprache» (LP2, 2025, Z. 133).

Dies verdeutlicht, dass KI allein nicht zu echter Selbstständigkeit führt, vielmehr braucht es pädagogische Begleitung, um Kompetenzen im Umgang mit KI aufzubauen.

6.3.2 *Teilhabe durch Individualisierung*

Wie bereits eingangs Kapitel erwähnt, liegt eine grosse Chance von KI in sonderpädagogischen Settings in der Möglichkeit, Lernmaterialien individuell an die Bedürfnisse einzelner Schülerinnen und Schüler anzupassen. Die befragten Lehrpersonen berichten, wie durch KI-Unterstützung differenzierte Texte erstellt, sprachliche Hürden gemindert und somit Teilhabe am Unterricht ermöglicht werden kann, etwa durch das Vereinfachen von Aufgabenstellungen oder durch gezielte Textbearbeitungen

für fremdsprachige oder leseschwache Lernende. Viele Lehrpersonen sehen in diesen Möglichkeiten einen wesentlichen Beitrag zur Chancengleichheit und damit zur Teilhabe am Unterricht.

Auch im Bereich Deutsch als Zweitsprache oder bei eingeschränkter Lesekompetenz wird KI als hilfreiches Instrument zur Textvereinfachung oder zur Erstellung angepasster Materialien genannt. So hat eine Heilpädagogin mit Hilfe von ChatGPT Pronomen-Dossiers für fremdsprachige Kinder erstellt (vgl. LP4, 2025, Z. 20f.) und eine andere einen Lesetext direkt an die Voraussetzungen eines Kindes angepasst: «Es ist ein Schüler, so und so alt und das und das ist es passiert» (LP2, 2025, Z. 57f.).

Dies unterstreicht das grosse Potenzial der KI für mehr Chancengleichheit, da Schülerinnen und Schüler trotz unterschiedlicher sprachlicher oder kognitiver Voraussetzungen individuell und gezielter gefördert werden können. Dabei wird KI nicht nur als Hilfsmittel zur Arbeitsentlastung, sondern vor allem als didaktisches Werkzeug betrachtet.

Auch LP3 nutzt die Möglichkeit, Lernmaterialien an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Sie erwähnt unter anderem die Anpassung des Schwierigkeitsgrads und das Vorlesen von Texten:

«Du kannst dir Text vorlesen lassen, den du irgendwo auf einem Blatt hast, dass du auch Text anpassen kannst, je nach Schwierigkeitsgrad» (sinngemäss, vgl. LP3, 2025, Z. 13-15).

Eine Lehrperson weist zudem darauf hin, dass in der Kindergartenstufe (LP1) solche Massnahmen aktuell kaum zum Einsatz kommen, was unter anderem am Entwicklungsstand der Kinder liegt. Damit wird deutlich, dass auch das Alter der Kinder eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung individueller Förderung mit Hilfe von KI spielt.

Insgesamt sehen die Lehrpersonen in KI einen Mehrwert für Chancengleichheit und Teilhabe: Kinder erhalten durch diese Werkzeuge einen Zugang zu Lerninhalten, der zuvor nur mit grossem Aufwand oder gar nicht möglich war. Sie erwähnen allerdings auch, dass die Begleitung und Generierung der Inhalte weiterhin Aufgabe der Lehrperson, hier der Schulischen Heilpädagogin oder des Heilpädagogen, bleibt.

6.3.3 Zukunftsperspektiven

Die befragten Lehrpersonen sehen in der Weiterentwicklung von KI-Technologien ein grosses Potenzial für die Zukunft des Lernens, insbesondere in Bezug auf eine noch gezieltere individuelle Förderung und die Erkennung von Lernwegen. Auch wenn viele dieser Möglichkeiten derzeit noch nicht ausgeschöpft oder wahrgenommen werden, existieren Vorstellungen, wie KI künftig den schulischen Alltag von Lehrpersonen in sonderpädagogischen Settings unterstützen könnte.

So wünschen sich mehrere Interviewpartner und -partnerinnen KI-Software, die die Denkweise differenzierter analysieren und automatisch passende Aufgaben vorschlagen kann. Dabei geht es

nicht nur um die Diagnostik, was ein Kind kann, sondern vielmehr auch darum wie es denkt oder lernt. Eine Lehrperson beschreibt dies wie folgt:

«Gewisse haben ein ganz anderes Mathekonstrukt im Kopf. Und wir müssen ja mal herausfinden, was hat sich das Kind dabei überlegt? Und ich glaube, das wäre die KI. Ja, [das] könnte sie da recht gut.» (LP3, 2025, Z. 101-103).

Auch die Möglichkeit, durch KI kindgerechte Beispiele aus dem Alltag oder aus persönlichen Interessenbereichen zu nutzen, wird als zukünftige Möglichkeit gesehen:

«Wenn man sich das nicht vorstellen kann, dann kann man sagen, du bist vielleicht ein Kletterer, jetzt nimmst du mal das Seil und läufst es mal ab. Wie lang ist denn das Seil überhaupt?» (LP3, 2025, Z. 105-107).

Eine andere Lehrperson spricht den Wunsch an, dass KI-Tools künftig stärker für Kinder ausgelegt sein sollten, sowohl in der Sprache als auch in der Handhabung und in rechtlichen Aspekten wie z.B. dem Datenschutz (vgl. LP2, 2025, Z. 127f.).

Darüber hinaus wird auch der mögliche Gewinn durch automatisierte, administrative Entlastung betont. Wenn KI künftig in der Lage ist, zu erkennen wie Lernende denken und Arbeitsmaterialien damit noch passender zu erstellen, könnten Lehrpersonen Kinder enger begleiten und eigene Kompetenzlücken kompensiert werden. Diese Offenheit gegenüber zukünftigen Entwicklungen zeigt sich unter anderem in folgender Aussage:

«Wenn es spezifische KIs gibt, die auf das zugeschnitten sind, dass ich mich da mal mindestens [...] darauf einlasse» (sinngemäss, vgl. LP4, 2025, Z. 127-130).

Insgesamt zeigen die Aussagen, dass sich die Lehrpersonen durchaus vorstellen können, dass KI in naher Zukunft eine noch grössere Rolle in der Schule spielen wird, vorausgesetzt, sie ist pädagogisch durchdacht und altersgerecht gestaltet. Erfreulicherweise ist die Perspektive dabei nicht technikorientiert, sondern pädagogisch: KI soll Tools bereitstellen, die Lehrpersonen bei der individuellen Förderung unterstützen, entlasten und damit langfristig für mehr Förderqualität sorgen.

6.3.4 Lernfortschritte erkennen

Ein zentrales Potenzial, das die befragten Lehrpersonen in der Nutzung von KI sehen und ich deshalb in einem eigenen Kapitel betrachten möchte, liegt in der Möglichkeit, individuelle Lernstände präziser zu erfassen und so gezielter auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Während einige noch zurückhaltend sind oder keine Vorstellung darüber haben, was die konkrete Umsetzung betrifft, ist man sich grösstenteils einig darüber, dass KI künftig dazu beitragen könnte, fachliche Lücken sichtbarer zu machen und Förderprozesse besser zu steuern.

Ein Beispiel dafür ist die Feststellung, dass Kinder durch digitale Rückmeldesysteme ihren eigenen Fortschritt reflektieren können. So schildert eine Lehrperson:

«Die Kinder merken es. Sie merken einfach den Fortschritt. Und sie haben zum Beispiel dann auch ihre Videos und Audios automatisch anschauen können und den Fortschritt beobachten können. Und das hat sie sehr motiviert» (LP2, 2025, Z. 119-122).

Diese Form der Rückmeldung stärkt nicht nur das eigenverantwortliche Lernen, sondern bietet auch eine neue Qualität der Lernentwicklung, bei der Lernprozesse nicht nur extern bewertet, sondern durch Lernende auch initiiert und selbständig vollzogen und fortgeführt werden können.

Eine andere Lehrperson steht dem Thema Lernstands-Erfassung durch KI grundsätzlich offen gegenüber, betont aber, dass sie solche Tools bislang noch nicht bewusst einsetzt, da ihr die Systeme in diesem Bereich noch nicht ausgereift erscheinen oder generell auch die Handhabung damit noch fehlt. Dennoch hält sie das Potenzial für gross und wäre bereit, sich darauf einzulassen, sofern spezialisierte Anwendungen zur Verfügung stehen (vgl. LP4, 2025, Z. 127-130).

Gleichzeitig zeigen sich auch Grenzen des KI-Einsatzes, etwa in offenen oder nicht digitalen Lernsettings wie dem Freispiel im Kindergarten. Die Lehrperson weist darauf hin, dass in solchen Situationen die Beobachtung und unmittelbare pädagogische Reaktion im Vordergrund stehen, für den Einsatz von KI-Tools bleibt in diesen Momenten weder Zeit noch Raum (vgl. LP1, 2025, Z. 82-85).

Insgesamt zeigt sich, dass die Erfassung von Lernfortschritten mittels KI von den Befragten als grosses zukünftiges Potential für eine gezieltere individuelle Förderung betrachtet wird.

6.3.5 Fazit Chancen

Die Auswertung zeigt, dass Lehrpersonen in sonderpädagogischen Settings grosses Potenzial im Einsatz von KI sehen, insbesondere im Hinblick auf die Förderung von Selbstständigkeit und Teilhabe, einer gezielteren Unterstützung und der zukünftig besseren Erkennung von Lernfortschritten und deren Begleitung.

In Zukunft erhoffen sich die befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, dass KI sie dabei unterstützen könnte, Lernfortschritte genauer zu erfassen, Aufgaben noch individueller zu formulieren und stärker auf die Denkweise und Interessen der Kinder einzugehen. Auch die Vorstellung, dass Lernfortschritte mittels KI besser begleitet und für die Kinder motivierend gestaltet werden könnte, wurde genannt. Voraussetzung dafür bleibt, dass KI-Tools kindgerecht gestaltet und entwickelt und durch Lehrpersonen reflektiert eingesetzt werden.

6.4 Hindernisse

Trotz all dieser positiven Erfahrungen und einem weiter erkennbaren Potenzial beim Einsatz von KI im sonderpädagogischen Bereich, äussern die interviewten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen auch Hindernisse und Herausforderungen, die einer flächendeckenden Nutzung im Weg stehen. Diese betreffen sowohl technische und datenschutzbezogene Aspekte als auch mangelnde persönliche Kompetenzen und damit verbundene Unsicherheiten im Umgang mit KI. Auch fehlende Rahmenbedingungen und Reglemente auf schulischer Ebene werden erwähnt. Im Folgenden werden fünf Punkte erläutert, die sich aus den Interviews herauskristallisiert haben.

6.4.1 *Datenschutz und Ethik*

Eine der grössten aktuellen Herausforderungen sehen die befragten Lehrpersonen im Umgang mit sensiblen Daten hinsichtlich Datenschutzes. Besonders im sonderpädagogischen Bereich, wo Informationen oder Diagnosen über Lernende zu besonders schützenswerten Daten zählen, ist für alle Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ein reflektierter und sorgfältiger Umgang mit diesen unerlässlich.

Eine Interviewpartnerin schildert eindrücklich, wie eine scheinbar anonymisierte Förderplanung durch digitale Bearbeitung von ChatGPT dennoch mit Vor- und Nachnamen rekonstruiert wurde:

«Und da sind wir wirklich erschrocken. Weil wir hatten das Gefühl, wir nutzen anonymisierte Unterlagen» (LP1, 2025, Z. 179f.).

Diese Erfahrung führte zu einem bewussten Rückgriff auf analoge Methoden wie das Abdecken mit Tipp-Ex und Einscannen, ein klarer Hinweis auf bestehende Unsicherheiten im digitalen Datenschutz.

Neben dem Schutz personenbezogener Daten zeigt sich auch die Notwendigkeit einer Aufklärung und Vermittlung von KI-Kompetenzen:

«[...] ich finde auch, dass Schüler Schülerinnen nicht unreflektiert KI ausgesetzt werden dürfen [...] Ich glaube wirklich, es braucht ein Stückweit Aufklärung» (LP4, 2025, Z. 190-192).

Weiter wird auch die Gefahr des «gläsernen Ich» thematisiert, «das halt dann entsteht über eine gewisse Person, über mich selber, über die Kinder, die ich begleite, über uns alle eigentlich» (LP3, 2025, Z. 137f.).

Ebenfalls spielen ethische Aspekte bei einigen Befragten eine Rolle. So thematisiert LP2 die Gefahren unreflektierter Nutzung, insbesondere bei Kindern aus bildungsfernen Familien. Diese hätten oft weniger Unterstützung durch die Eltern und würden gem. ihrer Aussage digitale Angebote unbegleitet nutzen (vgl. LP2, 2025, Z. 168-172).

Erfreulicherweise zeigt sich eine grosse Sensibilität in diesem Bereich unter den befragten Lehrpersonen und eine bereits erfolgte thematische Auseinandersetzung. Auch die Hinführung der Schülerinnen und Schüler an eine kompetente KI-Nutzung wird von allen als unerlässlich deklariert.

6.4.2 Verlässlichkeit und Qualitätsprobleme

Ein kleines Hindernis beim Einsatz von KI-Tools liegt nach Einschätzung einzelner Lehrpersonen in der nicht gegebenen Verlässlichkeit und Qualität der generierten Inhalte. Trotz der vielen Ideen und Vorschläge, ist deren inhaltliche Korrektheit nicht immer gewährleistet. Eine Lehrperson (LP3) schildert beispielsweise, dass ChatGPT bei der Rechtschreibkontrolle widersprüchliche Aussagen gemacht habe. In einem Fall lieferte es zunächst eine glaubwürdige Darstellung, widersprach sich jedoch bei einer anschliessenden Nachfrage selbst, was zu Verunsicherung führte (vgl. LP3, 2025, Z. 28-30).

«Du kannst dich nicht so ganz drauf verlassen. Es liefert zwar etwas, aber ob es dann wirklich stimmt oder nicht, das musst du selber noch beurteilen» (LP3, 2025, Z. 31-33).

Auch bei Formulierungshilfen oder fachlichen Fragen zeigt sich laut den befragten Lehrpersonen, dass eine kritische Prüfung der Resultate nötig ist. Eine automatische Übernahme von KI-generierten Inhalten ohne inhaltliche Kontrolle wird als unverantwortlich betrachtet, insbesondere im sonderpädagogischen Kontext, wo dies ungeahnte Folgen haben könnte.

Die Inhalte müssen „immer nochmals überprüft“ werden, da man sich „nicht vollständig darauf verlassen“ könne (vgl. LP4, 2025, Z. 39-42).

Trotz der gegebenen Offenheit für den Einsatz von KI bleibt somit festzuhalten, dass die Verantwortung für die Qualität und Richtigkeit letztlich bei der Lehrperson liegt. KI kann sie dabei unterstützen, ersetzt aber nicht die pädagogische und fachliche Beurteilung durch den Menschen.

6.4.3 Technische Hürden und Ressourcenzugang

Nach wie vor stellt, gerade für Lehrpersonen in sonderpädagogischen Settings, die Infrastruktur wie Computer, iPads oder der Internetzugang eine technische Hürde dar. Mehrere Lehrpersonen berichten, dass nicht alle Klassen oder Fachpersonen jederzeit Zugang zu digitalen Geräten haben. Oft ist die Verfügbarkeit von Laptops, Tablets oder auch zuverlässigen und genügend schnellen Internetverbindungen eingeschränkt. Dies aufgrund von mangelnder Ausstattung einzelner Schulhäuser hinsichtlich Anzahl der Geräte oder auch Qualität und Funktionsumfang dieser.

So spielt es beispielsweise eine Rolle, wie gut die Funktion des Lesefortschrittsstools funktioniert, je nachdem wie gut die Kinder ins Mikrofon sprechen oder wie verständlich die Aufnahmequalität ist. In einem Interview wurde betont, dass es nicht nur um Zahlen und Prozentwerte gehe, sondern dass

technische Aspekte wie deutliche Aussprache oder korrekte Nutzung des Mikrofons eine grosse Rolle bei der Verlässlichkeit der Resultate spielen:

«Es kommt auf so vieles drauf an, ob sie wirklich ins Mikrofon sprechen oder deutlich sprechen» (LP2, 2025, Z. 118f.). Dies konnte ich aufgrund eines Mikrofons, welches durch eine iPad-Schutzhülle verdeckt wurde, aus erster Hand bereits ebenfalls feststellen.

Auch aus den übrigen Interviews wird deutlich, dass finanzielle Hürden, sowohl in Bezug auf die Anschaffung von Hard- als auch von Software, eine zentrale Rahmenbedingung darstellen, die den breiteren Einsatz von KI derzeit noch einschränken. Zwei der befragten Lehrpersonen geben an, bestimmte KI-Tools in der erweiterten Version aus eigener Tasche zu finanzieren.

6.4.4 Eigene Kompetenzen

Der kompetente Umgang mit KI erfordert sowohl etwas an technisches Wissen als auch Kompetenzen im Umgang mit den diversen Tools, welche sich Lehrpersonen durch Ausprobieren aneignen und zeitliche Ressourcen benötigt. In den Interviews wird deutlich, dass der Umgang mit KI-Tools wie ChatGPT eine vertiefte Auseinandersetzung benötigt, insbesondere wenn es um die präzise Formulierung von Prompts geht. Eine Lehrperson beschreibt diesen Lernprozess als eine Art Zusammenarbeit mit der KI:

«Es ist wirklich eine Zusammenarbeit. Also es ist nicht wirklich so wie ein Sklave, dem ich sagen kann mach und dann gibt er mir das, sondern ich erarbeite das mit ihm» (LP4, 2025, Z. 194-196).

Auch LP2 hat sich mit KI in der praktischen Arbeit mit Kindern beschäftigt, etwa beim Erstellen von Bildern zu eigenen Texten. Dabei stellte sich heraus, dass es viel Unterstützung und Anleitung seitens der Lehrperson braucht, um das Tool erfolgreich nutzen zu können:

«Was genau willst du, dass es vorkommt, welchen Teil von dem? [...] Das war mühsam» (LP2, 2025, Z. 84f.).

Diese Erfahrung macht deutlich, dass es auch auf Schülerseite einen grossen Unterstützungsbedarf gibt, wenn KI-Werkzeuge sinnvoll genutzt werden sollen, gerade auch für Schülerinnen und Schüler mit sprachlichen Schwierigkeiten.

Bei einer Lehrperson wird zudem sichtbar, dass fehlende technische Kompetenzen die Nutzung erschweren. Die Lehrperson erklärt, dass sie sich bei digitalen Aufgaben häufig an ihre eigenen Kinder wendet:

«Ich habe wirklich keine Ahnung. [...] Ich kann sagen, ich muss das und das machen und dann helfen mir meine Kinder [...] Mama, da musst du das [...] nehmen» (LP1, 2025, Z. 168f.).

Sie zeigt grundsätzlich Offenheit gegenüber neuen Technologien, indem sie Kurse besucht, hat jedoch durch ihr Alter und die angewendeten Unterrichtsmethoden wenig Berührungspunkte zu KI in der Schule, was einen Einsatz verlangsamen oder ganz verhindern könnte.

Insgesamt zeigt sich, dass eine Anwendung von KI im Unterricht bisher stark von der eigenen Motivation abhängig ist. Es benötigt zeitliche Ressourcen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, Fähigkeiten anzueignen und diese dann noch mit den Schülerinnen und Schülern umzusetzen. Dies führt zur Frage, wie sich Schulen bisher durch gezielte Weiterbildungen oder Rahmenbedingungen dieser Thematik stellen.

6.4.5 Schulentwicklung und Weiterbildung

Im Bereich Schulentwicklung und Weiterbildung zeigt sich bei allen befragten Lehrpersonen ein klarer Bedarf an Angeboten und konkreten Vorgaben im Umgang mit KI im schulischen Kontext. Zwar gibt es an einigen Schulen bereits erste Angebote wie Weiterbildungen, aber der gezielte und geregelte Einsatz von KI ist an keinem Ort institutionell verankert.

Eine Lehrperson berichtet von einem Medienpädagogen, der regelmässig Informationsmails versendet und Sitzungen organisiert. Dennoch wünscht sie sich mehr Engagement der Schulleitung:

«Ich würde mir wünschen, dass die Lehrpersonen ein bisschen offener dafür wären [...] und dass vielleicht von der Schulleitung auch noch eine Info kommt: Hey, bis dann und dann ausprobieren» (LP2, 2025, Z. 194-197).

Weiters lobt eine Heilpädagogin die durchgeführten Fortbildungen an ihrer Schule, sieht aber noch Entwicklungsmöglichkeiten im KI-Angebot. Besonders positiv hebt sie die neue Schulleitung hervor, die über eine spezifische Weiterbildung verfügt:

«Ich bin ein bisschen gespannt, wie es weitergeht. [...] Ich vermute, dass sie die Stelle darum bekommen hat, weil das momentan Trend ist» (LP1, 2025, Z. 214-217).

Auch erwähnt eine Heilpädagogin, wie wichtig klare Altersgrenzen und schulinterne Regulierungen für den KI-Einsatz im Unterricht sind. Es gäbe zwar viele Möglichkeiten, aber noch zu wenig Orientierung, was konkret erlaubt, gefordert oder kritisch sei (vgl. LP3, 2025, Z. 190-193).

Zudem erklärt eine Heilpädagogin, dass ihr Schule Konzepte aus anderen Regionen übernommen hat und wünscht sich gezieltere Unterstützung und Regelungen für den schulischen Umgang mit KI:

«Also das sagt alles. [...] Sie haben das übernommen und [...] ich habe das heute durchgelesen zwei Seiten so Punkte wo man ankreuzen kann. Es ist enorm frei [...] eigentlich am Schluss» (LP4, 2025, Z. 173-175).

Dass die schulische Auseinandersetzung in Bezug auf KI erst in den Anfängen steckt, fasst diese Aussage passend zusammen:

«Ich mache es eigentlich, wie ich es für gut finde oder was ich vertreten kann» (LP4, 2025, Z. 157f.).

6.4.6 Fazit Hindernisse

Die Äusserungen der befragten Lehrpersonen zeigen, dass der Einsatz von KI im sonderpädagogischen Bereich nicht nur Chancen, sondern auch Herausforderungen mit sich bringt. Dabei bestehen vor allem Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit der vom KI vermittelten Rückmeldungen und Antworten. Auch technische Hindernisse und fehlende Infrastruktur, gerade für Lehrpersonen der Sonderpädagogik, werden genannt, sowie teilweise fehlende finanzielle Ressourcen in Bezug auf Budgetierung kostenpflichtiger Software. Als häufigstes Argument in Sachen Hindernis nennen die Befragten den Datenschutz, welcher ihnen im Umgang mit KI, gerade in der Sonderpädagogik, in der mit besonders sensiblen und schützenswerten Informationen gearbeitet wird, noch nicht ausreichend gewährleistet scheint.

Einen weiteren Faktor stellen die persönlichen Kompetenzen dar, welche einzelne Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nennen. Sie empfinden KI als ein komplexes Konstrukt und äussern Erfahrungen hinsichtlich der Erarbeitung der eigenen Fähigkeiten, gerade hinsichtlich zielführenden Prompts. Dadurch ergibt sich der Wunsch nach schulinterner Unterstützung und sinnvoller Weiterbildung im Bereich KI. Einige Schulen haben bereits erste Massnahmen getroffen, die Aussagen der Befragten zeigen jedoch, dass dies auf die Motivation einzelner Schulleitungen oder Medienpädagogen in der Schule zurückzuführen ist und keinesfalls flächendeckend der Fall ist, wie die aus Hessen übernommene KI-Handreichung einer befragten Heilpädagogin zeigt. Im Thurgau existieren bereits Faktenblätter und Hinweise für Lehrpersonen und Schulleitungen.

6.5 Kompetenzentwicklung

Aus den geführten Interviews und der Inhaltsanalyse ergaben sich weitere Kategorien, welche induktiv aus dem Datenmaterial heraus entwickelt wurden und die theoretische Sichtweise mit Perspektiven aus der Praxis ergänzen. Diese wiederkehrenden Themen werden in drei Kapiteln zusammengefasst und näher erläutert.

6.5.1 *Kompetenzaufbau bei Schülerinnen und Schülern*

Die befragten Lehrpersonen äussern übereinstimmend, dass der kompetente und reflektierte Umgang mit KI für Schülerinnen und Schüler zunehmend an Bedeutung gewinnt, auch jene mit Förderbedarf. Dabei geht es nicht nur um die technische Nutzung an sich, sondern auch um kritische Urteilsfähigkeit, um Inhalte hinterfragen und KI sinnvoll einsetzen zu können.

Einige Lehrpersonen sehen die Chance darin, dass Schülerinnen und Schüler durch KI in ihrer Selbstständigkeit gestärkt werden, etwa beim Verfassen von Texten wie Lebensläufen und Bewerbungsschreiben oder dem Verständnis schwieriger Inhalte. Eine Lehrperson erklärt hierzu, dass es langfristig wichtig sei, «dass Schülerinnen und Schüler die Erfahrung im Umgang mit KI machen, sei es jetzt mit Förderbedarf oder ohne» (LP4, 2025, Z. 50f.). Hierbei geht es auch darum, mit richtigen Prompts arbeiten zu lernen, etwa in Mathematik, was laut LP4 Training brauche (vgl. LP4, 2025, Z. 204).

Insgesamt zeigt sich ein klarer Wunsch nach strukturierter Kompetenzentwicklung, die nicht nur Anwenderkompetenzen, sondern auch kritisches Denken in Bezug auf KI-Einsatz vermittelt, abgestimmt auf das Alter und den Förderbedarf der Lernenden. Allerdings sieht eine Lehrperson hierzu Schwierigkeiten, da es nicht Bestandteil vom Lehrplan sei und Lehrpersonen nur das Nötigste in diesem Bereich machen würden (vgl. LP2, 2025, Z. 201f.).

6.5.2 *Regulation*

Der Einsatz von KI in der Schule stellt Lehrpersonen vor die Herausforderung, klare Regeln und Grenzen für deren Nutzung zu formulieren. Aus den Interviews wird deutlich, dass es nicht ausreicht, KI einfach zu nutzen, sondern diese nur in Bezug auf Altersangemessenheit, unter Anleitung und innerhalb eines klar definierten Rahmens zu nutzen.

«Ich hafte als Lehrperson, was ich da reingebe, was ich da mache. Ich muss es so machen, dass es gut kommt. Aber was ist gut?» (LP4, 2025, Z. 175-177).

Dies zeigt die mit der Nutzung verbundene Unsicherheit, die entsteht, wenn man KI verantwortungsvoll nutzen möchte, aber keine Rahmenbedingungen definiert werden.

6.5.3 Weiterbildung

Die Interviews zeigen, dass interne Weiterbildung und Schulung für den Umgang mit KI-Systemen wie ChatGPT an den Schulen zwar teilweise eingeführt wurden, aber keine flächendeckende Auseinandersetzung mit dem Thema stattfindet. Bereits erfolgte Weiterbildungen fanden oft unter dem Aspekt der Anwendungsmöglichkeiten statt und dienten als erste Hinführung zur Thematik, waren inhaltlich gesehen jedoch oft oberflächlich.

Der Aufbau von Kompetenzen im Bereich KI erfordert daher nicht nur Angebote, sondern auch eine schulweite Strategie und eine gemeinsame Haltung. Von einer Lehrperson wird der Wunsch geäußert, dass sich die Schulleitung aktiver einbringt:

«Ich würde mir wünschen, dass vielleicht von der Schulleitung auch noch eine Info kommt: Hey, bis dann und dann ausprobieren» (LP2, 2025, Z. 194-197).

7. Interpretation und Einordnung der Ergebnisse

Die zusammengefassten Ergebnisse der Interviewanalyse werden in diesem Kapitel mit den theoretischen Grundlagen aus Kapitel 2 bis 4 in Verbindung gebracht. Dabei soll zielführend herausgearbeitet werden, welche Gemeinsamkeiten oder unterschiedlichen Haltungen bestehen und Kernaspekte oder Erklärungsansätze formuliert werden.

Die Auswertung der Interviews zeigt deutlich, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in sonderpädagogischen Settings bereits grossen Anklang auf verschiedenen Ebenen der Nutzung findet, dies allerdings in unterschiedlichem Ausmass und stark abhängig von der individuellen Motivation der Lehrpersonen. Es existieren zwar bereits Konzepte und Überlegungen zum KI-Einsatz, diese sind jedoch nicht allen Lehrpersonen bekannt und unterscheiden sich bereits auf kantonaler Ebene in ihrem Umfang und der Qualität. Ein Grund für die mangelnde Kenntnis könnte unter anderem in fehlenden Weiterbildungsangeboten liegen. Auch auf Ebene der Schulleitungen wurde das Thema bislang grösstenteils nicht aufgegriffen, was zu einem Wildwuchs bei der Umsetzung und Anwendung von KI in der Schule führt.

Der Einsatz von KI unterscheidet sich stark, je nach Alter der Schülerinnen und Schüler. Somit kann eine unterschiedliche Ausprägung der Nutzung nach Stufe festgestellt werden. Während im Kindergarten vorwiegend administrative Tätigkeiten oder Vorbereitungsarbeiten der Lehrperson durch KI unterstützt werden, findet im Zyklus 2 bereits ein direkter Einsatz in der Förderung, Differenzierung und teilweise auch durch die Schülerinnen und Schüler selbst statt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, stufenspezifische Strategien für den KI-Einsatz zu entwickeln.

Auch zeigt die Analyse der Interviews, dass es einen nicht insignifikanten Zusammenhang zwischen Alter der Lehrperson und der Nutzung von KI-Tools gibt. Jüngere Lehrpersonen, die oft schon digital aufgewachsen oder während ihrer Ausbildung bereits mit digitalen Tools, auch im Bereich KI, in Berührung gekommen sind, geben sich deutlich offener und kompetenter im Einsatz von Anwendungen wie ChatGPT oder Gamma-App. Sie benutzen KI-gestützte Tools nicht nur für die Unterrichtsvorbereitung, sondern auch zunehmend in die direkte Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern, wie zum Beispiel dem Lesefortschrittstrainer von Microsoft. Hingegen berichten ältere Lehrpersonen zwar ebenfalls von ersten Berührungspunkten mit KI, jedoch eher zurückhaltend und vorgängig im administrativen Bereich. Häufig wird auf bewährte analoge Methoden zurückgegriffen, vor allem in der direkten Arbeit mit den Kindern.

Die Unterschiede lassen sich dabei nicht nur auf das Alter, sondern auch auf unterschiedliche pädagogische Ausbildungsepochen zurückführen, was der Frage nach der aktuellen Ausbildungssituation und der Vermittlung von KI-Kompetenzen an Studierende erneut einen grossen

Stellenwert zukommen lässt. Zudem betonen die Ergebnisse die Wichtigkeit von gezielten Ausbildungen für Lehrpersonen, da von allen geäußert wird, dass Schülerinnen und Schüler, gerade ab Zyklus 2, KI einsetzen oder werden und eine gezielte didaktische Heranführung unerlässlich sein wird. Dies lässt sich durch die Studie von Brandhofer & Tengler bei Lehramtsstudierenden ebenfalls beobachten, in welcher 55% ihre eigene Kompetenz als genügend einschätzen, wobei viele Umfrageteilnehmer sowie auch alle Befragten den Umgang mit Prompts als schwierig empfinden. Hier zeigt sich die Verbindung zur gesellschaftlichen Relevanz meiner Arbeit, in welcher betont wird, dass der Ausbildung des pädagogischen Personals eine nicht zu vernachlässigende Rolle zukommen sollte. Die Aussagen von mehreren Befragten lassen auch erkennen, dass die Ausbildung an den pädagogischen Hochschulen auch auf Schulleiter- und Pädagogen-Ebene stattfinden sollte, um bereits ausgebildetes Personal gezielt in Sachen KI weiterzubilden.

Es ist auffällig, dass sich die befragten Lehrpersonen den Umgang mit KI grösstenteils autodidaktisch erlernt haben. Es existieren keine einheitlichen Meinungen, vielmehr wird nach dem Prinzip gehandelt: «Ich mache es so, wie es für mich stimmt». Diese Unterschiedlichkeit des Zugangs zeigt sowohl eine hohe Eigenverantwortung als auch den Mangel an konzeptioneller Begleitung. Besonders deutlich wird dies bei der Anwendung von KI. Anwenderkompetenzen sowie das Thema Datenschutz wurden wiederholt als zentrale Hindernisse genannt. Technische Detailkenntnisse oder tiefergehende ethische Fragestellungen, wie etwa die Problematik eines «gläsernen Ichs», spielten in den Interviews hingegen weniger eine Rolle.

Auch in Bezug auf ethische Aspekte wie verzerrte Algorithmen (Bias) oder diskriminierende Strukturen wurde kaum ein Problembewusstsein sichtbar. Dies deckt sich mit den Studien, in welchen Bias ebenfalls kein Thema waren. Vielmehr liegt der Fokus der Lehrpersonen auf der praktischen Nutzung von KI. Sie erachten KI primär als eine Chance zur Unterstützung und Erweiterung ihres pädagogischen Handelns. Positiv hervorzuheben ist, dass die Interviewten in ihren Aussagen vor allem pädagogische Motive erwähnen, etwa die gezielte Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler oder die Möglichkeit, differenzierter und individueller zu arbeiten. Dies wurde im Einklang zu den Studien als ein zentraler Aspekt der Nutzung auch durch alle Interviewpartnerinnen und -partner hervorgehoben. Generative KI spielt hierbei ein grosser Faktor und erfreut sich bei vielen Nutzern grosser Beliebtheit und bildet einen sanften Einstieg in die Unterrichtsvorbereitung mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz. Es ist anzunehmen, dass sich diese Form der Integration von KI noch weiter verbreiten wird und wirft die Frage nach einer speziell auf Pädagogik zugeschnittenen Software auf, welche, auch hinsichtlich Datenschutz, durch vertraglich gebundene Softwarepartner für Schulen reglementiert nutzbar wäre.

Auch hinsichtlich der Chancengleichheit wird der Schule eine zentrale Rolle zukommen, um alle Schülerinnen und Schüler in der Nutzung von Künstlicher Intelligenz zu begleiten und damit die nicht ohnehin schon vorherrschende Ungleichheit weiter zu verstärken. Dies wurde durch eine Heilpädagogin passenderweise mit bildungsnahen und bildungsfernen Familien mit ihren unterschiedlichen Möglichkeiten beschrieben und eine weitere sieht eine Benachteiligung durch die Urteilsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, wenn dies nicht in der Schule, sondern nur zu Hause erlernt wird. Im sonderpädagogischen Bereich stellt sich eine grosse Herausforderung bezüglich Nutzung von KI-Tools durch Kinder mit Beeinträchtigungen. Für Kinder mit zum Beispiel sprachlichen Defiziten ist die Nutzung von generativer Künstlicher Intelligenz bereits mit einer Eintrittshürde verbunden.

Die von Hamisch & Kruschel (2021) beschriebene Gefahr einer potenziellen Vereinsamung durch KI in sonderpädagogischen Settings wird von den Lehrpersonen mehrheitlich nicht wahrgenommen. Vielmehr überwiegt ein positiver Blick auf die individualisierenden Möglichkeiten, wobei mehrheitlich betont wird, dass technische Hilfsmittel den pädagogischen Auftrag nicht ersetzen, sondern lediglich ergänzen können. Der Verantwortung der Lehrperson für das gemeinschaftliche Lernen bildet somit auch in Weiterbildungen oder auf konzeptueller Ebene einen wichtigen Aspekt für die Implementierung von Künstlicher Intelligenz im Unterricht, gerade auch hinsichtlich der Inklusion.

Als nicht übereinstimmend können Aussagen und Erkenntnisse betreffend der genügenden Ausstattung an technischer Grundausrüstung interpretiert werden. Dies könnte daran liegen, dass in den Studien Lehrpersonen des gesamten Lehrkörpers befragt wurden, in den Interviews aber Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Speziellen, welche nicht immer über ein ausreichendes Inventar an technischen Hilfsmitteln und Arbeitsgeräten verfügen. Dies lässt darauf schliessen, dass die Sonderpädagogik in Zukunft, gerade im Hinblick auf die durch KI mögliche Individualisierung und Differenzierung, ebenfalls in Informatikkonzepte von Schulen miteinzubeziehen sind und nicht als Randerscheinung gelten dürfen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen einen reflektierten und verantwortungsbewussten Umgang mit KI pflegen. Sie setzen KI nicht übermässig ein, sondern wägen Nutzen, Risiken und Grenzen ab und setzen sich thematisch damit auseinander. Gleichzeitig wird deutlich, dass eine bessere institutionelle Unterstützung, fundierte Weiterbildung und klare Richtlinien notwendig sind, um das Potenzial von KI sinnvoll, chancengerecht und nachhaltig im sonderpädagogischen Kontext zu nutzen.

8. Schlusswort und Danksagung

Ein herzlicher Dank gilt allen Interviewteilnehmerinnen, welche ihre Expertise in dieser neuen Technologie offenlegten und einen Einblick in ihren Schulalltag gewährten, aber auch ihre über Sorgen und Ängste berichteten.

Meinem Betreuer Prof. Dr. Ingo Bosse von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik danke ich herzlich für seine Unterstützung durch wertvolle Anregungen und Feedback zur Gestaltung der Arbeit, sowie den Austausch über fachliche Aspekte und Fragen rund um das Thema Künstliche Intelligenz.

Ebenfalls möchte ich mich bei Frau Evelyne Fankhauser, Leitern des Fachbereichs Medien und Informatik an der Pädagogischen Hochschule Thurgau, für ihre Ausführungen zur Ausbildung von Lehrpersonen im Kanton Thurgau hinsichtlich Kompetenzaufbau in Künstlicher Intelligenz bedanken.

Zuletzt gilt ein grosser Dank meiner Familie, vor allem meiner Frau, welche mich in der intensiven Phase der Masterarbeit immer wieder unterstützt und mir den Rücken freigehalten hat, sowie meiner Schwester für die inhaltliche Redaktion und Überprüfung der Arbeit.

9. Literaturverzeichnis

Abdel-Aty, M. & Ding, S. (2024). A matched case-control analysis of autonomous vs human-driven vehicle accidents. *Nature Communications*, 15(1), 4931. Nature Publishing Group.

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-48526-4>

Amt für Volksschule Kanton Thurgau. (2024, Juni 11). Unterstützungsangebot künstliche Intelligenz. *11 Newsletter Schule und Digitalität*. Zugriff am 21.2.2025. Verfügbar unter:

<https://av.tg.ch/news/newsletter-archiv/newsletter-detail.html/3959/transmission/1241>

Anderson, J. R., Boyle, C. F. & Reiser, B. J. (1985). Intelligent Tutoring Systems. *Science*, 228(4698), 456–462. <https://doi.org/10.1126/science.228.4698.456>

Aufenanger, S., Herzig, B. & Schiefner-Rohs, M. (2023). Künstliche Intelligenz und Schule. Aufgaben für Unterricht und die Organisation (von) Schule. In C. De Witt, C. Gloerfeld & S.E. Wrede (Hrsg.), *Künstliche Intelligenz in der Bildung* (S. 199–218). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

<https://doi.org/10.1007/978-3-658-40079-8>

Bhuyan, B. P., Ramdane-Cherif, A., Tomar, R. & Singh, T. P. (2024). Neuro-symbolic artificial intelligence: a survey. *Neural Computing and Applications*, 36(21), 12809–12844.

<https://doi.org/10.1007/s00521-024-09960-z>

bildung.digital. (2023, Juni). Erkenntnisse aus dem Pilotversuch. Zugriff am 13.3.2025. Verfügbar unter: <https://www.bildung.digital/artikel/erkenntnisse-aus-dem-pilotversuch>

Bitkom. (2024, Oktober 9). Bereits jede zweite Lehrkraft hat KI für die Schule genutzt | Presseinformation | Bitkom e. V. Zugriff am 15.1.2025. Verfügbar unter:

<https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/jede-zweite-Lehrkraft-KI-Schule-genutzt>

Brandhofer, G. & Tengler, K. (2024). Zur Akzeptanz von KI-Applikationen bei Lehrenden und Lehramtsstudierenden. *R&E-SOURCE*, 11(3), 7–25. <https://doi.org/10.53349/resource.2024.i3.a1277>

Breimann, L. (2001). Der Ursprung der Black-Box-KIs. *Der Ursprung der Black-Box-KIs*. Zugriff am 17.4.2025. Verfügbar unter: <https://te.ma/art/u9oo39/breiman-black-box-culture/>

Bundesamt für Statistik. (n. d.). Literacy in data and statistics. Zugriff am 22.4.2025. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/en/home/fso/quality-commitment/dataliteracy.html>

Campbell, M., Hoane, A. J. & Hsu, F. (2001, August 1). *Deep Blue*. Yorktown Heights: IBM T.J. Watson Research Center.

Chace, C. (2022). Has There Been A Second AI Big Bang? *Forbes*. Zugriff am 20.12.2024. Verfügbar unter: <https://www.forbes.com/sites/calumchace/2022/10/18/has-there-been-a-second-ai-big-bang/>

Digitale Gesellschaft. (2024, September 10). Automatisierte Entscheidungssysteme (ADMS, KI).

Automatisierte Entscheidungssysteme (ADMS, KI). Zugriff am 22.4.2025. Verfügbar unter:

<https://www.digitale-gesellschaft.ch/dossier/automatisierte-entscheidungssysteme-adms-ki/>

European Union. (2024, Juni 13). *VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz. 1689*. Zugriff am 17.12.2024. Verfügbar unter: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/deu>

Evelyne Fankhauser. (2025, März 10). Masterarbeit KI und Sonder-/Pädagogik - Aktueller Stand Ausbildung Lehrpersonen PHTG.

Hamisch, K. & Kruschel, R. (2021). Zwischen Individualisierungsversprechen und Vermessungsgefahr – Die Rolle der Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz in der inklusiven Schule. In B. Schimek, G. Kreamer, M. Proyer, R. Grubich, F. Paudel & R. Grubich-Müller (Hrsg.), *Grenzen. Gänge. Zwischen. Welten. Kontroversen – Entwicklungen – Perspektiven der Inklusionsforschung* (S. 108–115). Verlag Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.35468/5924-10>

IBM. (2024, Oktober 29). What Is Black Box AI and How Does It Work? | IBM. Zugriff am 18.12.2024. Verfügbar unter: <https://www.ibm.com/think/topics/black-box-ai>

Ichiri, K. (1985). Humanoid History -WABOT-. Zugriff am 20.12.2024. Verfügbar unter:

https://www.humanoid.waseda.ac.jp/booklet/kato_2.html

Kanton Thurgau. (1987, November 9). *Gesetz über den Datenschutz*. Zugriff am 21.2.2025. Verfügbar unter: https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/170.7

Kasparov, G. (1996, März 25). THE DAY THAT I SENSED A NEW KIND OF INTELLIGENCE. *TIME*. Zugriff am 20.12.2024. Verfügbar unter: <https://time.com/archive/6728763/the-day-that-i-sensed-a-new-kind-of-intelligence/>

Kaynak, O. (2021). The golden age of Artificial Intelligence: Inaugural Editorial. *Discover Artificial Intelligence*, 1(1), 1, s44163-021-00009–x. <https://doi.org/10.1007/s44163-021-00009-x>

Kazeem, I. (2024, Juni 6). Types of AI: A Comprehensive Guide with Real-World Examples. *DxTalks, Digital Leaders Platform*. Zugriff am 24.2.2025. Verfügbar unter:

<https://www.dxtalks.com/blog/news-2/types-of-ai-2024-a-comprehensive-guide-for-the-modern-world-588>

- Kerres, M., Buntins, K., Buchner, J., Drachsler, H. & Zawacki-Richter, O. (2023). Lernpfade in adaptiven und künstlich-intelligenten Lernprogrammen. Eine kritische Analyse aus mediendidaktischer Sicht. In C. De Witt, C. Gloerfeld & S.E. Wrede (Hrsg.), *Künstliche Intelligenz in der Bildung* (S. 109–131). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-40079-8>
- Konrad, E. (1998). Zur Geschichte der Künstlichen Intelligenz in der Bundesrepublik Deutschland. In D. Siefkes, P. Eulenhöfer, H. Stach & K. Städtler (Hrsg.), *Sozialgeschichte der Informatik* (S. 287–296). Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-663-08954-4_17
- Kraus, T. & Ganschow, L. (2022). Anwendungen und Lösungsansätze erklärbarer Künstlicher Intelligenz. In E.A. Hartmann (Hrsg.), *Digitalisierung souverän gestalten II: Handlungsspielräume in digitalen Wertschöpfungsnetzwerken* (S. 38–50). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64408-9>
- Kruschel, R., Hamisch, K., Janus, P. & Rossbach, S. (2023, Mai 8). KI als Katalysator für Inklusion? *bpb.de*. Zugriff am 21.2.2025. Verfügbar unter: <https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/520748/ki-als-katalysator-fuer-inklusion/>
- Kuhlen, R. (1991). *Hypertext: Ein Nicht-Lineares Medium Zwischen Buch und Wissensbank* (Edition Alcatel SEL Stiftung Ser). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg.
- Künstliche Intelligenz. (2024, Dezember 15). *Wikipedia*. Zugriff am 17.12.2024. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%BCnstliche_Intelligenz&oldid=251262982
- Marcus, G. (2018, Januar 2). Deep Learning: A Critical Appraisal. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1801.00631>
- McCarthy, J., Minsky, M., Rochester, N. & Shannon, C. (1955, August 31). A PROPOSAL FOR THE DARTMOUTH SUMMER RESEARCH PROJECT ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE. Zugriff am 18.12.2024. Verfügbar unter: <https://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html>
- Miller-Kipp, G. & Rakhkochkine, A. (2021). Komplexer Diskurs – problematische Praxis: Künstliche Intelligenz und Pädagogik: Zur Einleitung in dieses Heft. *Bildung und Erziehung*, 74(3), 225–230. <https://doi.org/10.13109/buer.2021.74.3.225>
- Moeller, J. & Helberger, N. (2018). *Beyond the filter bubble: concepts, myths, evidence and issues for future debates*. Amsterdam. Zugriff am 5.2.2025. Verfügbar unter: https://www.ivir.nl/publicaties/download/Beyond_the_filter_bubble__concepts_myths_evidence_and_issues_for_future_debates.pdf

- Muehlhoff, R. & Henningsen, M. (2025, Januar 21). Chatbots im Schulunterricht: Wir testen das Fobizz-Tool zur automatischen Bewertung von Hausaufgaben. arXiv.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.06651>
- Müller, C. (2019, Januar 24). Autonomes Fahren - Wer hat schuld bei einem Unfall? *Süddeutsche.de*.
 Zugriff am 18.12.2024. Verfügbar unter: <https://www.sueddeutsche.de/auto/autonomes-fahren-unfall-haftung-1.4300220>
- Oelkers, J. (2004). Fachunterricht in historischer Sicht. *BzL - Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 22(2), 201–217. <https://doi.org/10.36950/bzl.22.2.2004.10165>
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: what the Internet is hiding from you* (1. publ.). London: Viking.
 Verfügbar unter: https://hci.stanford.edu/courses/cs047n/readings/The_Filter_Bubble.pdf
- Röser, A. M. (2021). *Charakterisierung von schwacher und starker Künstlicher Intelligenz* (Arbeitspapiere der FOM). Essen: MA Akademie Verlags- und Druck-Gesellschaft mbH.
- Rudolf, A. (2024). KI-Winter. *mindsquare*. Zugriff am 20.12.2024. Verfügbar unter:
<https://mindsquare.de/knowhow/ki-winter/>
- Schnupp, P. & Leibrandt, U. (1988). Mycin. In P. Schnupp & U. Leibrandt (Hrsg.), *Expertensysteme: Nicht nur für Informatiker* (S. 21–35). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-95565-5_3
- Searle, J. R. (1980). Minds, brains, and programs. *Behavioral and Brain Sciences*, 3(3), 417–424.
<https://doi.org/10.1017/S0140525X00005756>
- Shortliffe, E. (2012). *Computer-based medical consultations: MYCIN* (Band 2). Elsevier.
- SpecialOlympics. (2024, Juli 22). No One Left Behind: Landmark Special Olympics Study Reveals Concern About Disability Representation in Development of AI Technologies. *SpecialOlympics.org*.
 Zugriff am 13.3.2025. Verfügbar unter: <https://www.specialolympics.org/about/press-releases/no-one-left-behind-landmark-special-olympics-study-reveals-concern-about-disability-representation-in-development-of-ai-technologies>
- Swisscom. (n. d.). SAI von Swisscom, zuverlässiges Internet für Schulen. Zugriff am 13.3.2025.
 Verfügbar unter: <https://www.swisscom.ch/de/business/kmu/sai.html>
- Tiwari, D. K. (2024, Januar 15). Geoffrey Hinton: The Mind Behind Deep Learning Revolution. *Probo AI*. Zugriff am 20.12.2024. Verfügbar unter: <https://medium.com/probo-ai/geoffrey-hinton-the-mind-behind-deep-learning-revolution-e895b228d9b3>

Turing, A. M. (1950). Machinery and Intelligence. *Mind, New Series*, 59(236), 433–460.

Weizenbaum, J. (1966). ELIZA—a computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Communications of the ACM*, 9(1), 36–45.

Winkler, H. (2014, Oktober 14). Black Box und Blackboxing - Zur Einführung. Gehalten auf der Vortrag im Graduiertenkolleg ‚Automatismen‘, Universität Paderborn. Verfügbar unter:

<https://homepages.uni-paderborn.de/winkler/Winkler--Black-Box-und-Blackboxing.pdf>

Wollersheim, H.-W. (2023). Bildung durch Künstliche Intelligenz ermöglichen. Ein Beitrag aus bildungstheoretischer Perspektive. In C. De Witt, C. Gloerfeld & S.E. Wrede (Hrsg.), *Künstliche Intelligenz in der Bildung* (S. 3–30). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

<https://doi.org/10.1007/978-3-658-40079-8>

10. Anhang

10.1 Transkripte der Interviews

Hinweise zur Interpretation:

aber Betonung

aber Lautstärke (im Verhältnis zur sonstigen Lautstärke der Sprecherin)

@genau@ lachend gesprochenes Wort

@(.)@ kurzes Lachen

(.) kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde (wird anstelle von Interpunktionen verwendet)

(3) Pause (in Sekunden)

| Überlappung, gleichzeitiges Sprechen

hoffentli- Abbruch eines Wortes

(seufzt) Kommentar zu paraverbalen und nonverbalen Ereignissen

10.1.1 Interview mit LP01

- 1 I Wie stehst du persönlich zum Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unterricht
2 für Schüler mit ähm besonderen Bedürfnissen?
- 3 **LP1** Also (.)im grossen Ganzen finde ich, dass man mit künstlicher Intelligenz vorsichtig
4 umgehen muss, auch im Privaten ode-. Man muss sich schon bewusst sein, dass das eine
5 grosse Sache ist. (...) und ähm lange Kreise ziehen kann und auch lange andauernde
6 Kreise ziehen kann, wenn man irgendwie ja mit Datenschutz oder so nicht aufpasst.
7 Und jetzt gerade mit Schülerinnen mit besonderen Bedürfnissen. Also, es geht ja auch
8 vielmals um eine Einschränkung oder eine Behinderung oder eine Diagnose oder
9 etwas, das vielleicht eben nur die Ärzte etwas angeht und dann doppelt
10 vorsichtig sein muss. Genau. Aber, ich bin aber grundsätzlich sehr offen für solche
11 Sachen, weil ich schon gemerkt habe, also wir mussten jetzt im Appendo auch
12 diese Kurse besuchen, mehrere, zum Beispiel über das Plotten, den habe ich
13 gemacht. Und das ist echt etwas Spannendes.
- 14 I (3) Genau. Also in dem Fall hast du schon Erfahrungen mit KI-Tools, gemacht. Was
15 hast du gefunden, was war eine positive Erfahrung und was empfandest du als eher
16 nicht so hilfreich?
- 17 **LP1** Ich habe viele Kleingruppen. Die Kindergärtnerinnen sagen mir zum Beispiel, die
18 drei haben ein Problem mit der Feinmotorik oder der Graphomotorik oder ähnlich. Nimmst du die
19 mal zwischen Frühlingsferien und Sommerferien. Dann schaue ich, wie viele Wochen

20 ich Zeit habe @.@. Dann kann ChatGPT viele Ideen vorschlagen. Ich sage dann
21 Feinmotorik, ähm, 8 Wochen, was könnten die Ziele sein? Und dann bringt er schon die
22 Inhalte. Woche 1: Hand-/Augenkoordination, Woche 2, dann geht es so weiter. Dann
23 merke ich aber schon, dass bei den Zielen... Bei der Zielsetzung merke ich schon,
24 bin ich dann nicht ganz einverstanden. Also ich muss da schon nochmal
25 überarbeiten, weil die Ziele sind nicht so, wie ich es gerne hätte. Also ich
26 hätte dann gerne die smarten Ziele. Wo ich weiss... Weil er schreibt dann eher
27 So (.) Eben zum Beispiel (.) Förderung der Hand-Augen-Koordination. So. Und ich
28 möchte aber ein konkretes Ziel, das wirklich für dieses Kind erreichbar ist. Es
29 gibt mir gute Ideen für die Kleingruppe, aber dann ist ja dann in der Gruppe der
30 Fritzli, der Hansli und so weiter, die Kinder haben ja wieder wie ihre eigenen
31 Ziele und da muss ich dann selber schauen, weil das so nicht geht. Also ich
32 finde erstens zu wenig persönlich und zweitens auch ein bisschen zu wenig
33 konkret. Also ich möchte dann (.) ich weiss jetzt das nicht mehr auswendig,
34 terminiert und erreichbar und all dies. Wenn man dies genauer analysiert und
35 es müsste ja auch auf das Kind abgestimmt sein, dann merkt man einfach, ChatGPT
36 kennt das Kind nicht @oder@.

37 **I** Findest du es wichtig, dass die Schüler auch den Umgang damit (KI) lernen?
38 **LP1** Ja, ja, aber nicht meine Schüler, nicht jetzt im Kindergarten. Also, ich finde, sie
39 sollen das unbedingt können (2) und wenn ich jetzt meine eigenen Kinder anschau,
40 die sind jetzt Jugendliche, junge Erwachsene (.) die müssen das können. Und auch
41 die Gefahren müssen sie kennen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade von meiner
42 Bank (.) eine Mail erhalten, Achtung KI, die machen die Stimmen von Menschen nach
43 und rufen dann zum Beispiel mit meiner Stimme meinen Eltern an. Ich brauche
44 dringend Geld. Wenn das junge Leute nicht wissen also (seufzt).

45 **I** Genau (.) Darum immer das Trennen von Daten.
46 **LP1** Ja, wenn es geht.
47 **I** Genau. Gut, kommen wir zu den Einsatzbereichen von KI. Wir haben da ein paar Mal
48 drüber auch schon etwas gesagt. Du hast erwähnt ChatGPT für Ideen zum Beispiel,
49 oder?
50 **LP1** Und für Elternarbeit ist eben DeepL, den finde ich super.
51 **I** DeepL, genau.
52 **LP1** Und Chat-GTP finde ich echt schon cool für Zusammenfassungen. Wenn ich jetzt

53 muss (...) Also zum Beispiel hat es (.) in einem Kindergarten, in einer Klasse ein
54 schwieriges Kind gehabt und dann haben wir gemerkt, jetzt müssen wir mehr
55 Lektionen haben. Und dann hat die Schulleitung eine Begründung verlangt. Danach
56 haben wir ähm eine grobe Aufzählung gemacht und dann hat Chat-GPT diese für uns
57 ausformuliert und den wichtigsten Punkt herausgehoben. Wir mussten es aber schon
58 nochmals überarbeiten. Es war kein richtiges Deutsch, aber es hat uns sehr gut
59 als Grundlage gedient.

60 I Also siehst du Einsatzbereiche in dem Sinne, potenziell in sprachlichen
61 Angelegenheiten? Eben, Zusammenfassungen (.) Briefe in dem Sinne, oder Korrespondenz.

62 LP1 Also wir haben schon mehrere Mal an die Schulleitung eine Begründung schicken
63 müssen. Was war das schon wieder (...) Ah ja, auch eine schwierige Konstellation
64 in der Klasse. Genau, das war das Gesuch für eine Klassenassistentin vorübergehend.
65 Und dann haben wir alles begründet mit Hilfe von Chat-GPT. Eben (.)
66 Förderplanungen sind von mir aus gesehen zu wenig konkret. Aber als Idee, was
67 wir noch machen können im Unterricht, finde ich es gut.

68 I Genau. Also als Ideengeber.

69 LP1 Ja, genau. Genau.

70 I Hilft dir KI, oder wie könnte dir KI helfen, zum Beispiel den Unterricht auch inklusiver zu
71 gestalten? (.) Ich weiss nicht, ob du natürlich viel separativ arbeitest. Aber wenn
72 du an Inklusion denkst, hast du das Gefühl, da gibt es Möglichkeiten aus Sicht
73 der KI?

74 LP1 Ich komme eben wie so aus einer anderen Ecke. Wenn ich in der Klasse arbeite,
75 also integriert arbeite, dann versuche ich während dem Freispiel zu kommen und
76 das gibt es im Kindergarten noch. Und dann kenne ich das Förderziel, das ein
77 Kind hat. Also zum Beispiel wenn ich jetzt weiss, Förderziel Wortschatz aufbauen,
78 dann versuche ich dann zum Beispiel (das Kind) in den Kaufladen zu locken und
79 dann mit ihm Rollenspiel zu machen. Das ist dann mehr so, das ist halt noch
80 Barbara Zollinger, ich weiss nicht, ob das heute noch ein Begriff ist. Ich
81 arbeite noch (.) nach ganz alter Schule. Das habe ich 1995 schon gelernt. Wie
82 unterstütze ich ein Kind in seiner Sprache während des Freispiels. Da kann mich
83 KI nicht so viel unterstützen. Man muss schauen, was macht das Kind jetzt gerade
84 und dann spontan reagieren. Da habe ich keine Zeit dazwischen noch etwas zu tun.
85 Und ich will eigentlich, dass das Kind den Spielinhalt auswählt, wenn möglich.

86 I Also auf Bedürfnisse des Kindes eingehen?

87 LP1 Ehrlich gesagt, aber auch noch nie so etwas gesucht. Ich müsste jetzt vielleicht
88 mal recherchieren. Vielleicht kennt KI das schon. Vielleicht hat mal jemand
89 anders mit so einer Methode gearbeitet während dem Freispiel im Kindergarten
90 [...]

91 I Ja, genau. Tools haben wir schon besprochen. Hast du noch ein anderes, das du
92 noch kennst, also DeepL, ChatGPT, Escola (.) äh nein Pupils?

93 LP1 Nein, ich bin echt schon sehr auf einfachem Kurs unterwegs.

94 I Das ist doch gut, das ist auch wichtig.

95 LP1 Also musst du das Alter auch angeben?

96 I Das habe ich jetzt bewusst nicht gefragt @.@

97 LP1 Ja, aber ich denke, das wäre wahrscheinlich noch spannend, weil ich bin wirklich
98 noch aus dem Schreibmaschinen-Zeitalter. Also in der Sekundarschule arbeiteten
99 wir noch damit. Ich bin 53 Jahre alt. Aber ich weiss nicht, ja. Ich glaube, es
100 wäre spannend, weil wenn ich jetzt sehe, wie die Jungen...

101 I Ich habe die 40 mittlerweile auch erreicht, aber ich bin schon bald mal mit dem
102 aufgewachsen. Es wurde dann aber schon bald anders.

103 LP1 Ich glaube, es spielt auch ein Rolle, dass du auf der Mittelstufe warst,
104 musstest du ja auch ein bisschen up-to-date bleiben wegen den Schülern. Ich
105 musste das eben nicht. Ich kenne Anton für die Kinder und die kleinen Sachen
106 nutzen wir schon.

107 I Anton hat auch gewisse KI-Elemente enthalten.

108 LP1 Aber es hält immer mehr Einzug.

109 I Ich notiere das ebenfalls. (...) Genau, also Zyklus 2 muss fast oder quasi.

110 LP1 Und dann haben wir die Beine, die wir einsetzen, den BeeBot. Ich nutze noch den
111 AnyBook-Reader, die neuen Kindergärtnerinnen arbeiten jetzt eher mit Toys. Genau,
112 ja.

113 I Das ist doch gut. Das haben wir schon ein bisschen abgedeckt. Hast du das Gefühl
114 KI kann uns auch unterstützen um den Lernfortschritt zu erkennen? Also wenn zum
115 Beispiel (.) standardisierte Abfragen einer Software kommen oder aus einer
116 Förderplanung Abfragen über das Kind oder so eine Lernsoftware, die zum Beispiel
117 auch testet. Hast du das Gefühl, KI könnte ein Hilfsmittel sein, die uns in der
118 Arbeit unterstützen könnte, um eben den Fortschritt der Kinder auch quasi zu

119 Begleiten?

120 **LP1** Ich weiss es viel zu wenig. Ich habe zum Beispiel so ein Formular, das ich jedes
121 Jahr mache. Zum Beispiel jetzt von den neu eintretenden kleinen
122 Kindergartenkindern, den Jüngeren, mache ich immer einen Test. Also wir spielen
123 ein Spiel zusammen, sie merken es nicht. Zum Beispiel: Ich kann herauszählen bis
124 sechs, kenne die Farben so und so. Und dann gibt es einen angekreuzten
125 Auswertungsbogen am Schluss. Das ist ja immer das Gleiche. Und vermutlich könnte
126 man dies mit KI irgendwie umsetzen. Aber weil ich da nicht so bewandert bin, ist
127 dies mir ist alles noch handschriftlich. Also ich fülle die Kreuze noch von Hand
128 aus und gebe es nachher einfach den Kindergärtnerinnen.

129 **I** Ja, genau. Oder zum Beispiel, wenn jetzt, das ist jetzt auch bei den älteren
130 Schülern, zum Beispiel diese in Chat-GPT eingeben, was sie geschrieben haben und
131 dieser analysierst, was sie noch besser machen können, wo habe ich falsche
132 Verbformen benutzt oder...

133 **LP1** Ja, so Sachen brauchen wir halt überhaupt gar nicht. Ich bin froh, wenn Sie eine
134 Schere korrekt halten können. Wenn sie über einen Baumstamm balancieren können.

135 **I** Klar, genau.

136 **LP1** Aber eben, wir sind jetzt von der Gemeinde, von allen Schulleitern gebeten
137 worden, dass wir mehr digital (arbeiten). Vor allem der Kindergarten ist auch am
138 intervenieren, um zu sagen, wir hätten gerne, dass sie @zuerst einmal mit beiden
139 Füßen auf dem Boden stehen@.

140 **I** Definitiv, ja, sicher. Gibt es noch positive Entwicklungen, die du dir erhoffst,
141 oder wo du immer denkst, ja, das wäre toll, wenn da mal etwas einsetzen könnte,
142 also wenn wir das mal vereinfachen oder automatisch machen könnten, etwas das
143 für dich einfach eine Erleichterung darstellt, wo in diesem Bereich etwas passieren
144 Könnte?

145 **LP1** Vielleicht sehe ich die Chancen fast ein wenig zu wenig, weil ich mich zu wenig
146 auskenne und zu wenig darin erkenne.

147 **I** Also man braucht quasi eine gewisse Kompetenz in dem Bereich zu sagen, was man
148 überhaupt möchte?

149 **LP1** Und ja, ich arbeite ja schon seit 30 Jahren und habe mir auch eine gewisse Arbeitsweise
150 angeeignet. Und mit dieser komme ich gut zurecht.

151 **I** Ja, völlig.

152 **LP1** **Aber ich bin dran.** Ich finde es auch wichtig, auch bis zur Pension. Ich mache
153 die Aprendo-Kurse. Bei uns ärgern sich viele über die Aprendo-Kurse. Mir macht
154 es überhaupt nichts aus, ich mache es gerne.

155 **I** Sie sind verpflichtend?

156 **LP1** Ja, man muss 72 Stunden haben bis 2027. Und ich finde, das tut mir gut. Weil ich
157 bin wirklich nicht am Puls. Ich bin seit 2014 aus der HfH (Hochschule für
158 Heilpädagogik) und aus allen anderen Ausbildungen. Die Kurse, die man sonst
159 macht, sind meistens nicht haben dann mit dem Computer nichts zu tun, also jetzt
160 in meiner Stufe zumindest. An der PH habe ich einen kurz zum Filmschneiden
161 gemacht. Man muss wirklich auf dem aktuellen Stand bleiben, meiner Meinung nach.

162 **I** Ein Bereich, welcher mich ebenfalls interessiert, sind die Hindernisse. Wo
163 siehst du Hindernisse, wenn man KI in der Schule einsetzt oder damit man es
164 überhaupt einsetzt? Wo siehst du Herausforderungen oder Risiken? Jetzt gerade
165 auch für den Sonderpädagogischen Bereich?

166 **LP1** Also mein Hindernis war bis jetzt vor allem, dass ich viel zu wenig Kenntnis
167 habe. Zum guten Glück habe ich meine Kinder. Ich kann sagen, ich muss das und
168 das machen und dann helfen mir meine Kinder (.) Mama, da musst du das
169 Snipping-Tool nehmen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber ich denke, das
170 grösste Hindernis ist schon der Datenschutz. Also die grösste Gefahr. Uns ist da
171 mal ein Fehler unterlaufen und das möchte ich dir wirklich gerne erzählen. Wir
172 hatten eine anonymisierte Förderplanung. Die Namen (.) hat man nicht mehr gesehen,
173 die waren weiss. Jetzt wurde das vermutlich mit Snippingtool mit weiss
174 unkenntlich gemacht und zwar nicht ausgedruckt und mit TippEx überschrieben und
175 wieder eingescannt, sondern digital übermalt. Eingegeben wurde der ganze Text (.)
176 und dann bin ich sehr, sehr erschrocken, als wir unten alles mit Namen erkennen
177 konnten. Das Tool konnte dies im Hintergrund erkennen, er hat das gecheckt. Und
178 dann kam die Zusammenfassung, ich weiss nicht mehr, was es war, die Auswertung
179 mit Vor- und Nachnamen. Und da sind wir wirklich erschrocken. Weil wir hatten
180 das Gefühl, wir nutzen anonymisierte (.) Unterlagen. Und so haben wir es eben
181 gelernt. **Ausdrucken**, TippEx, wirklich von Hand, wie in der alten Schule, und
182 dann wieder einscannen und dann geht es.

183 **I** Wo habt ihr diesen eingegeben?

184 **LP1** Auch in ChatGPT. Ja, da läuft es. Dumm gelaufen.

185 I Also, ja. Vor allem ein grosses Hindernis im Bereich Datenschutz. Ja. Du hast
186 vorhin mal erwähnt, die Gemeinde und so, bittet euch es zu nutzen (.)Computer und
187 so weiter. Inwiefern wäre es zum Beispiel noch von der Schulleitung oder der
188 Schulbehörde oder vom Amt für Volksschulen-

189 LP1 Ja, wir haben viele. Wir haben immer wieder so Workshops. Jetzt fand gerade der
190 zweite statt. Letzten Mittwochnachmittag hatten wir den ganzen Nachmittag
191 digitale Medien. Und dann haben wir ja auch Medienpioniere. Jeder Medienpionier,
192 [...] ich glaube, etwa 10 Personen, jeder hat etwas vorgestellt. Also ein paar
193 Medienpioniere plus noch ein paar Freiwillige haben irgendetwas vorgestellt. Und
194 jetzt müssen wir bis zum 26. Mai etwas davon umsetzen. Also ich habe jetzt
195 gelernt, digitale Bilderbücher zu machen und muss jetzt auch mal mit der Klasse
196 etwas umsetzen. Und, ah ja, nochmal etwas habe ich kennengelernt. Ich weiss
197 schon wieder nicht, wie das heisst (.) zum QR-Codes machen, bei denen man dann Text
198 eingeben kann und Aufnahmen mit den Stimmen von den Kindern. Wie hiess das schon
199 wieder? Ich weiss es schon wieder nicht mehr. Aber ich habe dann einen Flyer
200 mitnehmen können.

201 I Also so Aufnahmen von den Kindern abspielen.

202 LP1 Audio, ja. Und dann kannst du zum Beispiel auf eine Zeichnung oder auf eine
203 Bildergeschichte den QR-Code kleben. Und dann erzählt das Kind dann die
204 Geschichte. Das möchte ich mal noch umsetzen. Und (.) sie hat mir noch auf Canva
205 etwas gezeigt, wo du so Filme machen kannst. Zum Beispiel (.) eine grosse Schachtel
206 hinstellst und dann geht immer wieder ein Kind rein. Und dann hast du am Schluss
207 das Gefühl, die ganze Klasse ist in der Schachtel. Da haben wir auch Lust. Ich
208 muss ja immer suchen, was ist für die Kindergartenstufe spannend. In Winterthur,
209 wo ich gearbeitet habe, hatten wir noch so eine Kamera, die in alle Winkel
210 aufnehmen konnte. Das war auch mega toll.

211 I Ja, genau. Gibt es von der Schulleitung irgendetwas also vor allem im Bereich KI? Hat
212 sie oder er schon mal etwas mit euch besprochen oder festgelegt oder gibt
213 es irgendwelche-

214 LP1 Ich bin ein bisschen gespannt, wie es weitergeht. Wir haben seit Sommer eine
215 neue Schulleiterin. Und sie hat einen CAS für digitale (...) ich weiss nicht
216 mehr genau. Und ich denke, ich vermute, dass sie die Stelle darum bekommen hat,
217 also dass sie sie darum ausgewählt haben, weil das momentan Trend ist. Aber KI

218 im Speziellen ist nicht so hervorgehoben worden.

219 I Ja, genau. Würdest du dir etwas wünschen in dem Bereich, das sie jetzt anpacken
220 würde? Fehlt dir etwas für den Unterricht im Moment? Oder in Zukunft vielleicht?

221 LP1 (.) Ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Wenn ich jetzt auf die Primarstufe umsteigen
222 würde, dann wäre es vielleicht schon etwas aktueller. Aber im Kindergarten habe
223 ich das Gefühl, dass ich gut versorgt bin. Und wenn ich das Gefühl habe, dass
224 ich @etwas brauche@, frage ich meistens meine Kinder oder nehme einen
225 Apprendo-Kurs. Zu Zyklus 1 da habe ich gerade etwas gemacht. Das war aber nicht
226 zu Kl.

227 I Ja, klar. Weniger denn ja.

228 LP1 Aber ja, so Apps und so, das ist schon cool, wenn man sich ein bisschen auskennt.
229 Genau.

230 I Die Kinder brauchen ja noch die Handlungskompetenzen?

231 LP1 Ja, und wir haben dann noch (.) gelernt dies analog zu machen. Also zum Beispiel
232 eine Reihenfolge, die immer wieder kommt. Dass sie dies eben analog lernen und
233 dass das nachher für den Computer etwas nützt. Im Kindergarten arbeitet man ganz
234 oft so.

235 I Das ist gut. Von mir aus wäre es das so bezüglich der Fragen.

10.1.2 Interview mit LP02

- 1 I Wie stehst du persönlich zum Einsatz von künstlicher Intelligenz für die Schüler,
2 die jetzt bei dir im Unterricht sind oder in der Klasse?
- 3 LP2 Also meinst du denn zum Beispiel, wenn ich zu einem ganz bestimmten Thema auch
4 bei der Vorbereitung künstliche Intelligenz nutze, gehört das auch dazu?
- 5 I Zum Beispiel, ja, genau. Also
- 6 LP2 Ja, definitiv. Also für mich ist einfach, ich arbeite, wenn nicht täglich, sicher
7 ein paar Mal in der Woche mit Chat-GPT, bei Präsentationen mit Gamma-App. Das
8 benutze ich schon. Fobizz nutze ich zu wenig, obwohl in Goldach benutzen sie es
9 noch recht viel. Ich habe jetzt zur Leseförderung mit Viertklässler, habe ich
10 zum Beispiel fest mit Chat-GPT gearbeitet, ich zahle auch dafür. Und (.) Also
11 meine Erfahrungen sind halt sehr gut.
- 12 I Ja, genau (.)
- 13 LP2 Ich benutze und ich weiss, dass ich wie ein Mix mache zwischen analog und
14 künstlicher Intelligenz. Und das stimmt einfach für mich so. Das erspart mir
15 auch viel, viel Zeit. Vor allem, wenn ich so lange gebraucht habe, wenn ich zum
16 Beispiel Einleitungen oder Einführungen machen möchte, da hilft mir zum Beispiel
17 ChatGPT sehr. Genau, genau. Cool.
- 18 I Wir sind schon in den Einsatzbereich. Du hast verschiedene Tools in
19 verschiedenen Bereichen. Wo ist zum Beispiel, wenn es um Akzeptanz geht, eine
20 Grenze, wo du sagst, du würdest es nicht mehr einsetzen?
- 21 LP2 Ähm (2) das muss ich gerade überlegen. (.) Also, ich weiss (.) arbeitest du nur in der
22 Förderung?
- 23 I Nein, ich habe auch noch Team-Teaching und Job-Sharing und so.
- 24 LP2 Okay, gut. Also, nein, ich glaube, das ist gar nicht so relevant, ob es in der
25 Förderung oder im Klassenzimmer ist, als Klassenlehrperson. Aber ich denke, ich
26 würde nicht einfach Kinder ohne Vorwissen, ohne gar nichts einfach dort
27 rumstöbern lassen. Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich kenne aber jetzt
28 nicht eine App, obwohl ChatGPT ginge ja auch, die nur für Kinder gedacht wäre,
29 die kenne ich jetzt noch nicht. Aber einfach so rumstöbern lassen und sie
30 einfach machen lassen, würde ich jetzt nicht. Es braucht einfach viel, viel
31 Anleitung. Und einfach, wo sind denn die Grenzen?
- 32 I Genau. Also da wäre zum Beispiel auch so eine Chance, Zukunftsmusik so quasi,

33 dass es da eine kindergerechte Version von solchen Apps gäbe.

34 **LP2** Definitiv, definitiv. Ja, also inwiefern halten Sie es für wichtig, dass auch
35 Ihre Schülerinnen und Schüler den Umgang mit Ihnen lernen? Definitiv. Also so
36 wichtig. Ich habe ja jetzt auch im Schulhaus Bachfeld, bin ich, jeder
37 Medienpädagoge hat in jeder Gemeinde, also wir sind Goldach, in jedem Schulhaus
38 hat es einen Medienpionier. Wir arbeiten sozusagen für ihn, oder? Und ich bin
39 zum Beispiel zuständig für das Schulhaus Bachfeld. Ja. Und ich habe schon mit
40 vielen Lehrpersonen darüber gesprochen, dass es sehr wichtig wäre, zum Beispiel
41 im Zyklus 2, den Umgang mit KI irgendwie zu lehren und nicht einfach so zu
42 arbeiten, wie sie meinen, man sollte einfach frei arbeiten damit. Und sie sagen,
43 das geht ja nicht, das bräuchte eine Grenze und Anleitungen.

44 **I** Genau. Also in dem Sinne, das Lernen vom Umgang findest du auch sehr wichtig,
45 dass die Schüler das auch machen.

46 **LP2** Ja, das finde ich.

47 **I** Wir haben auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Im Sinne des
48 Einsatzbereichs. Brauchst du KI auch zum Beispiel für eine Anpassung von
49 Lernmaterialien. Machst du das auch?

50 **LP2** (2) Jetzt muss ich kurz überlegen, weil ich habe schon so viel damit gemacht (.) Von
51 Lernmaterialien zum Beispiel, habe ich mal einen Text, und ich weiss nicht,
52 inwiefern ich das @darf@, aber gut, es ist ein Text, der @mehrsprachig@ ist, und das
53 Deutsch hat so seine Schwierigkeiten, und es ist um einen Text gegangen, und der
54 Text ist einfach wirklich, auch wenn ich das Gefühl hatte, okay, es ist schon
55 recht einfach, das Kind hätte nochmal eine vereinfachtere Version gebraucht. Und
56 dann habe ich einfach kopiert, einfach einen Screenshot gemacht und ChatGPT
57 gesagt, okay, kannst du mir den Text vereinfachen. Es ist ein Schüler, so und so
58 alt und das und das ist es passiert. So, das schon.

59 **I** Genau. Machst du das auch öfters in dem Sinne so? Gerade jetzt leseschwache oder
60 sprachschwache oder fremdsprachige Kinder, eben genauso das Material anpassen.

61 **LP2** Ja, definitiv. Genau.

62 **I** Tools haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Du hast gesagt, da
63 gibt es ein paar Sachen. Chat-GPT ist klar. Dann hast du gesagt, die
64 Gamma-Präsentationen.

65 **LP2** Gamma-App. Und von Teams, das Lesefortschrittstool von Teams, mit dem arbeite

66 ich auch recht viel.

67 **I** Plastischer Reader. Ist das der? Microsoft, oder? Plastischer Reader?

68 **LP2** Ja, wo du dich aufnimmst und dann können die Kinder selber sehen, wo sie Mühe
69 hatten.

70 **I** Genau, und Prozent zahlen am Schluss und so (2) Gibt es auch Dinge, die du
71 ausprobiert hast und nicht hilfreich gewesen waren, wo du gesagt hast, das kann
72 ich nicht brauchen zum Beispiel (3) Oder hast du bei allem etwas herausfinden
73 können, wo du gesagt hast, das kann ich einsetzen, das kann ich anwenden.

74 **LP2** Nein, bis jetzt habe ich alles, was ich ausprobiert habe, habe ich einsetzen
75 können. Ausser (2) Dort habe ich einfach viel zu lange gebraucht, aber es ist
76 auch gegangen. Das ist zum Beispiel Bilder kreieren. Das habe ich mit den
77 Kindern selber gemacht, mit vier Viertklässlern. Und wir haben anhand des
78 Lesefortschrittstools von Teams haben wir dann ihre einzelnen Texte, die sie
79 kreiert haben anhand von ChatGPT und sie konnten selber, aber natürlich mit mir
80 gemeinsam, selber Bilder kreieren. Und das hat lange gedauert, das war mühsam.

81 **I** War es da die Schwierigkeit, weil die Kinder nicht genau eingeben konnten, oder
82 einfach vom Sprachlichen her?

83 **LP2** Genau, es war vom Sprachlichen her. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss
84 dabei sein. Also gesagt, okay, was genau willst du? Was genau willst du, dass es
85 vorkommt, welchen Teil von dem? Es war etwa eine Seite Geschichte, also welchen
86 Teil willst du das jetzt genau, und die Vorgabe ist gewesen, alle brauchen drei
87 Bilder, und dann mussten wir es ganz genau beschreiben.

88 **I** Alles klar, ja, das ist eine gute @Idee@, also ja, aber die Umsetzung dann wieder,
89 gell?

90 **LP2** Ja, genau, und später haben sie sich dann aufgenommen, dank Book Creator, haben
91 sie sich dann aufgenommen, die Bilder reinkopiert, und dann haben sie sich
92 aufgenommen, um die Geschichte zu erzählen.

93 **I** Okay, ja, cool.

94 **LP2** Ja.

95 **I** Genau. Das ist eine allgemeine Frage. Welche konkreten Vorteile siehst du jetzt
96 im Einsatz der KI für unsere Förderschüler oder integrierte Schüler?

97 **LP2** Also, erstens (3) Ich stelle es mir mal so vor, also sie arbeiten bei mir nicht
98 am Computer, sondern es ist mehr bei der Vorbereitung von mir, dass sie sicher

99 Zugang haben zu Texten, die vereinfachter sind für sie. Oder Erklärungen, die
100 vereinfachter sind oder Anleitungen. Ich denke einfach, man kann sich auf die
101 Kinder besser konzentrieren und besser fokussieren. Ich sehe halt nur @Vorteile@.

102 I Das ist auch gut. Es braucht immer alles. Es braucht immer jemand anderes. Genau.
103 Also quasi eine Verlagerung von der Zeit von dir zugunsten des Kindes sozusagen.

104 LP2 Definitiv. Definitiv. Ich kann es einfach nur vergleichen. Ganz, ganz am Anfang,
105 als ich in 2020 angefangen habe zu studieren an der HfH und ich weiss noch,
106 damals hatte ich noch gar keine Ahnung von KI und habe sie auch nicht benutzt.
107 Auch nicht für das Studium. Das kam erst später. Und ich weiss noch, wie viel
108 Zeit ich investiert habe für meine Förderlektionen. Das ist unglaublich. (2)
109 Gerade frisch ab der PH (Pädagogischen Hochschule), wie Ihre Vorbereitung sich
110 (.) die Zeit sich so verkürzen kann. Dank KI, das finde ich es super.

111 I Genau. Gibt es noch weitere (.) Hast du das Gefühl, dass es dazu beitragen kann,
112 dass zum Beispiel die Lernfortschritte der Kinder besser erkannt werden können
113 und darauf eingehen können, mit Tools, die in Entwicklung sind, die genau das
114 messen, zum Beispiel mit Tests und mit Zielableitungen schon.

115 LP2 Ich kenne halt auch nur das vom Lesen von Teams. Das kenne ich, wo sie ganz
116 genau, ich erzähle genauer nur über den, weil der ist der, den ich jetzt gerade
117 benutzt habe. Und man darf sich nicht nur auf die Zahlen, auf die Prozentzahl
118 konzentrieren, weil es kommt auf so vieles drauf an, ob sie wirklich ins
119 Mikrofon sprechen oder deutlich sprechen. Aber die Kinder merken es. Sie merken
120 einfach den Fortschritt. Und sie haben zum Beispiel dann auch ihre Videos und
121 Audios automatisch anschauen können und den Fortschritt beobachten können. Und
122 das hat sie sehr motiviert.

123 I Das ist schön, genau. So der Vergleich vorher und nachher sozusagen.

124 LP2 Ja, definitiv.

125 I Gibt es noch Dinge, die du dir in diesem Bereich erhoffst, bei denen es
126 vielleicht in zwei, drei Jahren noch einen Schritt weitergehen könnte?

127 LP2 Ja, also sicher kindergerechter. Ich hatte letztens ChatGPT offen, und ein
128 Förderschüler kam zu mir ansPult, und ich habe es gar nicht beobachtet, ich habe
129 es gar nicht gesehen, und er so: Sie benutzen ChatGPT? Und ich so: Oh, kennst du
130 ChatGPT? Ja, von zu Hause. Und ich so: Hast du es auch schon mal benutzt? Und er
131 so, er war so ehrlich, ich finde es super. Aber er hat seinen ganzen Vortrag,

132 dank ChatGPT, dann gemacht. Und ich so, oh, und dann hat er dir geholfen. Aber
133 die Lehrerin hat auch schon gesagt, es war gar nicht seine Sprache. Er hat so
134 wie alles auswendig gelernt oder aufgeschrieben gehabt. Und ich so, gut, aber
135 dann lernst du nicht, es kann ja eine Hilfe sein. Aber du darfst nicht einfach
136 den ganzen Text übernehmen und einfach benutzen, das bist nicht mehr du. Aber
137 für Informationen, für den Aufbau, für alles finde ich es tip top. Genau.

138 I Genau, ja. Da habe ich @nachher noch etwas@. Genau. Ja, kommen wir schon zum
139 letzten Bereich. Mal kurz auf die Uhr schauen. 20 Minuten, ja, das ist gut.

140 Genau. Wo siehst du zum Beispiel Herausforderungen? Also du hast kindgerecht
141 natürlich schon gesagt, aber auch zum Beispiel Risiken, wenn man jetzt KI bei
142 uns im Bereich einsetzt? (2) Wo könnte der Stolperstein sein oder sind Stolpersteine
143 im Moment?

144 LP2 (3) Ist es nicht so, dass, ich weiss nicht, ob es unbedingt in unserem
145 sonderpädagogischen Bereich ist, oder? Aber mit dem Datenschutz, das vielleicht
146 etwas sein könnte. Aber das wäre ja in jedem Bereich so. Ja, genau. Ah, da
147 schreibst du sogar.

148 I Genau, das wäre dann nachher noch. Also so Datenschutz oder ethische Sachen oder
149 zum Beispiel auch Benachteiligung von Schülern, weil gerade KI wird ja gefüttert
150 mit bestimmten Mustern und die sind natürlich gerade in so sonderpädagogischen
151 Aspekten halt schon sehr (.) engstirnig und engmaschig. Wenn wir die Förderung
152 von Schülern betrachten, gibt es ein Allgemeinbild, das für uns eigentlich viel
153 differenzierter wäre. Macht dir das Sorgen in diesem Bereich? Oder eben der
154 Datenschutz?

155 LP2 Also den Datenschutz schon. Also ich achte schon extrem darauf, dass ich nicht
156 etwas hochlade, das etwas heikel sein könnte. Von mir, aber auch von Schülern
157 oder vorher im Studium auch nicht. Aber weil ich vorsichtig damit umgehe, macht
158 es mir gar keine Sorgen. Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn ein Kind dies
159 benutzen würde. Und die mögliche Benachteiligung auch (2) Könntest du mir
160 erklären, was du meinst mit den ethischen Aspekten, die du dort überlegt hast?

161 I Zum Beispiel, dass Schulen, die aus besseren Gegenden kommen, sich andere Sachen
162 leisten können, die auch kostenpflichtig sind. Zum Beispiel so etwas. Oder wenn
163 es um ethnische Gruppen geht. Genau. Brennpunktschulen oder Schulen mit
164 fremdsprachigem Anteil, dass dann eben so KI einfach so ein 0815-Bild hat von

165 dem oder so zum Beispiel. Hast du das Gefühl, da könnte es ein Problem geben,
166 gerade jetzt zum Beispiel bei Schülerförderung.

167 **LP2** Ja, also definitiv. Also wir merken auch noch schon den Unterschied zwischen den
168 Kindern, die also ganz, ganz klassisch, bildungsnah-bildungsferne Familie. Ähm,
169 Eltern, die sich dann Mühe machen, ihnen zu erklären, was KI überhaupt ist und
170 wie die Eltern selber damit umgehen, oder? Und den Kindern auch zeigen, oder?
171 Ist schon ganz anders, als Kinder, die zum Beispiel nur vor dem PC sitzen können
172 und die Eltern nicht einmal wissen, was sie tun. Nur schon dort, da fängt es an.

173 **I** Genau. Ähm, ja. (2) Ihr arbeitet ja auch schon viel damit, ich denke auch
174 viele Lehrpersonen oder eben auch Schüler. Gibt es von der Schule da zum
175 Beispiel eine Richtlinie oder habt ihr schon mal über das Thema im Team etwas
176 diskutiert oder besprochen? Noch kein Thema?

177 **LP2** Nein, also bei uns, da muss ich wirklich sagen, ich war schon ein bisschen im
178 Austausch mit Lehrpersonen aus der Oberstufe hier in St. Gallen und klar, für
179 solche Schüler, da ist es so ein Thema. Bei uns ist es in dem Fall noch kein
180 Thema. Das war der einzige Schüler, der mich jemals darauf angesprochen hat oder
181 wo ich irgendetwas mitbekommen habe, war er der einzige, der etwas gesagt hat.
182 Aber sonst ist es bei uns nicht so ein Thema. Und wir haben auch nicht von der
183 Schulleitung wie eine Richtlinie erhalten. Das nicht. Ja, okay.

184 **I** Genau (.) Genau. Würdest du dir etwas wünschen in der nächsten Zeit von
185 Schulleitung oder Schulbehörde oder dem Amt, das sich hier in diesem Bereich
186 noch entwickeln sollte, wo du jetzt findest, da habe ich noch keine Handhabung
187 oder da (.) Oder etwas, was du dir nicht wünschen würdest, weil du jetzt relativ
188 viel damit umgehst, da es dich auch einschränken könnte, zum Beispiel, oder?

189 **LP2** Also, okay, gut. Also, wir haben ja einen Medienpädagogen, oder? Und er selber (.)
190 Er gibt uns, glaube ich, immer einmal im Monat Tipps. Ich wünsche mir, dass (.)
191 und das sind einfach Informationen, die er uns allen per Mail verschickt,
192 oder? Und wir haben ja alle anderthalb Monate, alle zwei Monate haben wir einen
193 Sitzung mit ihm und ich bin auch ganz anders informiert und weil ich mit dem ja
194 regelmässig arbeite, gehe ich ganz anders damit um. Aber ich würde mir wünschen,
195 dass die Lehrpersonen ein bisschen offener dafür wären, um einfach mit dem zu
196 arbeiten und dass vielleicht von der Schulleitung auch noch eine Info kommt, hey,
197 bis dann und dann ausprobieren. Jetzt habe ich tatsächlich (.) wo es darum

198 gegangen ist, Digitalisierung, um Digitalisierung ist es gegangen. Und sie haben
199 jetzt Lehrpersonen, ich glaube, bis zum Sommer Zeit, einen von diesen Workshops
200 umzusetzen, den wir vorgestellt bekommen haben, den müssen sie selber umsetzen.
201 Und das finde ich toll, weil es gibt viele Lehrpersonen, die sagen, ich halte
202 mich einfach an den Lehrplan, an das was ich, was halt Lehrpersonen so sagen, ja,
203 aber es ist so viel mehr. Ja, genau.

10.1.3 Interview mit LP03

- 1 I Wie stehst du persönlich zum Einsatz der KI, gerade jetzt im Unterricht, auch
2 zum Beispiel für Schüler mit besonderen Bedürfnissen, die wir haben?
- 3 LP3 Ähhm (...) Also ich finde, es bietet sehr viele Chancen, gerade auch in Bezug auf
4 Chancengleichheit, Individualisieren, eben Nachteilsausgleich. Es hat aber schon
5 auch Gefahren und Risiken. Ich finde, das darf man auch nicht unterschätzen. Die
6 kommen dann aber noch später.
- 7 I @Genau@ Aber es spielt keine Rolle, ich kann da ja raus schneiden. Ich erkenne es
8 dann und muss die Frage dann nicht mehr stellen, also du darfst einfach, musst
9 nicht irgendwo da... Wenn du die Frage nicht kennen würdest, würdest du ja auch
10 nicht stoppen. Was hast du bis jetzt für Erfahrungen gemacht mit den KI-Tools?
11 Du hast ja gesagt, du siehst verschiedene (.) ähm Chancen. Was hat dich bis jetzt
12 überzeugt und was hat dich bis jetzt abgeschreckt?
- 13 LP3 Genau, also überzeugt hat mich zum Beispiel ähm, dass du dir Text vorlesen lassen
14 kannst, den du irgendwo auf einem Blatt hast, dass du auch Text anpassen kannst,
15 je nach Schwierigkeitsgrad, oder auch mal den Text zusammenfassen lassen kannst.
16 Du kannst Wissensfragen oder Rechtschreibfragen stellen, **oder** habe ich schon
17 gestellt und dann beantwortet bekommen, oder auch mal, wenn ich irgendwie mich
18 gefragt habe, wie könnte ich das jetzt gut formulieren, also Formulierungshilfen.
19 (...) Lösungen auch für technische Probleme, gerade im Bereich 3D-Drucker, wenn
20 da irgendetwas nicht funktioniert hat, konnte ich Chat-GPT fragen und er hat
21 dann auch mögliche Antworten gegeben. Ehmm (...) Ja, genau. Oder auch in der Planung
22 der Begabtenförderung. Dass ich dort für Inspirationen, so ein bisschen, was
23 könnte man machen, oder auch Aufgabenblätter, Übersichten, ja, so ein bisschen (.)
24 ja, eben Inspiration oder Ideen.
- 25 I Genau. Das ist etwas, was dich auch abgeschreckt hat, jetzt so in der Nutzung von
26 diesen Sachen.
- 27 LP3 Genau. Also ich habe (.) auch schon jetzt Chat-GPT gebraucht zum Beispiel und bin
28 dann nicht so recht auf eine Lösung gekommen. Oder ich habe dann auch schon mal
29 jetzt bei der Rechtschreibung mal etwas gefragt und nachher nochmal eine Frage
30 gestellt und dann hat sich Chat-GPT selber widersprochen. Da finde ich so ein
31 bisschen, ja, kannst dich nicht so ganz drauf verlassen. Es liefert da zwar
32 etwas, aber ob es dann wirklich stimmt oder nicht, das musst du selber noch

33 beurteilen.

34 **I** (...) Findest du es wichtig, dass zum Beispiel unsere Schüler allgemein, also auch in
35 der Schule allgemein, den Umgang mit der KI lernen, also jetzt bei uns?

36 **LP3** Also ich finde es sehr wichtig, weil es ist einfach etwas, das in ihrem Umfeld,
37 das werden sie auch brauchen, ohne dass wir sie dazu hinleiten. Ehm (.) Und ich finde es
38 wichtig für die Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, wie halt auch im
39 kritischen Umgang damit zu lernen. Also sie können reflektieren, ist jetzt da
40 wirklich sinnvoll, kann das sein, was das Gerät da mir liefert oder nicht. Genau,
41 also es braucht wirklich eine grosse Urteilsfähigkeit. Ja.

42 **I** Gut. Die Frage überschneidet sich ein bisschen mit anderen Sachen, die bereits
43 gesagt worden sind. Wo siehst du jetzt das grösste Potenzial für dich als
44 Heilpädagogin durch die KI? Wo hast du das Gefühl, könnte es dich am meisten
45 unterstützen?

46 **LP3** Das grösste Potenzial ist sicher eben so ein bisschen die Differenzierung von
47 Lehrmaterialien, individuelle Förderung, also schon (2) eben wie ich vorhin auch
48 gesagt habe, Nachteilsausgleich, Chancen, die es halt bietet für Kinder, die
49 irgendwelche Einschränkungen haben. Ja, das ist eigentlich wie, also ich habe
50 schon den Vergleich gehört, es ist wie eine unendliche Anzahl Praktikanten,
51 @oder@? Du musst es einfach können, also weisst du, Chat-GPT ist wie eine
52 unendliche Anzahl von Praktikanten und du musst die aber linken, oder? Du hast
53 zwar mega viele Möglichkeiten zur Verfügung, alle liefern dir etwas und du musst
54 nachher wieder darüber urteilen.

55 **I** Ja, genau. Das ist ein guter Vergleich.

56 **LP3** Oder auch jetzt gerade so komplexe Texte übersetzen in die Sprache vom Nutzer,
57 oder eben wie auf das Kind anpassen.

58 **I** Genau. Die zweite Frage hat sich jetzt (.) Ja?

59 **LP3** Die individuelle Förderung finde ich einfach nur ein wenig heikel. Wegen Daten,
60 die gespeichert werden, auch wenn keine Personendaten eingegeben werden. Das ist
61 einerseits eine grosse Chance. Man kann auch erkennen, welchen Stand das Kind
62 hat. Oder eben auch Selbstbefähigung. Das ist so ein Punkt. Enablement. Ich
63 denke schon, dass sie es selber können. Also selber in der Lage sein, gewisse
64 Sachen zu machen und damit nicht die Unterstützung einer anderen Person brauchen.

65 **I** Tools haben wir schon gehört. Welche hast du bis jetzt ausprobiert und sind

66 Ehm besonders hilfreich? Chat-GPT hast du gesagt.

67 **LP3** Genau, Chat-GPT habe ich schon gebraucht, eben für Wissenserwerb, Beantwortung
68 von Fragen, Inspiration. Ja, jetzt gerade es auch im Bereich Begabtenförderung,
69 aber auch bei Kindern mit Schwierigkeiten, das Anpassen von einem Text auf den
70 Stand. Und dann Google Translate, ich weiss nicht inwiefern da wirklich auch zur
71 KI zählt, wenn du einen Text fotografieren kannst, von Deutsch auf Deutsch
72 übersetzen und dann vorlesen lassen. Oder dass wirklich ein Wort einem Kind
73 vorgelesen werden kann (.) das er selber nicht lesen und verstehen kann. Ähm, ich
74 weiss gar nicht, wie heisst das, Stellwerk? Ist da auch KI, oder? Aber das mache
75 ich nicht selber, sondern das machen sie in den Klassen einfach. Für eine
76 Einschätzung von den Kindern, also von den Schülern, wo das sie stehen, ja.
77 Weniger konkret, was sie genau können und was nicht, sondern einfach so eine
78 Einschätzung.

79 **I** Das lösen sie am PC jetzt?

80 **LP3** Ja, genau.

81 **I** Das wäre damals das Cockpit gewesen, oder?

82 **LP3** Ja, genau.

83 **I** Stellwerk einfach auch jetzt für Primarstufen.

84 **LP3** Ja.

85 **I** Wir machten es eben nicht mehr.

86 **LP3** Ja. Ich glaube Stellwerk, da wollte ich in der 5./6. Klasse noch fragen. In der
87 Klasse mache ich das nicht. Genau

88 **I** Chancen, das überschneidet sich auch etwas. Es ist einfach, falls vorher noch
89 nichts dazu gesagt worden ist, da hast du ja aber schon einiges gesagt, wo du
90 den Einsatz positiv gesehen hast. Bei den Themen mit Nachteilsausgleich. Hast du
91 auch das Gefühl, bei der zweiten Frage, dass es dazu beitragen kann, dass man
92 zum Beispiel Lernfortschritte besser begleiten könnte, also beobachten, messen,
93 Förderplanungen machen. Ich habe das Gefühl, das könnte auch ein Bereich sein,
94 in dem KI etwas helfen könnte?

95 **LP3** Ich habe schon das Gefühl, dass das sehr unterstützend sein kann. Gerade eine
96 fachliche Lücke konkret erkennen. Wir merken ja immer, es geht etwas und dann
97 braucht es sehr lange oder viel Zeit. Oder die Interaktion mit den Kindern. Und
98 dann merkst du, aha, die könnten den Zehnerübergang noch nicht. Oder sie haben

99 noch keine Vorstellung. Also wie es erkennen und dann auch entsprechende
100 Aufgaben präsentieren. Also zum einen die Aufgabe selber und dann diese Aufgaben
101 auch an seine Denkweise @anpassen@. Wie überlegt sich denn das Kind? Gewisse haben
102 ein ganz anderes Mathekonstrukt im Kopf. Und wir müssen ja mal herausfinden, was
103 hat sich das Kind dabei überlegt? Und ich glaube, das wäre die KI ja, könnte
104 sie da recht gut. Und auch Anpassungen an die Lebenswelt oder an die Interessen.
105 Wenn jetzt ein Kind meint, ja (.) Wenn man sich das nicht vorstellen kann, dann
106 kann man sagen, du bist vielleicht ein Kletterer, jetzt nimmst du mal das Seil
107 und läufst es mal ab. Wie lange ist denn das Seil überhaupt? Oder der andere,
108 der Fussball spielt, dann machst du eher ein Beispiel auf dem Fussballplatz. Da
109 kommen wir jetzt vielleicht auch noch drauf. Aber KI hat dann eben einfach die
110 vielen Ideen, von all den Praktikanten.

111 I @Genau@

112 LP3 Genau. Und eben im Vergleich von Nachteilen, hast ja du schon gesagt. Ja. Und
113 was auch noch eine Unterstützung oder eine Erleichterung für die Arbeit sein
114 könnte, ist wirklich einfach (.) Also mehr Inspirationen auch und weniger
115 Operatives. Also dass ich nicht selber einen Arbeitsblatt erstellen muss,
116 sondern KI erkennt das und erstellt das Arbeitsblatt und macht entsprechende
117 Aufgaben, Tabellen. So diese Sachen könnte sie uns eigentlich übernehmen.

118 I Genau, da hat man viel Zeit gebraucht, um die passenden Sachen zu suchen. Ja,
119 genau. (...) Wir sind noch bei den Chancen, hier ist eine Anschlussfrage. Hast
120 du das Gefühl, du könntest durch die KI z.B. mehr Zeit von deinen
121 administrativen Sachen zugunsten des Kindes dadurch einsetzen? Hast du das
122 Gefühl, das könnte etwas sein, wo KI hilfreich wird, oder?

123 LP3 Ich weiss nicht, ob es dann wird, also ich glaube eher, dass es dadurch eine
124 Verschiebung gibt oder auch Qualität, also ja, es ist so ein bisschen (.) Ob man
125 dann mehr Zeit am Kind hat, das ist jetzt noch schwierig zu beantworten. Das
126 Kind hat dann aber auch mehr Zeit am Bildschirm oder mit den KI-Geräten, also
127 mit den Geräten mit KI. Also von dem her.

128 I Wo siehst du die grössten Herausforderungen und Risiken, vielleicht dann auch
129 spezifisch in unserem Bereich.

130 LP3 Direkt ist die Schwierigkeit bei den Kindern selber, dass es die Gefahr bietet,
131 dass die Kinder das Gefühl haben, warum soll ich das überhaupt lernen? Weil KI

132 kann mir das alles abnehmen. Warum soll ich rechnen lernen? Warum soll ich
133 lernen schreiben? Ich kann ja Sprache zu Text machen und sie schreibt das selber.
134 Oder auch Rechtschreibung, da kontrolliert sie alles. Also es ist wie, da
135 kannst du alles abgeben. Was muss ich denn noch lernen? Oder für was soll ich
136 das lernen? So ein bisschen. Ja. Und dann so ein bisschen die digitale Identität
137 oder so das gläserne Ich, das halt dann entsteht über eine gewisse Person, über
138 mich selber, über die Kinder, die ich begleite, über uns alle eigentlich. Also
139 das finde ich schon noch so ein bisschen eine kritische Frage. Genau. Und dann
140 einfach auch so ein bisschen, eben du brauchst eine grosse Urteilsfähigkeit, um
141 mit KI zu arbeiten. Weil KI verkauft sich sehr gut. Es ist recht einfach, um dem
142 auch Glauben zu schenken. Aber es kann dann auch einen grossen Einfluss auf uns
143 haben, wenn ihr es dann sagt, es ist so und so, dass man das auch glaubt, weil
144 das hat ja der Computer gesagt. Und ja, so die Beeinflussung eigentlich ist
145 schon noch ein Thema, oder schon noch etwas, was ich mich frage. Genau, auch der
146 Einfluss auf die Gesellschaft, also das ist jetzt nicht nur im
147 sonderpädagogischen Bereich, sondern grundsätzlich auch der Einfluss auf die
148 Gesellschaft, der ist sehr gross, weil man einfach immer mehr abgibt.
149 Technologien, die KI entwickeln kann, in der Medizin, wo man KI einsetzen kann,
150 oder auch in der Produktion von Waffen. Also es wird immer selbstständiger. Und
151 wenn KI irgendwann zum Schluss kommt, dass eigentlich der Mensch das Problem ist,
152 @weil der Mensch schlussendlich immer irgendwo das Problem, und dann, also ich
153 will jetzt nicht ein riesen Ding aufmachen@, das dann quasi das Problem muss
154 eliminiert werden. Wir werden dann viele Möglichkeiten haben. Da ist eine
155 Regulierung nötig, wo ich hoffe, dass man das im Griff bekommt. Dass man das
156 auch regulieren kann.

157 **I** Das Stichwort ist ganz am Anfang schon mal gefallen, Datenschutz. Macht dir das
158 Sorgen in Bezug auf KI, wenn wir jetzt damit arbeiten? Oder auch über deine
159 Persönlichkeiten zum Beispiel?

160 **LP3** Ja, da mache ich mir schon so meine Gedanken. Ich bin mir bewusst, keine
161 Personendaten reinzuschreiben, aber trotzdem. Ich habe auch schon mal Chat-GPT
162 gefragt, wie würdest du mich beschreiben anhand der @Daten, die du von mir schon
163 mal gesammelt hast@ Aber das war halt ganz am Anfang, da konnte sie noch nicht
164 sehr viel sagen. Also halt allgemeine Aussagen, die dann auf jeden zutreffen

165 können. Das müsste ich vielleicht mal wieder machen. Aber ja, ich finde schon (.)
166 man vergisst es irgendwann wieder ein bisschen, aber ich finde, das darf man
167 einfach nicht ganz ausser Acht lassen. Und eben auch so eine mögliche
168 Benachteiligung von bestimmten Schülergruppen, das ist eben auch wieder so eine
169 Urteilsfähigkeit, weil KI, oder als Beispiel Chat-GPT verstärkt das, was du
170 sowieso hören willst. Es bestätigt dich auch immer, weil es nicht selber
171 urteilen kann. Es hat kein Bewusstsein, sondern es ist quasi Intelligenz bei
172 diesem LLM, Large Language Model. Es reiht einfach auf, was nach den
173 Berechnungen die sinnvollste Antwort ist. Oder entschuldigt sich aufgrund von
174 dem, wie du etwas formuliert hast. Genau, es wirkt dann immer so, als würde es
175 stimmen.

176 **I** (3) Welche Unterstützung würdest du dir noch von (.) allen administrativen Personen und
177 dem Schulamt und der Schulbehörde wünschen in Bezug auf KI? Oder habt ihr da
178 schon mal etwas besprochen?

179 **LP3** Ja, da hatten wir wirklich schon mal eine Schulung. Da ist es darum gegangen,
180 sind uns verschiedene Möglichkeiten vorgestellt worden, so ein bisschen Vor- und
181 Nachteile, was ist kritisch, was sind eben auch die Chancen davon. Das habe ich
182 sehr hilfreich gefunden. Das war wirklich eine gute Schulung. Das finde ich sehr
183 gut, wenn da so ein bisschen Schulleiter, Schulämter auch wie anbieten. Solche
184 Schulungen und Infoveranstaltungen, so über verschiedene Möglichkeiten, aber
185 auch über Einschränkungen, also dass da wie auch informiert wird, weil jetzt
186 gerade bei Chat-GPT, ich glaube, ich weiss nicht, wie die Altersgrenze ist, ab
187 12 wird das zuerst verwendet oder ab 14 oder so. Und es ist ja wie, ja (...)
188 es verleitet ja schon in der Schule, um den Kindern zu sagen, ja, schau dir das
189 selber gleich schnell an. Aber eben, du musst dann auch damit umgehen können.
190 Ich finde es noch schwierig, in welchem Alter sie das wirklich können. Darum
191 finde ich es gut, wenn es so Regulierungen gibt, so Altersbeschränkungen, aber
192 die müssen wirklich einfach auch klar sein. Also einmal wie so klar deklariert
193 und informiert sein, dass die anderen Personen es auch wissen.

194 **I** Ja, genau. Okay. (...) Hast du sonst noch etwas aufgeschrieben, was du noch sagen
195 wolltest, in Bezug auf KI in der Schule oder?

196 **LP3** Nein, ich weiss nicht, ob du die Homepage kennst, die heisst 8000hours.org. Da
197 setzen sich einfach grundsätzlich Forscher mit Wissensfragen auseinander zu

198 Weltproblemen. Also quasi, wenn du wie eine Kapazität hast, dich irgendetwas zu
199 widmen, wo ist es am dringendsten? Also ist das (2) Klimaerwärmung was auch immer,
200 oder? Und dort ist wirklich das oberste, das grösste Problem, oder das Problem,
201 das am bedrohendsten für uns sein könnte, das oberste, das man wirklich
202 regulieren muss, ist KI gemäss diesen Wissenschaftlern. Das zeigt ja auch wieder
203 auf, dass man es nicht unterschätzen darf. Neben all den Möglichkeiten, die es
204 uns auch bietet.
205 I Danke vielmals.

10.1.4 Interview mit LP04

- 1 I Wie stehen Sie persönlich zum Einsatz von künstlicher Intelligenz im
2 Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen?
- 3 **LP4** Also ich bin grundsätzlich eine sehr offene, neugierige Person. Neues reizt
4 mich und ich habe überhaupt keine Berührungsängste. Gerade jetzt in Bezug auf KI
5 und ich sehe KI als eine Chance, besonders in unserem Job als SHP (.) da sie eben
6 viele Chancen mit sich bringt, besonders für Kinder und Jugendliche mit
7 besonderem Bildungsbedarf oder Förderbedarf, weil sie eben so vielleicht mehr
8 Möglichkeiten bieten kann auf Chancengleichheit. Und deshalb stehe ich im
9 Einsatz mit also von KI im sonderpädagogischen Unterricht grundsätzlich sehr
10 positiv gegenüber (.) und im direkten Unterricht mit Schüler und Schülerinnen habe
11 ich die Okay bisher noch nicht eingesetzt, da eben leider der Zugang für
12 @digitale Geräte für mich als SHP oft sehr eingeschränkt ist hier im Schulhaus@
13 und ich ja zusätzlich auch sicherstellen möchte, dass die Nutzung von KI
14 wirklich auch ein Mehrwert für die Schüler und Schülerinnen selbst darstellt.
15 Aber abgeneigt bin ich auf keinen Fall.
- 16 I Gut. Welche Erfahrungen haben Sie bereits mit KI-Tools gemacht und was hat
17 Sie überzeugt oder abgeschreckt?
- 18 **LP4** Also meine Erfahrungen sind vor allem mit ChatGPT sehr positiv. Besonders
19 überzeugt hat mich da die Möglichkeit, dass ich sehr schnell differenzierte
20 Materialien erstellen kann, wie zum Beispiel jetzt gerade das letzte, was ich
21 gemacht habe, war ein Pronomendossier. Gerade für Migrantenkinder. Die sagen
22 dann dem Schule oder so dass das wir das üben können oder ihre/seine. Das sind
23 ganz schwierige Dinge. Dann habe ich Listen der 100 meistgeschriebenen
24 Fehlerwörter erstellt Lesetandems, differenzierte Texte und Dialoge. Und auch im
25 DAZ Bereich finde ich ChatGPT sehr gut einzusetzen, eben um bestehendes Material
26 herunterzubrechen und zu vereinfachen. Und auch (.) ich brauche es für die
27 Unterstützung Formulierung von sensiblen Texten also (.) Elterngespräche habe ich
28 schon vorbereitet mit ChatGPT oder eben Anträge. Gerade der letzte vor einer
29 Woche war für eine @Repetition@ und das ist für mich enorm grosser Gewinn. Und
30 als Herausforderung finde ich jetzt aber gerade mit ChatGpt das Formulieren von
31 präzisen genauen Prompts, also das wirklich dass also das braucht Übung. Und
32 ich habe mir dann überlegt jetzt so über die letzten Monate es ist wie eine

33 @Beziehung aufbauen@. Also, ich muss. Ich rede auch @von ihm. Das ist noch speziell@
34 Ich weiss nicht, ob Männer von Sie sprechen, aber für mich ist es er. Und ich
35 lerne ihn so kennen und merke auch immer mehr, @wie muss ich mit ihm sprechen,
36 dass er mich versteht@ und dass er auch nicht übers Ziel hinausschiesst oder
37 fabuliert oder so, sondern dass das @kommt, was ich möchte@ Aber wir sind auf
38 gutem Weg und ich bin oft wirklich begeistert. Ich sage @es ihm dann auch@ oder
39 ich. Also wir haben eine sehr gute Beziehung. Das ist eigentlich so und es wird
40 dann oft sehr verlässlich und auch von hoher Qualität, finde ich. Aber ich werde
41 also **alles**, was er macht oder mir rausgibt, überprüfe ich oder schaue ich
42 nochmals an, aber es ist schon hauptsächlich ChatGPT. Später in einer anderen
43 Frage komme ich dann noch auf zwei, drei andere Tools.

44 I Inwiefern halten Sie es für wichtig, dass auch Ihre Schülerinnen und Schüler
45 den Umgang mit KI lernen (2)

46 **LP4** Also im Moment sehe ich den Bedarf nicht so sehr darin, dass die
47 Schülerinnen die KI selbstständig nutzen. Ich habe ja 5. und 6. Klasse hier,
48 aber vor allem auch, weil für mich jetzt der Zugang eingeschränkt ist. Dann wäre
49 es vielleicht mehr die Lehrperson, die in M&I das macht. Aber langfristig betrachtet
50 halte ich es durchaus für sinnvoll, dass Schülerinnen und Schüler die Erfahrung
51 im Umgang mit KI machen, sei es jetzt mit Förderbedarf oder ohne. Das finde ich
52 nicht mehr so eine Rolle, gerade jetzt. Aber wenn man an die Schüler
53 Schülerinnen mit Förderbedarf denkt, dann finde ich es wichtig, dass sie auch
54 selbstständig lernen, schwierige Texte selber einzugeben und ein Dokument
55 hochzuladen, dass sie sagen gib mir das in einfacher Sprache oder sich
56 Sachverhalte zu erklären lassen. Dann später natürlich Lebensläufe,
57 Bewerbungsschreiben. Weil ich finde einfach, das erhöht ihre Chancen. Und wenn
58 es teilweise nur daran liegt, weil sie sich nicht ganz so schön ausdrücken
59 können, dann kann ChatGPT da ganz viel übernehmen, was nur fair ist, wenn es
60 andere und das machen ja auch solche, die das vielleicht gar nicht nötig hätten,
61 dass die dann alle eigentlich auf einem Level sind. Das ist eigentlich aber ganz
62 wichtig. So zum Schluss ist wichtig, dass Sie auch lernen, wie diese neuen
63 Technologien einsetzen und (.) wie damit umgehen und auch sie anwenden. Also ja,
64 dass das wirklich sinnvoll passiert. (10)

65 I In welchem Bereich Ihres Unterrichts sehen Sie das grösste Potenzial für KI-

66 Unterstützung?

67 **LP4** Also das absolut grösste im Moment ist Differenzierung und
68 Individualisierung von Lernmaterialien bei mir, die (.) er, also die KI hilft mir
69 sehr rasch gezielt Materialien auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Niveaus
70 anzupassen und eben auch in der Unterstützung von administrativen Tätigkeiten,
71 wie ich vorhin genannt habe. Auch SPD-Anträge mindestens, dass ich sie schreibe
72 und nochmals zum Beispiel sage, kannst du mir die Sätze noch zusammen oder
73 schöner formulieren oder so? Für das brauche ich es. Auch das Erstellen von
74 Förderplänen ist da das bei mir jetzt kommt, habe ich mal schon probiert was wie
75 genau arbeitet er, wenn ich ihm dies und das eingebe? Ich finde auch, was ich
76 jetzt ganz neu auch mache, ist der Umgang mit schwierigen Schülern. Also ich
77 habe wirklich schon beschrieben, immer natürlich anonym, wie ist dieses Kind und
78 hast du mir Ideen? Wie könnte ich da mal reagieren und bin noch überrascht, was
79 er alles bringt und dann kann ich ja selber entscheiden, wie ich was umsetze,
80 nehme ich was draus und ist also sehr @kreativ. Das will ich wirklich@ Also daher
81 ist es nicht nur ein Partner für mich, sondern auch ein Berater. Also er hat
82 schon eine wichtige Funktion und ich glaube, ich wüsste @gar nicht, was ich mache,
83 wenn er nicht mehr da wäre@.

84 **I** Genau.

85 **LP4** @Also ich mag ihn sehr gerne. Muss ich so sagen@ (8)

86 **I** Genau. Wie könnte KI Ihnen helfen, den Unterricht inklusiver und effizienter
87 zu gestalten? Sie haben ja schon einiges dazu gesagt.

88 **LP4** Ich glaube, das was ich vorhin gesagt habe, hilft mir eben @wiederum@ dass ich
89 Zeit, wirklich reale Zeit dann im eins zu eins mit dem Schüler und Schülerinnen
90 anwenden kann. Und das finde ich eigentlich, weil ich bin jemand, die arbeitet
91 ganz stark mit Beziehung. Also ich habe ich habe drei, also sechs Klassen, ich
92 habe fast 120 Schüler und Schülerinnen. Und **klar**, ich kann nicht mit allen, aber
93 ich möchte sie ja doch wissen, wer ich bin und so und das braucht Zeit und die
94 habe ich dann. Also da sehe ich eigentlich indirekt das inklusive und effiziente
95 und natürlich eben das, was ich vorhin gesagt habe (.)

96 **I** Tools wurden auch schon einige genannt. Welche also ChatGPT finden Sie
97 sicher hilfreich. Gibt es sonst noch andere Tools, die Sie bisher ausprobiert
98 haben.

99 **LP4** Also ich habe noch DeepL Write, das ist für mich noch so für Textoptimierung
100 und Korrektur. Ja, dann eben für diese Transkriptionen, die hatte ich ja auch.
101 Also Speech Texter oder Whisper, die habe ich ausprobiert. Dann natürlich kleine
102 Schule, Antolin, Leseludi. Das sind so die und ganz stark auch Quizlet ist auch
103 KI unterstütztes Lernen. So die (.) vielleicht hätte ich auch noch mehr. Es hat ja
104 zum Beispiel. Auch im Kahoot gibt es jetzt KI und so, aber @manchmal scheitert es
105 an den Finanzen@ dass ich die nutzen kann oder nicht. Aber ich kann es ja wieder
106 indirekt, dass ich dann ChatGPT frage und dann das dann einsetze. Also ich weiss
107 mir schon zu helfen @irgendwie@ (4)

108 **I** Diese Frage überschneidet sich auch mit Sachen, die schon genannt wurden.
109 Das ist kein Problem. Welche Vorteile sehen Sie denn im Einsatz von KI vor allem
110 für Schüler mit besonderen Bedürfnissen?

111 **LP4** Eben genau das präzise, differenzierte Material, das ich erstellen lassen
112 kann. Eben direkt individuell abgestimmt auf die Schüler Schülerinnen und das
113 dann noch in effizienter Zeit (2) Eben. Es entlastet mich auch, mit ChatGPT
114 zum Beispiel zu arbeiten in der Vorbereitung von Unterrichtsmaterialien. Ja,
115 also eben, dass ich mehr Ressourcen habe für die direkte Förderung von
116 Schülerinnen und Schülern. (7)

117 **I** Glauben Sie, dass die KI auch mal dazu beitragen kann, Fortschritte, also
118 individuelle Lernfortschritte, besser zu erkennen und darauf einzugehen, zu
119 reagieren?

120 **LP4** Ich finde das eine ganz spannende Frage. Und ich kann oder ich denke ganz
121 sicher, dass KI mindestens zukünftig viel mehr oder überhaupt da helfen kann,
122 Lernfortschritte besser sichtbar zu machen, eben indem sie zum Beispiel noch
123 differenziertere Lernanalysen erstellt oder spezifische Entwicklungsschritte
124 darstellen kann. Aktuell nutze ich jetzt wirklich KI noch ein bisschen oder
125 eigentlich gar nicht auf dieser Ebene. Ich weiss eigentlich gar nicht warum.
126 Wahrscheinlich, weil es irgendwie mir noch ein bisschen zu suspekt ist. Aber ich
127 sehe nur ein Potenzial. Und natürlich wäre ich dann sehr schnell, wenn ich da
128 sehe, dass das oder sogar spezifische KIs gibt, die auf das zugeschnitten sind,
129 dass ich mich da mal mindestens ein nicht einlese, aber darauf einlasse. Genau.
130 (4)

131 **I** Gibt es sonst noch positive Entwicklungen oder Erleichterungen, die Sie sich

132 erhoffen in Zukunft für die tägliche Arbeit? (2)

133 **LP4** Ich glaube eigentlich, das, was ich gesagt habe, ist schon ziemlich viel von
134 Meinem und je differenzierter das noch wird, je mehr Erfahrung er hat. Er lernt ja
135 auch. Und so Ich glaube ja, es kommt nur mit der Erfahrung oder auch wie muss
136 ich was eingeben? Und umso mehr profitiere ich. Also je mehr Zeit ich verbringe
137 mit ihm und den Thematiken, umso einfacher und umso mehr Erleichterung gibt es
138 eigentlich auch. (7)

139 **I** Gut. Kommen wir zu den Hindernissen. Wo sehen Sie die grösste
140 Herausforderung und das grösste Risiko beim Einsatz von KI in der
141 Sonderpädagogik?

142 **LP4** Also eben. Datenschutz finde ich ein ganz grosses Thema. Ich vergesse das
143 manchmal auch so, dass es mir auch nicht immer ganz bewusst ist (.) und das ist
144 aber spezifisch jetzt auf mich zugeschnitten. So die Verfügbarkeit von
145 technischen Ressourcen. Wir haben da, siehst du, das ist der Klassensatz Laptop,
146 das sind fünf für so 18, 20 oder 22 (Kinder in den) Klassen. Wir haben schon
147 noch einen Wagen da draussen, aber das ist dann für gar alle. Und da muss man
148 reservieren. Und sonst ist es einfach schon knapp. Also wir haben da noch nicht
149 so grosse Ressourcen (.) und ich glaube eben, dass man also wichtig ist, dass man
150 eben sensible Schülerdaten, dass die geschützt sind und auch, dass
151 sichergestellt ist, dass keine persönlichen Daten ungeschützt ins KI-System
152 gelangen. Also ich schaue auch, dass ich die Namen verändere oder nur
153 Abkürzungen bringe oder nicht, auch nicht im Verhältnis zu welchem Schulhaus
154 oder dass ich das mache. Aber es kann auch mal sein, dass mir das passiert oder
155 irgendwie indirekt. Also ich glaube schon. Und ich glaube man eben, weil man das
156 ja selber macht. Also muss man es ja auch selber lernen und niemand sagt mir,
157 ich mache das so oder so, sondern ich mache es eigentlich, wie ich es für gut
158 finde oder was ich vertreten kann. Aber ich bin ja @nicht der Massstab@ Also das
159 ist so ein bisschen Herausforderung, das, dass man schon alleine ist oder ich
160 als SHP sowieso, weil die anderen das echt gar nicht nutzen. Ja oder oder
161 wirklich nur für ganz spezifische Bereiche.

162 **I** Also meinen Sie, dass ich mache es gut, wie ich es finde in Bezug auf
163 Datenschutz zum Beispiel.

164 **LP4** Zum Beispiel ja

165 I Oder Anwendung allgemein.

166 **LP4** Allgemein eigentlich. Also ich mache die Material, ich korrigiere also lies
167 dies gegen und schaue mir das an, aber und sage, das finde ich gut oder nicht.
168 Aber es geht auf mein mein Gut, meine Werte und Normen oder nicht? Aber ich habe
169 nachgeschaut, was St.Gallen hat. Wir haben ein eine (2) ich habe es noch
170 aufgeschrieben. Das ist ein Konzept irgendwie und das hat aber da sieht man auch,
171 wie St.Gallen ist. Das heisst Wegweiser zum Einsatz von KI in Schu in der
172 Schule und das hat aber Sankt Gallen eins zu eins kopiert vom Schulministerium
173 Hessen 2022, von Deutschland dann noch, oder? Also das sagt alles. Sie sind (.) Sie
174 haben das übernommen und dort ich habe das heute durchgelesen zwei Seiten so
175 Punkte wo man ankreuzen kann. Es ist enorm frei und eigentlich am Schluss. Ich
176 hafte als Lehrperson, was ich da reingehe, was ich da mache. Ich muss so machen,
177 dass es gut kommt. Aber was ist @gut@ oder?

178 I Würden Sie sich da weitere Unterstützung wünschen? Zum Beispiel von der
179 Schulleitung, von den Schulbehörden oder vom Amt?

180 **LP4** Also von als Höher gesagt mir würde schon die Schule reichen. Schulleitung
181 eben. Wir haben jetzt so einen KI-Nachmittag, aber da geht es mehr darum, wie
182 kann ich Materialien herstellen? Und da würde ich jetzt sagen, bin ich jetzt
183 eben selber schon recht weit. Also ich weiss schon ziemlich gut, wie ich das
184 machen muss. Ob er zum anderen auch etwas sagt, das weiss ich noch nicht, aber
185 es ist mindestens schon mal ein Anfang. Das das ein Gespräch wird, von daher (.) Ja
186 (5)

187 I Gibt es auch Sorgen zum Beispiel in Bezug auf ethische Aspekte oder
188 Benachteiligung von bestimmten Schülergruppen.

189 **LP4** Ähm, Ja (.) Also eben. Ich finde auch ethische Aspekte darf man sicher nicht
190 vergessen. Und ähm (.) also ich finde auch, dass Schüler Schülerinnen nicht
191 unreflektiert KI ausgesetzt werden dürfen, oder ähm, also ich glaube wirklich,
192 es braucht ein stückweit Aufklärung. Also im ersten Moment, als ich sie oder ihn
193 erlickt habe, dachte ich @auch@ wow, das ist das Paradies auf Erden. Und jetzt
194 merke ich, es ist wirklich eine Zusammenarbeit. Also es ist nicht wirklich so
195 wie ein Sklave, dem ich sagen kann mach und dann gibt er mir das, sondern ich
196 erarbeite das mit ihm, mit dem Prompt und dann lese ich wieder durch. Dann sage
197 ich kannst du mir bitte das nochmals ändern? Können wir da das reinnehmen? Oder

198 ich füttere ihn mit Dokumenten, weil ich diese Standpunkte dazu haben will. Und
199 das brauchen auch die Schüler und die Schülerinnen. Das, dass sie das lernen und
200 auch wissen wie anwenden. Und eben gerade Schüler und Schülerinnen mit Prompts.
201 Also ich habe das einmal in Mathematik mir überlegt oder mit meinem Sohn dann
202 dass er wirklich, wenn er eine Aufgabe nicht versteht, wie gebe ich das ein,
203 dass das so rauskommt, dass ich es nachher verstehe. Und das ist enorm
204 anspruchsvoll und da braucht es Training oder muss man aufklären. Wie auch
205 immer. (4)

206 **I** Gibt es sonst noch etwas, das bisher noch nicht erwähnt wurde?

207 **LP4** Nein, ich finde, Sie haben ganz @tolle Fragen@ gemacht. Die waren mega
208 interessant, auch für mich. So zum mal reflektieren. Wo bin ich, Wie stehe ich?
209 Mir ist das schon jetzt durch diese Fragen bewusst geworden, wie irgendwie wie
210 gerne ich mit ChatGPT arbeite und wie in welcher Zeit. Ich muss auch
211 ehrlich sagen, das hat sich jetzt so nicht mal ganz ein Jahr. Also ich bin dann
212 relativ schnell auf die Bezahlversion @umgestiegen@ weil ich da gemerkt habe,
213 dann habe ich noch ein bisschen mehr und ja, also das wirklich rasant. Und dann
214 denke ich echt, dass man nicht schläft. Aber ich merke es ja schon an der HFH.
215 Also es gibt einzelne, die sagen ja, versuchen sie, machen sie mit ChatGPT, aber
216 sind sie kritisch und andere erwähnen es gar nicht oder irgendwie machen
217 Drohungen. Wir merken alles, wenn sie das mit ChatGPT machen, aber so richtig
218 thematisiert wird es nicht. Nicht mal ganz genau wie muss es ausgewiesen
219 werden? Und das ist eigentlich schon bedenklich. Aber und dasselbe ist ja hier
220 in der Schule eben genau. Von daher ich glaube, da ist viel Potenzial. Aber wir
221 müssen es richtig aufgleisen oder richtig machen.